

REPORT

Latte, sostenibilità e innovazione

Valutazione degli impatti del latte mediante meto- dologia “Life Cycle Assessment”

Sommario

1. INTRODUZIONE	5
2. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	10
3. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO: IL LATTE	11
3.1 Descrizione tecnica e funzionale del prodotto	11
3.2 Contesto d'uso e settore di appartenenza.....	11
3.3 Perché il latte è interessante da analizzare tramite LCA	12
3.4 Il latte: tra storia, nutrizione e mercato	12
3.4.1 Breve storia del latte e della sua evoluzione	12
3.4.2 Valori nutrizionali e benefici per la salute	12
3.4.3 Paesi produttori di latte	13
3.4.4 Forme di commercializzazione	14
3.5 Il ciclo produttivo del latte: fasi principali	15
4. LIFE CYCLE ASSESSMENT	16
4.2 Fasi operative per la conduzione di uno studio LCA.....	18
5. PROCEDURA DI SCELTA DEGLI ARTICOLI	19
5.1 Piattaforme di ricerca utilizzate.....	19
5.2 Criteri di selezione degli articoli	24
5.3 Articoli selezionati	35
5.4 Motivazioni alla base della selezione degli articoli	36
5.5 Tabella di confronto	38
6. DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	40
6. Art.1 Reducing life cycle environmental impacts of milk production through precision livestock farming	40
6.1 Introduzione.....	40
6.2 Descrizione dell'area di studio.....	40
6.3 Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione	42
6.4 Analisi di inventario.....	43
6.5 Valutazione degli impatti	46
6.6 Interpretazione dei dati e dei risultati	46
6.7 Conclusioni	51
6.8 Prospettive di miglioramento per il futuro	51
7. Art 2. Life cycle assessment of hemp-based milk alternative production in Lower Saxony, Germany, based on a material flow analysis of a pilot scale	52
7.1 Introduzione.....	52

7.2 Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione	53
7.3 Analisi di Inventario	55
7.4 Flusso di Materiali nella Produzione di Latte a Base di Canapa	56
7.4.1 Allocazione dei co-prodotti	57
7.5 Valutazione degli impatti	58
7.6 Interpretazioni dei dati e dei risultati	58
7.6.1 Categorie di Mid-point (Punto Medio)	60
7.6.2 Punteggi Singoli (Single Scores)	61
7.6.3 Analisi di sensitività	62
7.7 Conclusioni	63
8. Art.3 Life Cycle Assessment of Plant Based Milk Incorporating Functional Ingredients	64
8.1 Introduzione.....	64
8.2 Produzione di latte vegetale.....	64
8.3 Definizione degli obiettivi e definizione del campo di applicazione	65
8.4 Analisi di inventario.....	67
8.5 Valutazione degli impatti	67
8.6 Interpretazione dei dati e risultati	68
8.6.1 Impatti Ambientali dei Materiali e delle Materie Prime Agricole:	68
8.6.2 Impatti Ambientali degli Ingredienti Funzionali:.....	69
8.6.3 Impatto Complessivo del Processo e degli Scenari Fortificati:	71
8.6.4 Confronto con Latte Bovino e Latte Vegetale Non Fortificato:.....	71
8.7 Conclusioni	72
9. Art. 4 Environmental sustainability of milk production: a comparative environmental impact analysis and sustainability evaluation.....	73
9.1 Introduzione.....	73
9.2 Descrizione delle Aziende Lattiero-Casearie Analizzate.....	73
9.3 Definizioni degli obiettivi e del campo di applicazione.....	74
9.4 Analisi di inventario.....	75
9.5 Valutazione degli impatti	76
9.6 Interpretazione dei dati e risultati	77
9.6.1 Valutazione a Midpoint.....	77
9.6.2 Valutazione a Endpoint	81
9.7 Analisi Comparativa.....	83
9.8 Conclusioni	85

10. Art. 5 Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration.....	86
10.1 Introduzione	86
10.2 Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione.....	86
10.2.1 Descrizione del sistema di produzione	88
10.3 Analisi di inventario	90
10.4 Valutazione degli impatti	91
10.5 Interpretazione dei dati e risultati	92
10.5.1 Impatti ambientali della produzione classica vs alternativa	92
10.5.2 Analisi di contributo.....	93
10.5.3 Confronto tra microfiltrazione e pastorizzazione	94
10.5.4 Analisi di sensitività sul contenuto in sostanza secca.....	95
10.6 Conclusioni.....	96
11. ELABORAZIONE.....	97
11.1 Confronto impatti ambientali articolo 2 e articolo 3.....	97
11.2 Confronto degli impatti ambientali degli articoli 1 e 2	100
12. CONTRIBUTO CREATIVO	103
12.1 Sondaggio su Google Form.....	103
12.2 Domande del sondaggio	106
12.3 Promozione del sondaggio	108
12.4 Risultati.....	110
12.4.1 Sezione commenti ed opinioni.....	120
12.5 Il “Green Milk”: simbolo concettuale e visivo del report.....	123
13 CONCLUSIONI	124

Indice figure

Figura 1. Latte ©cassidy.legros	11
Figura 2. Principali paesi produttori di latte a livello mondiale (2023), ©Our World in Data	13
Figura 3. Principali Paesi produttori di latte in Europa (2023), ©Our World Data	14
Figura 4. Tipi di latte ©Centrale del latte SA	14
Figura 5. Ciclo di vita del latte.....	17
Figura 6. Interfaccia della piattaforma ScienceDirect e filtri applicati per la ricerca	20
Figura 7. Interfaccia della piattaforma ResearchGate e filtri applicati per la ricerca.....	22
Figura 8. Interfaccia della piattaforma Google Scholar e filtri applicati per la ricerca.....	23
Figura 9. Interfaccia di Google e filtri applicati per la ricerca	24
Figura 10. Rappresentazione cartografica dei Paesi considerati nell'ambito dello studio, (rappresentata sul sito www.fla-shop.com).....	35
Figura 11. Foto dall'alto dell'allevamento oggetto dello studio.	41
Figura 12. Confini del sistema dei 3 scenari studiati	43
Figura 13. Confronto delle categorie di impatto per i tre scenari	48
Figura 14 a, b e c. Analisi dei punti critici (hotspots) per ciascuno scenario. (a) Scenario di Riferimento (base); (b) Scenario Migliorato con Sistema di Ventilazione (ISV); (c) Scenario Migliorato con Sistema di Ventilazione e Sistema di Mungitura Automatica (ISV-AMS).....	49
Figura 15. Analisi di incertezza tra lo Scenario di Riferimento (BS) e lo Scenario Migliorato con Ventilazione (ISV).	50
Figura 16. Analisi di incertezza tra lo Scenario Migliorato con Ventilazione (ISV) e lo Scenario Migliorato con Ventilazione e Sistema di Mungitura Automatica (ISV-AMS).....	50
Figura 17. Confini del sistema della produzione di latte a base di canapa	54
Figura 18. Diagramma di flusso preliminare della produzione di latte di canapa.	57
Figura 19. L'impatto ambientale comparativo del latte bovino e di un'alternativa a base di latte di canapa (FU: 1 kg FPCM).....	60
Figura 20. Analisi di sensibilità di 1 kg di latte a base di canapa FPCM con una variazione del -20% e +20%.....	63
Figura 21. Schema dei confini del sistema	66
Figura 22. Impatto Ambientale dei Materiali	68
Figura 23. Impatto Ambientale degli Ingredienti Funzionali di (a) FOS, (b) Estratto di Buccia di Mangostano, (c) Concentrato di Proteine di Pisello e (d) Polvere di Insetti	70
Figura 24. Impatto Ambientale del Latte a Base Vegetale	71
Figura 25. Il confine del sistema per la produzione di un litro di latte sia in Punjab che in Rajasthan	74
Figura 26. I risultati della valutazione midpoint hanno confrontato Rajasthan e Punjab in varie categorie selezionate	78
Figura 27. Risultati della valutazione midpoint degli elementi di inventario ad alto impatto, escluso il mangime secco.....	80
Figura 28. Risultati della valutazione midpoint del mangime secco in Punjab e Rajasthan	80
Figura 29. Risultati della valutazione endpoint per la produzione di latte in Punjab e Rajasthan	82
Figura 30. Risultati endpoint per i materiali/processi con impatti più elevati.....	83
Figura 31. Analisi comparativa della produzione di latte in Punjab e Rajasthan: (A) potenziale di cambiamento climatico e (B) potenziale di esaurimento delle risorse fossili	84

Figura 32. Analisi comparativa della produzione di latte in Punjab e Rajasthan: (A) occupazione del suolo agricolo e (B) tutte e tre le categorie insieme.....	84
Figura 33. Confini del sistema "dalla culla al cancello" (linee tratteggiate)	89
Figura 34. Simulazione Monte Carlo comparativa di otto categorie di impatto potenziale tra il metodo di produzione classico (B) e quello alternativo (A) di 1 kg di latte in polvere per formula infantile.....	92
Figura 35. Impatti ambientali potenziali della fase transitoria (in grigio tratteggiato), della fase di produzione a regime (in arancione) e della fase di pulizia (in blu) delle operazioni unitarie di pastorizzazione e microfiltrazione utilizzate rispettivamente per il metodo classico o alternativo.....	94
Figura 36. Contributi, espressi in valori assoluti di kWh, di ciascuna operazione unitaria – suddivisa nelle fasi transitoria, a regime e di pulizia – al consumo energetico totale dei processi di produzione della formula per lattanti, sia classico che alternativo, riferiti all’unità funzionale di 1 kg di latte in polvere per formula infantile.....	95
Figura 37. Diagramma di supporto per l’analisi di sensitività.....	96
Figura 38. Risultati della categoria “Cambiamento climatico” espressi per unità funzionale di 1 L di latte, dopo le conversioni.	98
Figura 39. Risultati della categoria “Ecotossicità acquatica” espressi per unità funzionale di 1 L di latte, dopo le conversioni.	99
Figura 40. Risultati della categoria “Cambiamento Climatico” espressi per unità funzionale di 1L di latte, dopo le conversioni, senza considerare il latte di soia con FOS	99
Figura 41. Risultati della categoria “Ecotossicità acquatica” espressi per unità funzionale di 1 L di latte, dopo le conversioni, senza considerare il latte di soia con FOS	100
Figura 42. Risultati della categoria “Cambiamento Climatico” dei 3 scenari; base, ISV e ISV-AMS (articolo 1) e del latte di canapa (articolo 2)	102
Figura 43. Risultati della categoria “Uso dell’acqua” dei 3 scenari; base, ISV e ISV-AMS (articolo 1) e del latte di canapa (articolo 2)	103
Figura 44. Visuale sondaggio visualizzata da laptop	105
Figura 45. Locandina ufficiale per la promozione del sondaggio	108
Figura 46. Post su Facebook e nelle storie di Instagram del sondaggio	109
Figura 47. Andamento del numero di risposte dal 16/06/25 al 20/06/25.....	110
Figura 48. Risultati della prima domanda del sondaggio	111
Figura 49. Risultati della seconda domanda	112
Figura 50. Risultati della terza domanda.....	113
Figura 51. Risultati della quinta domanda	114
Figura 52. Risultati della quinta domanda	115
Figura 53. Risultati della sesta domanda.....	116
Figura 54. Risultati della settimana domanda.....	117
Figura 55. Risultati dell’ottava domanda	118
Figura 56. Risultati della nona domanda	119
Figura 57. Confezione del Green Milk.....	123

Indice tabelle

Tabella 1. Date e numero di articoli scelti durante le ricerche	19
--	----

Tabella 2. Tabella riepilogativa degli articoli consultati nella fase di revisione finale, con indicazione delle motivazioni di esclusione per ciascun articolo non selezionato ai fini della redazione del report.....	34
Tabella 3. Tabella di confronto dettagliato dei principali contenuti dei cinque articoli selezionati.....	39
Tabella 4. I dati di inventario relativi alla produzione di latte e all'uso di energia e acqua.....	44
Tabella 5. Dati di inventario della mandria (validi per tutti gli scenari).....	44
Tabella 6. Dati di inventario della coltivazione delle colture (validi per tutti gli scenari).	44
Tabella 7. Valori assoluti dell'impatto ambientale dei tre scenari:.....	47
Tabella 8. Profilo nutrizionale del latte bovino e di altre alternative vegetali al latte	52
Tabella 9. Inventario del ciclo di vita per la produzione di latte a base di canapa	55
Tabella 10. Risultati della caratterizzazione della valutazione dell'impatto secondo IMPACT 2002+ e AWARE V1.05, con confronto tra la produzione di latte bovino e la produzione di latte a base di canapa (FU— 1 kg FPCM).	59
Tabella 11. Ingredienti funzionali utilizzati per l'arricchimento	66
Tabella 12. Inventario del ciclo di vita per la produzione di 1 litro di latte vegetale.....	67
Tabella 13. Analisi dell'inventario primario per la produzione di mille litri di latte in entrambi gli stati	76
Tabella 14. Valori effettivi dei risultati della valutazione midpoint in sette categorie	79
Tabella 15. Risultati della valutazione endpoint per la produzione di latte in Punjab e Rajasthan	81
Tabella 16. Sintesi degli studi pubblicati sulla valutazione dell'impatto ambientale (utilizzando metodi a criterio singolo o multicriterio) della produzione di formula per lattanti e di latte bovino in polvere.	87
Tabella 17. Massa degli ingredienti e contenuto di sostanza secca per 62,5 kg di latte in polvere per formula infantile, secondo il metodo di produzione classico o alternativo.	90
Tabella 18. adattata da Guyomarc'h et al. (2024a) Fase di produzione, sostanza secca, contenuto in grassi e proteine, densità e prezzo dei prodotti e dei prodotti intermedi del sistema dettagliato.	91
Tabella 19. Valori assoluti e differenze relative tra i potenziali impatti ambientali di 1 kg di formula per lattanti prodotta su scala semi-industriale, secondo il metodo classico o alternativo, utilizzando due metodi di caratterizzazione: EF 3.0 e ReCiPe 2016 (le incertezze sono state calcolate mediante simulazione Monte Carlo con n = 1000).....	92
Tabella 20. A) Contributi in ogni singola categoria di impatto valutata B) I contributi di ogni singola unità del processo	93
Tabella 21. Categorie di impatto ambientale (cambiamento climatico ed ecotossicità acquatica) relative ai latti considerati nello studio.....	98
Tabella 22. Valori degli impatti sul cambiamento climatico e uso dell'acqua da parte del latte vaccino e latte di canapa, valutati con due metodi di valutazione degli impatti diversi.....	101
Tabella 23. Tabella. Numero risposte in tempo reale e quelle al giorno	110
Tabella 24. Risultati della prima domanda del sondaggio	111
Tabella 25. Risultati della seconda domanda	112
Tabella 26. Risultati della quarta domanda.....	114
Tabella 27. Risultati della sesta domanda.....	116
Tabella 28. Risultati della settimana domanda.....	117
Tabella 29. Risultati dell'ottava domanda	118

Bibliografia

- [1] FAO (2023). Milk production statistics. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QL>
- [2] EFSA (2010). Scientific Opinion on Dairy Products and Health. <https://www.efsa.europa.eu/>
- [3] European Commission (2022). Milk and milk products. https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/milk_en
- [4] Gerber, P. J., et al. (2013). Tackling climate change through livestock. FAO. <https://www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf>
- [5] McGee, H. (2004). On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen
- [6] EFSA (2010). Scientific Opinion on Dairy Products and Health. <https://www.efsa.europa.eu/>
- [7] FAO (2023). Milk production statistics. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QL>
- [8] Ministero della Salute. Etichettatura e classificazione del latte. <https://www.salute.gov.it>
- [9] European Dairy Association. Milk processing chain. <https://eda.euromilk.org/>
- [10] Poore & Nemecek, 2018 – Science
- [11] BBC Future, Harvard T.H. Chan School of Public Health

1.INTRODUZIONE

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del corso di **Ecologia Industriale**, con l'obiettivo di approfondire l'impatto ambientale di un prodotto di largo consumo attraverso l'applicazione della **metodologia LCA** (Life Cycle Assessment). Tra i vari prodotti possibili, è stato scelto il latte, alimento che da sempre riveste un ruolo centrale sia nella mia esperienza personale sia nel panorama alimentare globale. Nel caso del latte, la LCA consente di individuare le fasi a maggiore impatto, come l'allevamento bovino, la mungitura, la lavorazione, la distribuzione e lo smaltimento dell'imballaggio.

Per lo sviluppo del report sono state seguite diverse fasi metodologiche:

- 🔗 Ricerca e selezione di articoli scientifici attraverso le piattaforme ScienceDirect, ResearchGate e Google Scholar, applicando criteri di pertinenza, qualità dei dati e presenza di unità funzionale;
- 🔗 Revisione e confronto dei contenuti tecnici ed ambientali di cinque articoli selezionati, riguardanti il latte vaccino, vegetale (soia, canapa), in polvere e arricchito con ingredienti innovativi (es. farina di grilli);

In parallelo, nel contributo creativo, è stato condotto un sondaggio per raccogliere percezioni, abitudini e conoscenze dei consumatori in merito al consumo di latte e al suo impatto ambientale, con particolare attenzione alle alternative vegetali e all'apertura verso l'innovazione alimentare.

L'**obiettivo principale** del report è proprio quello di indagare la relazione tra latte e innovazione, esplorando come sia possibile coniugare tradizione alimentare e sostenibilità ambientale. Il mio intento è stato quello di riflettere su come un prodotto quotidiano, apparentemente "semplice" come il latte, possa essere ripensato in chiave innovativa e responsabile, attraverso nuove tecnologie, ingredienti alternativi e approcci produttivi più sostenibili.

Nota metodologica: Nel corso della redazione del presente elaborato, è stato fatto un uso mirato e consapevole di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, impiegati con funzione ausiliaria. In particolare, tali strumenti hanno contribuito a migliorare la fluidità e la chiarezza espositiva del testo, a supportare l'esecuzione di calcoli finalizzati alla verifica della coerenza interna di alcuni passaggi argomentativi, nonché a facilitare l'individuazione di fonti e riferimenti bibliografici affidabili. L'impiego dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel rispetto dei criteri di integrità intellettuale e coerenza metodologica.

2. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

Tra tutti gli elementi proposti per il report, ho scelto il **latte** perché ha catturato fin da subito la mia attenzione, sia per motivi personali che per interesse scientifico. Il latte è sempre stato una costante nella mia alimentazione sin dalla tenera età: simbolica, per me, era la colazione con una tazza di latte e biscotti davanti ai cartoni animati prima di andare a scuola. Con il tempo sono cresciuto, ma il latte è rimasto uno degli alimenti che ancora oggi mi accompagna nella routine quotidiana.

In quanto **nuotatore**, attribuisco al latte un certo valore nutrizionale: la mia giornata inizia spesso con una tazza di latte freddo e cereali, un'abitudine che mi accompagna da anni. Proprio grazie allo sport, ai primi anni di dieta bilanciata e alla necessità di sostenere i ritmi degli allenamenti, ho iniziato a introdurre anche i **latti vegetali** nella mia alimentazione. Con il tempo, ho aumentato sempre più il loro consumo – in particolare quello di latte di soia – fino ad arrivare a sostituire completamente il latte vaccino con alternative vegetali. Questa scelta è stata dettata da motivazioni personali e ambientali, ma anche da una crescente consapevolezza etica legata al trattamento degli animali nell'industria lattiero-casearia, un tema che mi sta particolarmente a cuore in quanto amante degli animali.

Il mio interesse per il latte non è nato solo dall'esperienza personale, ma anche da una curiosità scientifica maturata durante gli anni del liceo. Ricordo in particolare una visita scolastica a una centrale del latte, che mi ha spinto a pormi domande su come avvenga realmente la produzione di questo alimento e quale impatto possa avere sull'ambiente. Col tempo, ho approfondito l'argomento sia attraverso i social che tramite ricerche personali, incuriosito dall'equilibrio tra le proprietà nutrizionali del latte e il suo peso ambientale, spesso sottovalutato.

Inoltre, anche motivi legati alla **salute personale** hanno influito sulle mie scelte: già da qualche anno avevo iniziato a consumare latte vaccino senza lattosio, poiché quello tradizionale mi causava spesso mal di pancia. Infine, ho notato che prima degli allenamenti mattutini, il latte vegetale risulta più leggero e digeribile, evitando quella sensazione di pesantezza che talvolta mi dava il latte vaccino.

In sintesi, ho scelto il latte come oggetto di approfondimento perché rappresenta un alimento di grande importanza nella mia vita quotidiana, ma anche perché è uno dei prodotti più consumati al mondo, il cui impatto ambientale merita maggiore **attenzione** e **consapevolezza**.

3. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO: IL LATTE

3.1 Descrizione tecnica e funzionale del prodotto

Il latte è un'emulsione biologica complessa prodotta dalle ghiandole mammarie dei mammiferi, destinata all'alimentazione dei neonati. In ambito alimentare, il termine "latte" si riferisce per lo più al latte vaccino, ovvero prodotto da vacche da latte, che rappresenta oltre l'80% della produzione mondiale [1]. Si tratta di un alimento altamente nutriente, costituito per circa l'87% da acqua, mentre il restante 13% comprende lattosio (zucchero), proteine (principalmente caseine), grassi, vitamine (A, D, B2, B12) e sali minerali, soprattutto calcio e fosforo (European Food Safety Authority [2], 2010). La sua funzione principale nella dieta umana è fornire energia e nutrienti essenziali, ed è alla base di un'ampia gamma di prodotti derivati – come formaggi, yogurt, panna, burro – che fanno parte della tradizione alimentare di numerosi Paesi.

Figura 1. Latte ©cassidy.legros

3.2 Contesto d'uso e settore di appartenenza

Il latte si colloca nel comparto agroalimentare e rappresenta uno dei prodotti cardine del settore lattiero-caseario, il quale comprende anche tutte le filiere produttive e trasformatrici a esso collegate. In molti Paesi, il consumo di latte è quotidiano e trasversale rispetto a età, sesso e contesto socioeconomico. Il latte viene utilizzato sia come alimento fresco, sia come materia prima per la produzione di una molteplicità di

alimenti trasformati. La produzione e la commercializzazione del latte coinvolgono numerosi attori: aziende agricole, industrie di trasformazione, distributori e dettaglianti, configurando una filiera lunga e complessa, soggetta a normative sanitarie, ambientali e commerciali molto stringenti [3].

3.3 Perché il latte è interessante da analizzare tramite LCA

Dal punto di vista ambientale, la produzione di latte presenta diverse criticità significative. In particolare, l'allevamento bovino è responsabile di una quota rilevante delle emissioni globali di gas serra (soprattutto metano, CH₄), prodotte sia durante la digestione enterica delle mucche, sia dalla gestione dei reflui zootecnici. Secondo il report della FAO (Gerber et al., 2013) [4], il settore lattiero-caseario contribuisce per circa il 4% alle emissioni globali di GHG, una percentuale non trascurabile. Oltre alle emissioni, la produzione di latte comporta un elevato consumo idrico, in particolare per l'irrigazione dei mangimi (ad esempio mais e soia), e un forte impatto sull'uso del suolo. L'analisi LCA (Life Cycle Assessment) si rivela, dunque, uno strumento particolarmente adatto per identificare le fasi più impattanti del ciclo di vita del prodotto, e per definire strategie volte a migliorare la sostenibilità del sistema.

3.4 Il latte: tra storia, nutrizione e mercato

3.4.1 Breve storia del latte e della sua evoluzione

Il consumo di latte da parte dell'essere umano ha origini antichissime, risalenti alla domesticazione degli animali da allevamento avvenuta circa 10.000 anni fa nella Mezzaluna Fertile [5]. Inizialmente, il latte veniva consumato crudo e rapidamente trasformato in prodotti fermentati per facilitarne la conservazione. Nel tempo, con l'introduzione della pastorizzazione (XIX secolo) e delle moderne tecniche di refrigerazione, il latte ha assunto un ruolo centrale nella dieta di numerosi Paesi occidentali. Oggi è un alimento standardizzato, soggetto a precisi controlli igienico-sanitari e normativi.

3.4.2 Valori nutrizionali e benefici per la salute

Il latte è una fonte primaria di calcio altamente biodisponibile, essenziale per la salute ossea e dentale. È anche una buona fonte di proteine ad alto valore biologico, fondamentali per la crescita e la riparazione dei tessuti. Inoltre, fornisce vitamine come la B12, fondamentale per il sistema nervoso, e la vitamina D, importante per l'assorbimento del calcio [6]. La presenza di lattosio può però rappresentare una barriera al consumo per alcune persone intolleranti, motivo per cui il mercato offre varianti come il latte delattosato.

3.4.3 Paesi produttori di latte

I principali produttori di latte a livello globale sono:

- 🇮🇳 India (oltre 22% della produzione mondiale);
- 🇪🇺 Unione Europea (con Germania, Francia e Paesi Bassi in testa);
- 🇺🇸 Stati Uniti;
- 🇵🇰 Pakistan;
- 🇨🇳 Cina

Questi Paesi si distinguono non solo per quantità prodotte, ma anche per la tecnologia impiegata e le politiche di sostenibilità adottate [7].

Figura 2. Principali paesi produttori di latte a livello mondiale (2023), ©Our World in Data

Figura 3. Principali Paesi produttori di latte in Europa (2023), ©Our World Data

3.4.4 Forme di commercializzazione

Il latte viene commercializzato in molteplici varianti per rispondere a diverse esigenze nutrizionali e sanitarie [8]:

- 🔑 Latte intero, parzialmente scremato e scremato, in base alla percentuale di grassi;
- 🔑 Latte senza lattosio, destinato a soggetti intolleranti;
- 🔑 Latte UHT, pastorizzato, microfiltrato;
- 🔑 Latte in polvere e formule per neonati;
- 🔑 Latte arricchito con vitamina D, calcio o Omega-3

Figura 4. Tipi di latte ©Centrale del latte SA

3.5 Il ciclo produttivo del latte: fasi principali

La filiera produttiva del latte comprende le seguenti fasi, ciascuna con implicazioni ambientali rilevanti:

a) Allevamento e gestione delle vacche da latte

Le vacche (spesso di razza Frisona o Jersey) vengono alimentate con foraggi, mais, soia e integratori. Il loro benessere è cruciale: stress e cattiva alimentazione riducono la produzione e aumentano il rischio di malattie. L'allevamento intensivo può aggravare l'impatto ambientale.

b) Mungitura e raccolta

La mungitura avviene con impianti meccanici automatizzati, solitamente due o tre volte al giorno. Il latte viene poi raffreddato a 4°C e stoccato in cisterne refrigerate.

c) Trasporto

Il latte viene trasportato con autocisterne coibentate, che mantengono la catena del freddo e garantiscono l'igiene del prodotto.

d) Trattamento industriale

Nello stabilimento, il latte subisce:

- 🔧 Filtrazione;
- 🔧 Omogeneizzazione (per uniformare la distribuzione dei grassi);
- 🔧 Trattamenti termici: pastorizzazione (minimo 72°C per 15 sec) o sterilizzazione (UHT, >135°C)

e) Confezionamento e distribuzione

Il latte viene confezionato in contenitori sterilizzati (tetrapak, plastica HDPE o vetro) e distribuito nella grande distribuzione e nei negozi [9].

4. LIFE CYCLE ASSESSMENT

La **life cycle assessment (LCA)**, Valutazione del Ciclo di Vita, è uno strumento di supporto al decisore che valuta gli impatti ambientali potenziali di un prodotto, processo o attività lungo il suo ciclo di vita dalla culla alla tomba (from cradle to grave), attraverso le fasi di:

Ideazione: è la fase in cui si definiscono materiali, processi produttivi, durata e fine vita del prodotto. Le scelte progettuali influenzano direttamente gli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita. L'approccio sostenibile richiede criteri di eco-design, riducendo risorse, emissioni e favorendo il riciclo.

Esempio latte: definizione del tipo di allevamento, scelta del materiale per l'imballaggio (es. bottiglia riciclabile), progettazione della shelf life e ottimizzazione logistica.

Estrazione delle materie prime: coinvolge l'estrazione di risorse naturali (minerali, fossili o seconde materie prime), includendo processi connessi come l'uso di macchinari e il consumo di energia.

Esempio latte: produzione dei mangimi (coltivazione, fertilizzanti, carburanti per macchinari agricoli);

Produzione: è vista come un sistema a scatola nera dove si valutano input (materia, energia) e output (emissioni, rifiuti). I principali dati richiesti riguardano materiali utilizzati, consumi energetici e inquinanti emessi.

Esempio latte: allevamento bovino (metano prodotto dai ruminanti, energia elettrica usata, gestione dei liquami), mungitura e pastorizzazione;

Imballaggio: il prodotto viene confezionato per la distribuzione, includendo l'impatto degli imballaggi primari e secondari.

Esempio latte: produzione e utilizzo dei contenitori (bottiglie in plastica o cartoni Tetra Pak);

Distribuzione: fase logistica legata al trasporto verso i punti vendita, che genera emissioni e consumi di carburante.

Esempio latte: trasporto refrigerato dal caseificio al supermercato.

💡 **Uso:** variabile in base al comportamento dell'utente; può incidere sulla durata e frequenza d'uso.

Esempio latte: conservazione domestica (energia per il frigorifero), eventuali sprechi.

💡 **Fine vita:** comprende riuso, riciclo, incenerimento o discarica, con analisi delle percentuali per ciascun materiale.

Esempio latte: smaltimento del contenitore (parte riciclata, parte incenerita, parte in discarica).

Figura 5. Ciclo di vita del latte

Non è sempre necessario analizzare l'intero ciclo di vita di un prodotto; lo studio può essere limitato a determinate fasi, a seconda della finalità dell'analisi, come ad esempio:

💡 **From cradle to grave** (dalla culla alla tomba);

💡 **From cradle to gate** (dalla culla fino al cancello della fabbrica);

- **From gate to gate** (dentro al cancello della fabbrica);
- **From gate to grave** (dal cancello alla tomba);
- **Waste approach.**

4.2 Fasi operative per la conduzione di uno studio LCA

Ogni studio LCA, incluso quello per articoli scientifici e report, deve seguire le normative di riferimento [ISO 14040](#) e [ISO 14044](#) e si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. **DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE (Goal & Scope Definition):** In questa fase si stabiliscono gli obiettivi dello studio, le motivazioni per cui viene condotto e il tipo di decisioni che si intende supportare. Oltre a definire cosa si vuole analizzare, questa fase prevede anche l'individuazione dell'**unità funzionale**, ossia la misura di riferimento che consente di confrontare i flussi di materia ed energia associati al prodotto o servizio in esame. Si definiscono inoltre i **confini del sistema**, specificando quali fasi del ciclo di vita saranno incluse e quali escluse;
2. **ANALISI DI INVENTARIO (Inventory Analysis - LCI):** Questa fase prevede la raccolta dei dati relativi agli **input** (materiali, energia) e agli **output** (emissioni, rifiuti) per ciascun processo considerato. L'analisi di inventario è la fase più lunga dello studio, in quanto richiede una raccolta dettagliata e precisa delle informazioni necessarie per descrivere l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio;
3. **VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI (Impact Assessment - LCIA):** I dati raccolti nell'analisi di inventario vengono successivamente trasformati in **impatti ambientali** attraverso specifici metodi di valutazione, frequentemente supportati da **software** dedicati. Questa fase consente di tradurre i dati quantitativi in una misura degli impatti ambientali associati a ciascun processo del ciclo di vita;
4. **INTERPRETAZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI (Interpretation):** Nella fase finale, i risultati ottenuti vengono analizzati e interpretati per fornire indicazioni utili al processo decisionale. L'obiettivo è rendere i risultati comprensibili e utili per il destinatario dello studio, favorendo scelte orientate alla riduzione degli impatti ambientali.

5. PROCEDURA DI SCELTA DEGLI ARTICOLI

Gli articoli sono stati selezionati da diverse fonti, quali: ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com/>), ResearchGate (<https://www.researchgate.net/>) e Google Scholar (<https://scholar.google.com/>), ma anche facendo varie ricerche su Google. In tutti i casi citati, la stringa di ricerca utilizzata è stata “[Life Cycle Assessment and Milk](#)”. Durante la ricerca sono stati applicati diversi filtri (anni, tipo di documento...) in modo da facilitare l’operazione e, una volta scaricati, gli articoli sono stati sottoposti ad una prima revisione veloce. La ricerca è iniziata il 13 maggio 2025 ed è durata all’incirca 3 settimane e di seguito sono state riportate diverse date con il numero di articoli scaricati e revisionati in quel giorno:

DATA	NUMERO DI ARTICOLI SCELTI
13/05/25	2 articoli
14/05/25	1 articolo
19/05/25	3 articoli
20/05/25	4 articoli
31/05/25	3 articoli
03/06/25	2 articoli
04/06/25	4 articoli
05/06/25	1 articolo
06/06/25	2 articoli

Tabella 1. Date e numero di articoli scelti durante le ricerche

Nell’arco di 3 settimane sono stati revisionati ben 22 articoli e solo 5 sono stati selezionati per il seguente report.

5.1 Piattaforme di ricerca utilizzate

Science Direct

Sono state effettuate diverse ricerche in 5 date differenti e sono stati scaricati 7 articoli; di seguito sono riportati i vari parametri, filtri e risultati delle ricerche:

- 🔍 Stringa di ricerca: [Life Cycle Assessment” AND “milk”](#);
- 🔍 Risultati totali: [52.610](#)
- 🔍 Filtro per anno di pubblicazione: [2022-2025](#)
- 🔍 Filtro per tipo di documento: [solo Research Articles](#)
- 🔍 Filtro per tipo di accesso: [Open access & Open archive](#)

🔍 Risultati finali: 5.307

Prima ricerca effettuata:

🔍 Data della ricerca: 14/05/25

🔍 Articoli scaricati: 1

Seconda ricerca effettuata:

🔍 Data della ricerca: 19/05/25

🔍 Articoli scaricati: 2

Terza ricerca effettuata:

🔍 Data della ricerca: 20/05/25

🔍 Articoli scaricati: 2

Quarta ricerca effettuata:

🔍 Data della ricerca: 31/05/25

🔍 Articoli scaricati: 1

Quinta ricerca effettuata:

🔍 Data della ricerca: 06/06/25

🔍 Articoli scaricati: 1

The screenshot displays the ScienceDirect search results page for the query "Life Cycle Assessment and Milk". The search bar at the top contains the query text and a search icon. Below the search bar, the filters are set to "Year: 2022-2025" and "Advanced search" is selected. The results section shows "5,307 results" and is sorted by "relevance | date". On the left side, there is a "Refine by" section with "Years" and "Article type" filters. The "Years" filter shows a bar chart with the following data: 2025 (1,183), 2024 (1,821), 2023 (1,252), and 2022 (1,051). The "Article type" filter shows "Research articles (5,307)". The main results area displays two research articles, both marked as "Open access". The first article is titled "Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration" and is published in "Cleaner Environmental Systems, June 2025" by Michèle Gaillard, Emma Saint-Preux, and Juliane Floury. The second article is titled "Life cycle assessment to quantify the environmental performance of multi-products food processing systems such as milk fractionation: Importance of subdivision and allocation" and is published in "Journal of Food Engineering, November 2024" by Fanny Guyomarc'h, Félicie Héquet, and Geneviève Gésan-Guiziou. Both articles have a "View PDF" link.

Figura 6. Interfaccia della piattaforma ScienceDirect e filtri applicati per la ricerca

ResearchGate

Sono state effettuate varie ricerche in 4 date diverse e sono stati scaricati 5 articoli dalla seguente piattaforma; di seguito sono riportati i parametri, filtri e risultati delle ricerche:

- 🔑 Stringa di ricerca: [Life Cycle Assessment” AND “milk”](#);
- 🔑 Risultati totali: [7.669 pagine](#)
- 🔑 Filtro per anno di pubblicazione: [2021-2025](#)
- 🔑 Filtro per tipo di documento: [solo Articles](#)
- 🔑 Filtro per tipo di accesso: [only full-texts](#)
- 🔑 Risultati finali: [6.075 pagine](#)

(Nota: in questo caso sono state riportate il numero di pagine al posto nel numero di articoli in quanto sulla piattaforma non è possibile vedere il numero totale di quest'ultimi; ho deciso di ampliare il range dell'anno di pubblicazione dal 2021 al 2025 in modo di raccogliere più articoli)

Prima ricerca effettuata:

- 🔑 Data della ricerca: [13/05/25](#)
- 🔑 Articoli scaricati: [2](#)

Seconda ricerca effettuata:

- 🔑 Data della ricerca: [19/05/25](#)
- 🔑 Articoli scaricati: [1](#)

Terza ricerca effettuata:

- 🔑 Data della ricerca: [31/05/25](#)
- 🔑 Articoli scaricati: [1](#)

Quarta ricerca effettuata:

- 🔑 Data della ricerca: [05/06/25](#)
- 🔑 Articoli scaricati: [1](#)

Figura 7. Interfaccia della piattaforma ResearchGate e filtri applicati per la ricerca

Google Scholar

Sono state effettuate 3 ricerche in date diverse dalle quali sono stati scaricati 4 articoli; di seguito sono riportati i parametri, filtri e risultati delle ricerche:

- 🔍 Stringa di ricerca: **Life Cycle Assessment” AND “milk”;**
- 🔍 Risultati totali: **circa 880.000**
- 🔍 Filtro per anno di pubblicazione: **2022-2025**
- 🔍 Filtro per tipo di documento: **Articoli Scientifici**
- 🔍 Risultati finali: **17.100**

Prima ricerca effettuata:

- 🔍 Data della ricerca: **14/05/25**
- 🔍 Articoli scaricati: **1**

Seconda ricerca effettuata:

- 🔍 Data della ricerca: **20/05/25**
- 🔍 Articoli scaricati: **2**

Terza ricerca effettuata:

- 🔍 Data della ricerca: **04/06/25**
- 🔍 Articoli scaricati: **1**

Figura 8. Interfaccia della piattaforma Google Scholar e filtri applicati per la ricerca

Google

La ricerca degli articoli è stata condotta anche tramite Google, che non rappresenta una piattaforma scientifica e restituisce una vasta gamma di risultati, inclusi contenuti non accademici; per questo motivo è stata posta particolare attenzione nella selezione delle fonti, assicurandosi che gli articoli utilizzati provenissero da siti e riviste affidabili e scientificamente riconosciuti. Sono state effettuate quattro ricerche in date differenti, che hanno portato al reperimento di sei articoli. Di seguito sono riportati i parametri, filtri e risultati delle ricerche:

- 🔍 Stringa di ricerca: **Life Cycle Assessment” AND “milk” filetype:pdf**
- 🔍 Risultati totali: **22.500.000**
- 🔍 Filtro per anno di pubblicazione: **2022-2025**
- 🔍 Risultati finali: **321.000**

Prima ricerca effettuata:

- 🔍 Data della ricerca: **31/05/25**
- 🔍 Articoli selezionati: **1**

Seconda ricerca effettuata:

- 🔍 Data della ricerca: **03/06/25**
- 🔍 Articoli selezionati: **2**

Terza ricerca effettuata:

- 🔍 Data della ricerca: **04/06/25**
- 🔍 Articoli selezionati: **2**

Quarta ricerca effettuata:

🔍 Data della ricerca: 06/06/25

🔍 Articoli selezionati: 1

Figura 9. Interfaccia di Google e filtri applicati per la ricerca

5.2 Criteri di selezione degli articoli

Dopo diverse revisioni dei 22 articoli inizialmente raccolti, solo 5 sono stati selezionati per la stesura del presente report. Per ciascun articolo, il primo criterio di selezione è stato la verifica della presenza dell'**unità funzionale**, effettuata tramite la ricerca della dicitura "functional unit" all'interno del testo. In secondo luogo, è stata valutata la qualità del documento, prestando attenzione alla presenza di **grafici** e **tabelle chiari ed esaustivi**. Solo in presenza di entrambi di questi requisiti si procedeva alla lettura dell'**abstract**, che doveva risultare interessante e pertinente per passare alla lettura completa dell'articolo. Alcuni articoli sono stati esclusi anche dopo aver letto tre o quattro pagine, in quanto non risultavano sufficientemente rilevanti o si focalizzavano su tematiche marginali rispetto al tema principale del latte. Di seguito è riportata una tabella riassuntiva con tutti gli articoli analizzati e il motivo per il quale 17 di essi sono stati scartati; in particolare nella tabella sono stati riportati:

- 🔍 Nome dell'articolo;
- 🔍 Fonte di ricerca con link allegato;
- 🔍 Unità funzionale;
- 🔍 Anno;
- 🔍 Paese;
- 🔍 Data del download;
- 🔍 Scelto;
- 🔍 Motivo di scarto.

Gli articoli riportati nella **Tabella 2** sono numerati secondo un ordine crescente, corrispondente alla data in cui sono stati scaricati.

INDICE	NOME	FONTE DI RICERCA e LINK	F.U.	ANNO	PAESE	DATA DI DOWNLOAD	SCELTO	MOTIVO DI SCARTO
1	Biologically based net energy allocation procedures can improve carbon footprint analysis in milk production systems	RESEARCH GATE https://www.researchgate.net/publication/389138749_Biologically_based_net_energy_allocation_procedures_can_improve_carbon_footprint_analysis_in_milk_production_systems#fullTextFileContent	1 kg di FPCM	2025		13/05/25	NO	L'articolo presenta dei concetti specifici dell'allocazione e non di mio interesse per il report; inoltre risulta essere carente di grafici e tabelle.
2	Environmental life cycle assessment of cow milk in a conventional semi-intensive Brazilian production system	RESEARCH GATE https://www.researchgate.net/publication/356066767_Environmental_life_cycle_assessment_of_cow_milk_in_a_conventional_semi-intensive_Brazilian_production_system	1 kg di FPCM	2021		13/05/25	NO	Inizialmente il seguente articolo era stato selezionato, ma successivamente è stato scartato perché risultava essere abbastanza datato e inoltre gli altri articoli scelti sono molto più recenti.

3	Reducing life cycle environmental impacts of milk production through precision livestock farming	<p>SCIENCE DIRECT</p> <p>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550924002781</p>	1 kg di FPCM	2024				
4	Life cycle assessment of milk production system in Brazil: Environmental impact reduction linked with anaerobic treatment of dairy manure	<p>SCIENCE DIRECT</p> <p>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822009316?casa_token=CaCaumUvnpEAAA:yeAfG3WaGP3sV6alQ6N52lr1vevJ-f7N8auBaZkn0-IsoQuyOQFW31pdBH67Wo-N5H5eT37xCdM</p>	1 kg di FPCM	2022		19/05/25	NO	L'articolo si focalizza troppo su uno scarto della produzione del latte (letame).

5	Opportunities to integrate Ecosystem Services into Life Cycle Assessment (LCA): a case study of milk production in Brazil	SCIENCE DIRECT https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041624000536	1 kg di FPCM	2024		19/05/25	NO	Oltre alla LCA ci parla anche di "Ecosystem Service" con molte altre cose che non sono oggetto di studio del report.
6	Techno-environmental and life cycle assessment of 'oat-milk' production in Ecuador: A cradle-to-retail life cycle assessment	RESEARCH GATE https://www.researchgate.net/publication/360566388_Techno-environmental_and_life_cycle_assessment_of_'oat-milk'_production_in_Ecuador_A_cradle-to-retail_life_cycle_assessment#fullTextFileContent	1L (1-1.045 kg) di latte di avena confezionato	2022		19/05/25	NO	Non ci sono abbastanza dati e tabelle per effettuare un buono studio.

7	Greenhouse Gas Emissions from Milk Production in the US	GOOGLE SCHOLAR https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=cheguh t	1 kg di FPCM	2023		20/05/25	NO	Il seguente articolo, pur contenendo numerosi grafici, non è stato selezionato in quanto la fonte di provenienza non risulta sufficientemente affidabile.
8	Spatialized Life Cycle Assessment of Fluid Milk Production and Consumption in the United States	GOOGLE SCHOLAR https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/311600898/sustainability_15_01890_v2.pdf	1 kg di FPCM	2023		20/05/25	NO	Questo articolo non è stato selezionato poiché risulta piuttosto lungo e focalizzato esclusivamente sul contesto statunitense. Avendo già incluso nel report un articolo relativo alla produzione di latte in India, ho preferito evitare un'eccessiva focalizzazione su specifici Paesi, mantenendo così un approccio più bilanciato e globale.
9	Environmental impacts of milk production and processing in the Eastern Alps: A “cradle-to-dairy	SCIENCE DIRECT https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621012750	1 kg di FPCM	2022		20/05/25	NO	Il seguente articolo è stato scartato perché sono presenti due unità funzionali.

	gate” LCA approach							
10	Impact of nitrate and 3-nitrooxypropanol on the carbon footprints of milk from cattle produced in confined-feeding systems across regions in the United States: A life cycle analysis	<p>SCIENCE DIRECT</p> <p>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030222001813?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=94ca4bbb99dbe889</p>	1 kg di FPCM	2022		20/05/25	NO	Il seguente articolo non è stato scelto perché non si focalizza molto sulla produzione del latte in sé, bensì sull'introduzione di additivi nel foraggio per il bestiame

11	Life cycle assessment of hemp-based milk alternative production in Lower Saxony, Germany, based on a material flow analysis of a pilot scale	RESEARCH GATE https://www.researchgate.net/publication/377151423_Life_cycle_assessment_of_hemp-based_milk_alternative_production_in_Lower_Saxony_Germany_based_on_a_material_flow_analysis_of_a_pilot_scale#fullTextFileContent	1 kg di FPCM	2024				
12	Life Cycle Assessment of Plant-Based Milk Incorporating Functional Ingredients	GOOGLE (con filtri) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/teej/article/view/274101	1L di latte	2025				

13	Environmental impacts of cow's milk in Northern Italy: Effects of farming performance	SCIENCE DIRECT https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622021990	1 kg di FPCM	2022		31/05/25	NO	Lo studio presenta alcune similitudini con l'articolo numero uno selezionato; tuttavia, risulta fortemente focalizzato su aspetti legati al foraggio e al bestiame, che non rappresentano il fulcro del presente report.
14	Life cycle assessment (LCA) of PET and PLA bottles for the packaging of fresh pasteurised milk: The role of the manufacturing process and the disposal scenario	GOOGLE https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pts.2615	1 L di prodotto confezionato	2021		03/06/25	NO	Articolo non scelto perché non affine con i temi del report.
15	Carbon footprint of South Dakota dairy production system and assessment of mitigation options	GOOGLE https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10062546/	1 kg di FPCM	2023		03/06/25	NO	Articolo non scelto perché molto specifico e dotato di pochi grafici.

16	Environmental sustainability of milk production: a comparative environmental impact analysis and sustainability evaluation	GOOGLE https://www.frontiersin.org/journals/sustainability/articles/10.3389/frsus.2024.1352572/full	1 L di milk	2024				
17	Life cycle analysis of semi-intensive and intensive sheep milk production	GOOGLE https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-023-02245-y	1000 di kg FPCM	2023		04/06/25	NO	Anche se l'articolo risulta essere ricco di tabelle e grafici, non è stato scelto perché troppo estensivo e non coerente con il filo logico del report.
18	A Life Cycle Assessment of HDPE Plastic Milk Bottle Waste Within Concrete Composites and Their Potential in Residential Building and Construction Applications	MDPI https://www.mdpi.com/2413-8851/9/4/116	1 m ³	2025		04/06/25	NO	Lo studio in esame non è stato più scelto perché si evince che tale studio non si focalizza molto sulla produzione del latte.

19	Life Cycle Assessment Applied to Milk Production and Processing: An Integrative Systematic Literature Review	MDPI https://www.mdpi.com/2071-1050/17/4/1615	1 kg di FPCM	2025		04/06/25	NO	Solo in un secondo momento ho notato che fosse una review e non un articolo scientifico.
20	A Comparative Analysis of Plant-Based Milk Alternatives Part 2: Environmental Impacts	RESEARCH GATE https://www.researchgate.net/publication/361902457_A_Comparative_Analysis_of_Plant-Based_Milk_Alternatives_Part_2_Environmental_Impacts	1 kg di PBMA	2022		05/06/25	NO	Il seguente articolo non è stato scelto perché sono già presenti articoli, per il report, che fanno analisi comparative; inoltre non è dotato di molti grafici e tabelle.
21	Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration	SCIENCE DIRECT https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666789425000248	1 kg di prodotto senza packaging	2025				

22	Life cycle assessment of California unsweetened almond milk	GOOGLE https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01716-5	1,42 L di prodotto	2019		06/06/25	NO	L'articolo è stato inizialmente scelto perché analizza il latte di mandorle, utile per il confronto con il latte vaccino, ma è stato scartato nella selezione finale essendo un po' troppo vecchio rispetto agli altri articoli scelti.
----	---	---	--------------------	------	---	----------	----	---

Tabella 2. Tabella riepilogativa degli articoli consultati nella fase di revisione finale, con indicazione delle motivazioni di esclusione per ciascun articolo non selezionato ai fini della redazione del report.

5.3 Articoli selezionati

Per la stesura del report sono stati selezionati i seguenti 5 articoli:

1. *Reducing life cycle environmental impacts of milk production through precision livestock farming* (2024, Italia);
2. *Life cycle assessment of hemp-based milk alternative production in Lower Saxony, Germany, based on a material flow analysis of a pilot scale* (2024, Germania);
3. *Life Cycle Assessment of Plant-Based Milk Incorporating Functional Ingredients* (2025, Thailandia);
4. *Environmental sustainability of milk production: a comparative environmental impact analysis and sustainability evaluation* (2024, India);
5. *Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration* (2025, Francia).

Figura 10. Rappresentazione cartografica dei Paesi considerati nell'ambito dello studio, (rappresentata sul sito www.fla-shop.com).

Nota: le icone rappresentano i vari tipi di latte oggetto di studio di ogni articolo in particolare:

- Indica il latte vaccino, per gli articoli 1 e 4;
- È utilizzato per il latte di canapa, oggetto di studio dell'articolo 2
- Indica il latte vegetale con aggiunta di polvere di grilli, articolo 3
- Utilizzato per il latte in polvere, articolo 5

5.4 Motivazioni alla base della selezione degli articoli

Primo articolo: Reducing life cycle environmental impacts of milk production through precision livestock farming

Ho scelto di includere questo articolo in quanto affronta in modo interessante il ruolo delle tecnologie di Precision Livestock Farming (PLF) nel migliorare il benessere e la salute animale, contribuendo al contempo a un incremento della produttività lattiera. La lettura dell'articolo mi ha inoltre permesso di approfondire alcuni aspetti della gestione degli allevamenti a me precedentemente sconosciuti, che ho trovato particolarmente rilevanti anche in virtù del mio interesse personale per il mondo animale. Inoltre l'articolo risulta essere ben dettagliato e schematizzato, favorendo una piacevole lettura. Un ulteriore motivo di selezione risiede nella volontà di valorizzare un contributo di origine italiana: il latte, e in particolare i suoi derivati, rappresentano infatti elementi centrali della tradizione gastronomica del nostro Paese, nonché della mia regione d'origine.

Secondo articolo: Life cycle assessment of hemp-based milk alternative production in Lower Saxony, Germany, based on a material flow analysis of a pilot scale

Il seguente articolo ha catturato subito la mia attenzione già dal titolo e ha contribuito a rafforzare l'idea di sviluppare un report incentrato sull'innovazione. Mi ha particolarmente incuriosito l'argomento della produzione di latte vegetale a partire dalla canapa, una possibilità di cui, da consumatore di latte vegetale, non ero a conoscenza. Ho inoltre trovato molto utile il confronto proposto tra latte vaccino e latte di canapa in termini di impatti ambientali. L'innovazione è un tema che mi sta a cuore e che considero fondamentale per costruire un futuro migliore, motivo per cui sono soddisfatto della scelta di questo articolo.

Terzo articolo: Life Cycle Assessment of Plant-Based Milk Incorporating Functional Ingredients

Questo articolo compariva frequentemente durante le mie ricerche sui latti vegetali. In un primo momento non era stato selezionato, ma dopo averne letto le prime pagine ho deciso di includerlo. Uno dei primi motivi della scelta è la sua recente pubblicazione, risalente al 2025. Inoltre, mi ha incuriosito l'aspetto legato all'impiego della farina di grilli come additivo nei latti vegetali: un elemento innovativo che introduce anche una prospettiva culturale diversa dalla nostra. Sebbene l'idea di utilizzare farina di insetti possa risultare inizialmente poco attraente, il suo potenziale

nel ridurre gli impatti ambientali rappresenta un aspetto rilevante e meritevole di approfondimento.

Quarto articolo: Environmental sustainability of milk production: a comparative environmental impact analysis and sustainability evaluation

Questo articolo è tra i miei preferiti, in quanto si presenta in modo chiaro e ben strutturato, arricchito da numerosi grafici e tabelle che ne facilitano la comprensione. Ho scelto di includerlo perché l'India, oltre a essere il Paese più popoloso al mondo, è anche uno dei principali produttori di latte a livello globale. Particolarmente interessante è il confronto tra due regioni confinanti del nord-ovest del Paese, che consente un'analisi comparativa degli impatti ambientali all'interno di uno stesso contesto nazionale. Infine, la mia curiosità personale mi ha spinto a esplorare le elevate cifre relative alla produzione e alla capacità del settore lattiero indiano, proprio in virtù della sua enorme scala demografica.

Quinto articolo: Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration

L'articolo in questione si concentra sul latte in polvere destinato ai neonati di età compresa tra 0 e 6 mesi. In un primo momento, era stato escluso poiché sembrava non seguire pienamente il filo logico del mio report. Tuttavia, è stato successivamente selezionato come ultimo articolo da includere, per diverse ragioni. Anzitutto, anche questo studio è del 2025, garantendo così coerenza temporale con gli altri articoli scelti. Inoltre, ho ritenuto importante che il mio report prendesse in considerazione l'intero spettro di consumatori del latte (in questo caso del latte in polvere), includendo quindi anche i neonati. Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dal confronto presente nell'articolo con una tecnica innovativa di produzione del latte in polvere, che ha rafforzato ulteriormente la motivazione alla sua inclusione.

5.5 Tabella di confronto

Al fine di agevolare il confronto tra gli aspetti metodologici e i risultati principali dei cinque articoli selezionati, è stata predisposta una tabella riassuntiva contenente le caratteristiche salienti di ciascun contributo. I parametri inclusi sono stati scelti in quanto ritenuti fondamentali per analizzare le differenze tra gli studi esaminati e si sono rivelati particolarmente utili anche nella fase preliminare di revisione, finalizzata alla selezione degli articoli da includere nel presente report. In particolare nella tabella sono presenti:

- 🔑 Titolo dell'articolo;
- 🔑 Citazione dell'articolo;
- 🔑 Paese dello studio;
- 🔑 Obiettivo dello studio (goal);
- 🔑 Unità funzionale;
- 🔑 Confini del sistema;
- 🔑 Software utilizzato;
- 🔑 Database per la raccolta dati;
- 🔑 Metodo di valutazione degli impatti;
- 🔑 Midpoint/endpoint;
- 🔑 Conclusioni;

N.	Titolo	Paese	Goal	Unità funzionale	Confini del sistema	Software	Database	Metodo valutazione degli impatti	Midpoint/endpoint	Conclusioni
1	Reducing life cycle environmental impacts of milk production through precision livestock farming	Italia	L'obiettivo di questo studio era quantificare i benefici ambientali derivanti dall'installazione di diversi sistemi PFL (Precision Livestock Farming) all'interno di una stalla per bovini da latte e di esaminare, con 3 diversi scenari, quale sistema fornisce la massima riduzione degli impatti ambientali.	1 kg di FPCM (Fat Protein Corrected Milk)	Cradle-to-farm gate	SimaPro v. 9.5	EF v.3.0, Ecoinvent 3.8 e Agribalyse 3.13	EF 3.0	Midpoint (15)	L'introduzione dei sistemi tecnologici PFL, nel contesto della produzione del latte, possono migliorare la sostenibilità ambientale oltre che aumentare la produttività del prodotto.
2	Life cycle assessment of hemp-based milk alternative production in Lower Saxony, Germany, based on a material flow analysis of a pilot scale	Germania	L'obiettivo dello studio è stato di eseguire uno studio LCA sulla produzione del latte di canapa per calcolare gli impatti ambientali e confrontarli con quelli della produzione del latte vaccino	1 kg di FPCM	Farm-to-factory gate	SimaPro v. 9.3	Ecoinvent 3	IMPACT 2002+	Mid-point (15) e endpoint (4)	Dai risultati ottenuti si evince che il latte di canapa rappresenta una valida alternativa rispetto al latte vaccino.
3	Life Cycle Assessment of Plant-Based Milk Incorporating Functional Ingredients	Tailandia	L'obiettivo dello studio è stato di valutare gli impatti di ogni singolo additivo aggiunto in 3 tipi di latti vegetali con lo scopo di aumentare i valori nutrizionali di quest'ultimi.	1L di latte non confezionato	Cradle-to-gate	SimaPro v. 9.0	Ecoinvent 3 e Agri-footprint 4.0	IMPACT 2002+	midpoint (15) e endpoint (4)	L'aggiunta degli additivi comporta un aumento degli impatti ambientali, ma allo stesso tempo contribuisce l'aumento dei valori nutrizionali, soprattutto in termini di proteine, dei latti vegetali oggetto dello studio.
4	Environmental sustainability of milk production: a comparative environmental impact analysis and sustainability evaluation	India	L'obiettivo dello studio è stato di individuare i principali hotspots nella produzione del latte in due regioni specifiche del nord-ovest dell'India, per poi condurre un'analisi comparativa degli impatti ambientali fra le due.	1L di latte	Cradle-to-gate	Umberto LCA+	Ecoinvent 3.5	Recipe 2016	midpoint (7) e endpoint (3)	Nelle conclusioni dello studio si evince che l'hotspot principale, in ambedue le regioni, è il mangime secco per le mucche, seguito dagli altri tipi di mangimi
5	Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration	Francia	L'obiettivo dello studio è stato di confrontare i potenziali impatti ambientali di due differenti processi, denominati 'Classic route' e 'Alternative Route', per la produzione del latte in formula.	1 kg di prodotto non confezionato	Cradle-to-gate	SimaPro v. 9.5.0.1	Ecoinvent v.3.6, Agribalyse 3.1	ReciPe 2016, EF 3.0 -v.1.03	midpoint (16)	Il processo alternativo per quanto richiede meno energia rispetto a quello classico nella fase di riscaldamento, genera degli impatti un po' più alti del processo classico nella maggior parte delle categorie di impatto valutate.

Tabella 3. Tabella di confronto dettagliato dei principali contenuti dei cinque articoli selezionati.

Dalla **Tabella 3** emerge che quattro articoli utilizzano lo stesso **software di modellazione LCA**, mentre solo due impiegano il medesimo **metodo di valutazione degli impatti**. Inoltre, soltanto tre articoli riportano, oltre alle categorie di **midpoint**, anche quelle di **endpoint**. Si osserva che tutti gli articoli selezionati adottano gli stessi confini del sistema: **cradle-to-gate**, mentre solo due condividono la stessa unità funzionale, basata su **1 kg di fat and protein corrected milk (FPCM)**. Come verrà approfondito nei paragrafi successivi, si procederà alla conversione dell'unità funzionale adottata nell'articolo 4 (1 litro di latte) in 1 kg di FPCM, al fine di garantire un confronto omogeneo. Infine, oltre a studi di origine europea, sono stati inclusi anche due articoli provenienti dall'Asia.

6. DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI

6. Art.1 Reducing life cycle environmental impacts of milk production through precision livestock farming

Lovarelli et al. (2024)

6.1 Introduzione

Il settore zootecnico ha mostrato un marcato aumento dell'efficienza, della produttività e della sostenibilità ambientale negli ultimi decenni, in parte come risposta alle critiche rivolte alle sue attività. Questo miglioramento è attribuibile a diversi interventi, sia a livello animale (es. genetica, gestione) che strutturale (es. ventilazione, monitoraggio). In questo contesto, l'adozione di tecnologie è cruciale, poiché consente agli allevatori di acquisire una conoscenza più approfondita della mandria e dei singoli animali, facilitando interventi tempestivi per migliorare la salute, il benessere e la produttività. In particolare, il **Precision Livestock Farming (PLF)** definisce un sistema di allevamento avanzato in cui ogni animale è monitorato, i dati sono raccolti ed elaborati per supportare decisioni mirate, sia a livello individuale che di gruppo. La diffusione del PLF è in crescita a livello globale, rispondendo alla crescente necessità di supportare gli allevatori nelle operazioni più onerose in termini di manodopera, quali la mungitura, l'alimentazione e il monitoraggio degli animali, soprattutto in aziende con mandrie di dimensioni maggiori.

6.2 Descrizione dell'area di studio

Lo studio è stato condotto presso un allevamento di bovini da latte situato nel comune di **San Pietro in Casale**, in provincia di Bologna, Italia. Questa area geografica è caratterizzata da un clima mediterraneo con estati calde e umide e inverni temperati e umidi. L'analisi dei dati medi mensili di temperatura e umidità relativa,

riferiti a un periodo di cinque anni, ha confermato che le condizioni climatiche sono rimaste sostanzialmente invariate nel corso degli anni. È stato sottolineato come tali condizioni, in particolare durante il periodo estivo, abbiano rappresentato una **situazione di stress** per le vacche da latte, influenzandone negativamente il benessere, il comportamento e la produttività del latte. Di conseguenza, è stata evidenziata l'efficacia di interventi volti a contrastare lo stress da calore, quali sistemi di ventilazione meccanica, aree ombreggiate e sistemi di raffreddamento, nel migliorare le condizioni degli animali in questo contesto ambientale.

Per quanto riguarda l'allevamento, la stalla oggetto di studio era caratterizzata da un layout rettangolare (42.2 m × 80.3 m) con asse longitudinale orientato SW-NE, dotata di una struttura metallica e tetto a doppia falda con apertura continua sul colmo per la ventilazione naturale, e lati laterali completamente aperti.

Figura 11. Foto dall'alto dell'allevamento oggetto dello studio.

La **gestione della mandria** è stata descritta come segue:

- 🔑 L'azienda ha gestito un totale lordo medio di circa 770 animali, inclusi circa 400 vacche in lattazione, 170 manze, 140 vitelli e 60 vacche asciutte;
- 🔑 Il numero di animali è rimasto **costante** durante gli anni monitorati, ad eccezione di lievi e inevitabili fluttuazioni legate alla gestione;
- 🔑 La razza più presente è stata la **Frisona** (>90%);

- 🔑 Il regime alimentare della mandria è stato specificamente progettato per garantire un'alimentazione ottimale attraverso le diverse fasi produttive ed era conforme ai requisiti dell'agricoltura biologica;
- 🔑 È stato registrato un tasso di mortalità quasi costante del 2.0% e un tasso di riforma del 30% durante gli anni monitorati;
- 🔑 Il letame e le acque reflue di allevamento sono stati stoccati in tre grandi serbatoi sotterranei in cemento armato e successivamente sparsi sui campi come fertilizzante.

🔑 6.3 Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione

L'**obiettivo principale** di questo studio è stato di quantificare il beneficio ambientale derivante dall'installazione di diversi sistemi in un allevamento di bovini da latte. In particolare, lo studio mirava a identificare quale sistema o tecnologia consentisse la massima riduzione dell'impatto ambientale, supportando così la definizione degli interventi più vantaggiosi dal punto di vista ambientale che gli allevatori possono implementare. Il fine ultimo dello studio è stato quello di supportare i decisori politici nell'identificare investimenti che abbiano l'effetto più benefico sugli aspetti di sostenibilità ambientale del settore zootecnico. In **Figura 12** è rappresentato lo schema dei confini di sistema.

Per quanto riguarda **l'ambito del sistema**:

- 🔑 Il **confine del sistema** (*system boundary*) è stato definito come di tipo "**dalla culla al cancello dell'azienda agricola**" (*cradle to farm gate*). Questo significa che l'analisi ha incluso le fasi dalla produzione degli input (materie prime) fino alla vendita del latte all'industria lattiero-casearia;
- 🔑 Sono stati inclusi sia lo **scenario di base** (**Baseline Scenario - BS**) che i due scenari migliorati (**ISV e ISV-AMS**) con l'introduzione delle nuove tecnologie;
- 🔑 L'approccio utilizzato è stato **attribuzionale**;
- 🔑 Il metodo di allocazione adoperato è stato il metodo di allocazione biofisica, come suggerito dalla International Dairy Federation (IDF) (2019), dove l'impatto ambientale è stato condiviso tra la produzione di latte e quella di carne;
- 🔑 L'**unità funzionale** (*FU*) selezionata per tutti e tre gli scenari è stata **1 kg di latte corretto per grasso e proteine** (**FPCM**). L'equazione per calcolare l'unità funzionale è la seguente:

$$\text{FPCM (kg)} = \text{Milk production (kg)} \times [0.1226 \times \text{Fat\%} + 0.0722 \times \text{Crude Protein\%} + 0.2534]$$

Figura 12. Confini del sistema dei 3 scenari studiati.

💡 6.4 Analisi di inventario

La fase di Inventario del Ciclo di Vita (LCI) ha richiesto la raccolta di dati esaustivi per i tre scenari (Baseline Scenario, ISV e ISV-AMS). Tutti i dati relativi alla gestione dell'azienda agricola, degli animali e delle coltivazioni sui campi sono stati acquisiti direttamente in loco attraverso un questionario somministrato all'allevatore.

In particolare, i dati raccolti hanno coperto:

- 💡 **Gestione della stalla e delle attrezzature:** inclusi i consumi di elettricità e acqua e l'acquisto di input dal mercato, mostrati in [Tabella 4](#);
- 💡 **Gestione e produzione della mandria:** comprendente il numero e il tipo di animali, la composizione della dieta, la quantità di mangimi autoprodotti e acquistati, la produzione media annua di latte e il suo contenuto di grasso e proteine. ([Tabella 5](#));
- 💡 **Gestione agronomica delle colture:** dettagliando l'area coltivata, la resa dei raccolti e gli input impiegati (ad esempio, sementi, acqua, gasolio), vedi [Tabella 6](#).

Variabile	Unità	SCENARIO		
		BASE	ISV	ISV-AMS
Produzione di latte				
produzione media giornaliera di latte	kg/d cow	31.6	36.0	39.0
Produzione media di latte	t/y	4234.4	4824.0	5226.0
Grassi	%	4.1	4.2	4.0
Proteine	%	3.3	3.6	3.4
latte corretto per il contenuto di grasso e proteine	kg FPCM/y	4,285,806	5,054,008	5,265,927
Consumo di energia				
consumo di elettricità	kWh/y			
	m ³ /y	180	220	220
Consumo di acqua				
	m ³ /y	37,007.5	50,041.5	50,078.0
spruzzatori per mucche	m ³ /y	0	16,644	16,644
acqua potabile	m ³ /y	35	31,39	31,39
AMS cleaning	m ³ /y	2007.5	2007.5	2044

Tabella 4. I dati di inventario relativi alla produzione di latte e all'uso di energia e acqua

sono stati raccolti in azienda per i 3 scenari, ovvero: Scenario di Riferimento (base), ISV (Scenario Migliorato con Ventilazione) e ISV-AMS (Scenario Migliorato con Ventilazione e Sistema di Mungitura Automatica).

Nota: ISV = Scenario Migliorato con Ventilazione; ISV-AMS = Scenario Migliorato con Ventilazione e Sistema di Mungitura Automatica; FPCM = latte corretto per il contenuto di grasso e proteine; AMS = Sistema di Mungitura Automatica.

composizione della mandria	dimensione della mandria (n. di capi)	razione alimentare giornaliera (kg/d, in sostanza secca)
vacche da latte	400	26.2
vacche asciutte	60	14.55
manze	170	9.94
vitelli	140	9.94

Tabella 5. Dati di inventario della mandria (validi per tutti gli scenari)

Variabili	Unità	colture coltivate		
		fieno di erba medica	grano	colture di fieno miste
Area	ha	200	100	100
Produzione totale	t/ha	11	7	11
semi	kg/ha	28	190	200
Fertilizzazione organica (digestato)	m ³ /ha	45	45	45

Tabella 6. Dati di inventario della coltivazione delle colture (validi per tutti gli scenari).

Nota: sulle operazioni colturali effettuate: minima lavorazione del suolo, controllo meccanico delle infestanti (senza uso di pesticidi) e nessuna irrigazione.

I processi “foreground”, come la produzione di latte crudo e i mangimi autoprodotti, sono stati modellati utilizzando i dati primari raccolti direttamente in azienda. Per i processi background, quali i mangimi acquistati e altri input, le quantità sono state ottenute dall'azienda, mentre i dati per la valutazione dell'impatto sono stati reperiti da database riconosciuti come [EF v.3.0](#), [Ecoinvent 3.8](#) e [Agribalyse 3.1](#). È fondamentale notare che i dati relativi alla costruzione e all'installazione delle nuove tecnologie non sono stati inclusi nei confini del sistema a causa della loro indisponibilità.

Un aspetto rilevante emerso dall'analisi dei consumi energetici è stato che il consumo di elettricità tra lo scenario ISV e lo scenario ISV-AMS è risultato quasi equivalente. Questa apparente stasi nel consumo è stata attribuita al fatto che i quattro depressori dei sistemi di mungitura automatici (AMS) nello scenario ISV-AMS hanno consumato complessivamente un quantitativo di energia simile a quello del singolo depressore della sala di mungitura tradizionale presente negli scenari BS e ISV.

Le emissioni di origine animale e di campo sono state quantificate con metodi specifici in base alla fonte di emissione:

- 💡 Le emissioni di metano enterico sono state modellate secondo [Moraes et al. \(2014\)](#);
- 💡 Le emissioni da stoccaggio e applicazione del letame (metano e protossido di azoto) hanno seguito le linee guida [dell'IPCC \(2019\)](#);
- 💡 Le emissioni di ammoniaca e ossido di azoto derivanti dallo stoccaggio e spargimento del letame sono state quantificate utilizzando il manuale di inventario [EMEP EEA \(2019\)](#);
- 💡 Le emissioni in acqua, come i fosfati e i nitrati, hanno seguito rispettivamente il rapporto [Ecoinvent n. 15 \(2007\)](#) e le linee guida dell'IPCC (2019).

6.5 Valutazione degli impatti

La valutazione dell'impatto ambientale è stata condotta utilizzando il metodo di caratterizzazione EF v.3.0 (Fazio et al., 2018) per quantificare l'impatto ambientale dell'azienda agricola oggetto di studio. Questo approccio ha permesso di analizzare una vasta gamma di categorie di impatto, tra cui:

- Cambiamento Climatico (CC);
- Deplezione dell'Ozono (OD);
- Radiazioni Ionizzanti (IR);
- Formazione di Ozono Fotochimico (POF);
- Formazione di Particolato (PM);
- Tossicità Umana non cancerogena (HTnc);
- Tossicità Umana cancerogena (HTc);
- Acidificazione (AC);
- Eutrofizzazione delle Acque Dolci (FE);
- Eutrofizzazione Marina (ME);
- Eutrofizzazione Terrestre (TE);
- Ecotossicità Acque Dolci (FEX);
- Uso dell'Acqua (WU);
- Uso di Risorse Fossili (FRU);
- Uso di Risorse Minerali e Metalliche (MMRU)

Per garantire la robustezza dei risultati della valutazione dell'impatto ambientale, è stata eseguita un'analisi quantitativa dell'incertezza utilizzando la tecnica Monte Carlo, con 1000 iterazioni e un intervallo di confidenza del 95%

6.6 Interpretazione dei dati e dei risultati

Nel confronto tra scenari ([Tabella 7](#)), l'implementazione del sistema di ventilazione (ISV) ha comportato un aumento dell'energia elettrica annua (+4%) e dell'uso idrico, in particolare per effetto degli sprinkler (16.644 m³/anno). L'adozione dell'AMS ha causato un lieve incremento aggiuntivo del consumo d'acqua per le operazioni di pulizia (+36 m³/anno), ma ha migliorato ulteriormente la produttività.

La produzione media giornaliera per vacca è passata da 31,6 kg nel BS, a 36,0 kg nel ISV e a 39,0 kg nel ISV-AMS, con un corrispondente aumento della produzione annuale di FPCM (Fat and Protein Corrected Milk): da 4.285.806 kg nel BS a 5.265.927 kg nel ISV-AMS. Inoltre, si è osservata una riduzione significativa dei casi di mastite, da circa 20 a 10 all'anno, nella configurazione più avanzata.

L'analisi LCA, condotta secondo la metodologia EF 3.0 (Fazio et al., 2018), ha evidenziato una diminuzione degli impatti ambientali in tutti gli indicatori considerati, come si evince dalla [Tabella 7](#). Lo scenario BS ha riportato l'impatto più elevato in ogni categoria. In particolare, per il cambiamento climatico (Climate Change),

l'impatto è stato pari a 1,854 kg CO₂ eq/kg FPCM, ridotto a 1,566 kg (-16%) nel ISV e a 1,501 kg (-19%) nel ISV-AMS. I maggiori benefici si osservano nella transizione da BS a ISV, con riduzioni relative comprese tra -14% (ozono depletion) e -19% (acidification, terrestrial eutrophication e particulate matter).

Categoria di impatto	Unità	Base	ISV	ISV-AMS
Cambiamento climatico	kg CO ₂ eq	1.854	1.566	1.501
Deplezione dell'ozono	kg CFC11 eq	2.88e-8	2.49e-8	2.39e-8
Radiazioni ionizzanti	kBq U-235 eq	0.044	0.036	0.036
Formazione ozono fotochimico	kg NMVOC eq	0.002	0.002	0.001
Formazione di particolato		3.00e-7	2.43e-7	2.32e-7
Tossicità non cancerogena umana	CTUh	4.65e-9	3.93e-9	3.77e-9
Tossicità cancerogena umana	CTUh	1,56E-10	1.33e-10	1.27e-10
Acidificazione	mol H+ eq	0.043	0.035	0.033
Eutrofizzazione delle acque dolci	kg P eq	0.00015	0.00013	0.00012
Eutrofizzazione marina	kg N eq	0.007	0.006	0.006
Eutrofizzazione terrestre	mol N eq	0.191	0.154	0.147
Ecotossicità delle acque dolci	CTUe	10.608	8.967	8.593
Usodi acqua	m ³ depriv.	7.036	6.056	5.809
Uso delle risorse fossili	MJ	2.969	2.569	2.464
Uso di risorse minerali e metalliche	kg Sb eq	1.19e-6	1.02e-6	9.76e-7

Tabella 7. Valori assoluti dell'impatto ambientale dei tre scenari:

La successiva introduzione dell'AMS (ISV-AMS) ha comportato ulteriori riduzioni (-17% fino a -23%) rispetto al BS (Figura 13). Tali miglioramenti sono principalmente attribuiti all'aumento della produttività e al miglioramento del benessere animale indotto dalla ventilazione e dal raffrescamento. L'analisi dei principali contributori (*hotspot analysis*, Figure 14a,b,c) ha mostrato che le emissioni enteriche di metano (circa 31,8%) e le emissioni da gestione del letame (circa 21%) sono i maggiori responsabili dell'impatto sul cambiamento climatico. Le emissioni di ammoniaca derivanti dalla gestione del letame contribuiscono significativamente all'acidificazione (AC), alla formazione di particolato (PM) e all'eutrofizzazione terrestre (TE), mentre l'impatto su tossicità umana e uso delle risorse è principalmente associato alla produzione dei mangimi, specialmente quelli acquistati.

Figura 13. Confronto delle categorie di impatto per i tre scenari

Figura 14 a, b e c. Analisi dei punti critici (hotspots) per ciascuno scenario. (a) Scenario di Riferimento (base); (b) Scenario Migliorato con Sistema di Ventilazione (ISV); (c) Scenario Migliorato con Sistema di Ventilazione e Sistema di Mungitura Automatica (ISV-AMS).

Infine, l'analisi di incertezza condotta con la tecnica Monte Carlo (Figure 15 e 16) ha confermato la robustezza dei risultati, mostrando significatività statistica nelle differenze tra scenari, con incertezza minima in 12 su 15 categorie d'impatto. In

particolare, la transizione da BS a ISV risulta la più efficace in termini di riduzione relativa dell'impatto ambientale.

Figura 15. Analisi di incertezza tra lo Scenario di Riferimento (BS) e lo Scenario Migliorato con Ventilazione (ISV).

Le barre arancioni rappresentano la probabilità che l'impatto ambientale dello scenario di riferimento sia maggiore o uguale a quello dello scenario alternativo, mentre le barre blu a sinistra rappresentano la probabilità opposta.

Figura 16. Analisi di incertezza tra lo Scenario Migliorato con Ventilazione (ISV) e lo Scenario Migliorato con Ventilazione e Sistema di Mungitura Automatica (ISV-AMS).

Le barre arancioni rappresentano la probabilità che l'impatto ambientale dello scenario ISV sia maggiore o uguale a quello dello scenario alternativo, mentre le barre blu a sinistra rappresentano la probabilità opposta.

6.7 Conclusioni

Lo studio ha evidenziato come l'introduzione di tecnologie nell'ambito della zootecnia da latte, in particolare sistemi di ventilazione meccanica e mungitura automatica, possa determinare benefici tangibili in termini di sostenibilità ambientale. L'analisi LCA ha dimostrato che il primo intervento – la ventilazione assistita con sprinkler – ha condotto a una riduzione del **16%** dell'impatto sul cambiamento climatico rispetto allo scenario iniziale, grazie soprattutto al miglioramento del benessere animale e all'aumento della produttività. L'adozione successiva di un sistema di mungitura automatica ha prodotto un ulteriore miglioramento ambientale del **3%**, principalmente correlato all'incremento dell'efficienza produttiva. Tali risultati confermano il ruolo centrale che l'agricoltura di precisione può rivestire nella transizione verso un sistema agro-zootecnico più sostenibile, sia in termini ambientali che gestionali.

6.8 Prospettive di miglioramento per il futuro

L'articolo propone alcuni ambiti strategici per ulteriori ottimizzazioni ambientali. In particolare, si suggerisce l'adozione di sistemi di sprinkler a basso flusso o con attivazione selettiva in base alla presenza effettiva degli animali, che potrebbero ridurre il consumo idrico fino al **25%**. Parallelamente, un aggiornamento dell'impianto di illuminazione con tecnologie ad alta efficienza potrebbe diminuire il consumo elettrico tra il **5%** e il **10%**. Sebbene i miglioramenti stimati siano modesti (fino a **-1,7%** in alcune categorie d'impatto), essi risultano ottenibili con interventi relativamente semplici, rappresentando una via percorribile per l'ottimizzazione progressiva della sostenibilità aziendale. In questo contesto, il ruolo delle politiche pubbliche e degli incentivi risulta fondamentale per favorire l'adozione diffusa delle tecnologie PLF, in particolare da parte delle piccole e medie imprese agricole.

7. Art 2. Life cycle assessment of hemp-based milk alternative production in Lower Saxony, Germany, based on a material flow analysis of a pilot scale

Jannatul et al. (2024)

7.1 Introduzione

La crescente pressione demografica, con una popolazione mondiale attesa a 9,7 miliardi entro il 2050, richiede un incremento della produzione alimentare del 70%, con conseguente aumento dell'uso di risorse naturali e degli impatti ambientali. In questo contesto, i prodotti a base vegetale, in particolare le bevande alternative al latte vaccino (PBMP), stanno guadagnando interesse per motivi nutrizionali, etici, salutistici e ambientali. Il latte bovino, sebbene nutrizionalmente ricco, è associato a elevati impatti ambientali, come le emissioni di gas serra, il consumo di suolo e di energia. Tra le alternative emergenti, il latte di canapa si distingue per il suo favorevole profilo agronomico ed ecologico: la canapa (*Cannabis sativa*) è una coltura a bassa intensità di input, capace di crescere rapidamente, restituire nutrienti al suolo e sequestrare CO₂. Sotto il profilo nutrizionale (Tabella 8), il latte di canapa offre un buon contenuto lipidico (8,16 g/100 g), apporta fibra alimentare (0,6 g/100 g) e presenta livelli significativi di micronutrienti, sebbene con un contenuto proteico inferiore al latte vaccino. Tuttavia, a oggi, mancano valutazioni ambientali specifiche

Composizione nutrizionale		Latte bovino	Latte di soia	Latte di manodorle	Latte di avena	Latte di riso	Latte di cocco	Latte di canapa
Carboidrati (g/100g)		12.8	4.64-8	4.30-8	24	9.41-12.70	3.75-9.41	0.31
Proteine (g/100g)		7.69	7	1-1.90	4	0.28-1.26	0.59-2.0	4
Grassi (g/100g)		7.98	3.1-4.3	2.5-3.60	2.5	0.97-1.11	4.12-6.0	8.16
Fibre (g/100g)		0	0.64-0.74	1.15-1.35	2	0.30-0.65	5.30-5.98	0.6
Energia (g/100g)		149	99.6	55-60	130	47-112	50-92	91.67
Minerali	Ca (mg)	109-140.83	0-385	14-325.29	7.8-300	0-330	0-495.0	12-125.0
	Fe (mg)	0.0295-0.080	0.39-2.60	0-1.80	0-0.60	0-0.96	0-4.01	0.15-6.58
	Mg (mg)	9-13.0	21-70.0	6-35.0	-	0.84-35	6.67-46.0	13.75
	P (mg)	85-121	49-150	9-120	-	36-90	2-256.35	54.84-63.98
	K (mg)	134.17-181	50.01-460	35-170	-	26.34-50	14.58-639.02	110-126.58
	Na (mg)	36-58	2.57-135	1-190	40-48	35.83-100.0	0-150.0	8.33-140.01
	Zn (mg)	0.12-0.53	0.56-0.94	0-0.94	-	0.13-0.94	0.02-0.94	-
	Vit. A (µg)	0-59.0	0-77.14	0-180	37.5	0-150.0	0-60.0	0-37.50
	Vit. C (mg)	0-1.50	0	0	0	0-0.50	0-1.0	0
	Vit. B1 (mg)	0.04-0.050	0.06-0.10	0	-	0.027	0.02-0.022	-
Vit. B12 (µg)	0.375-0.80	0.3-1.0	0-77.14	-	0.63-1.0	0-1.25	-	
Vit. E (mg)	0.0625-0.080	4	1.2-19.20	-	0.13-3.0	-	-	
Vit. D (µg)	0.02-1.292	0.45-2.50	0.45-3.30	1.563	0-3.33	0-3.33	1.563	
Fonte		Paul et al. (2019), Silva and Smetana (2022), Singhal et al. (2017)	Aydar et al. (2020), Chalupa-Krebdzak et al. (2018), Scholz-Ahrens et al. (2019), Silva and Smetana (2022)	Aydar et al. (2020), McClements et al. (2019), Silva and Smetana (2022)	Aydar et al. (2020), Sethi et al. (2016), Silva and Smetana (2022)	Chalupa-Krebdzak et al. (2018), Silva and Smetana (2022), Vanga and Raghavan (2017)	Rasika et al. (2021), Silva and Smetana (2022), Vanga and Raghavan (2017)	Silva and Smetana (2022), personal communication with Baune M.-C. (DILe.V., Germany, 2022)

Tabella 8. Profilo nutrizionale del latte bovino e di altre alternative vegetali al latte

sul latte di canapa. Pertanto, lo studio propone una valutazione del ciclo di vita (LCA) dalla coltivazione alla produzione (cradle-to-gate), basata su dati sperimentali, al fine di confrontare l'impatto ambientale del latte di canapa rispetto a quello bovino.

7.2 Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione

L'obiettivo primario di questo progetto è stato quello di condurre un'analisi LCA di tipo attribuzionale per quantificare gli impatti ambientali della produzione di latte a base di canapa dal campo al cancello di fabbrica (farm-to-factory gate). Gli scopi specifici includevano l'istituzione del profilo ambientale del latte di canapa e il suo confronto con il latte bovino in relazione ad aspetti ambientali chiave. La selezione di questo tema di ricerca è stata motivata dalla riconosciuta impronta ambientale del latte vaccino e dal potenziale del latte di canapa come alternativa lattiero-casearia nell'ambito dei prodotti vegetali. L'ipotesi di ricerca era che il latte a base di canapa sarebbe risultato più ecologico del latte vaccino, in linea con la maggior parte delle altre alternative vegetali.

Per supportare l'analisi, è stata condotta una ricerca bibliografica preliminare per raccogliere dati quantitativi su aspetti come la resa dei semi, la produzione di fibre e i prezzi, utilizzando termini specifici quali "canapa industriale", "Cannabis sativa" e "latte vegetale a base di canapa".

L'LCA è stata realizzata utilizzando il [software Simapro 9.3](#), considerando le fasi del ciclo di vita di [coltivazione](#), [raccolta](#) e [lavorazione del latte](#). Le categorie di impatto ambientale su cui si è focalizzata la discussione dei risultati sono state il potenziale di riscaldamento globale, l'esaurimento delle risorse idriche, l'uso del suolo e il consumo energetico, in quanto categorie prevalentemente analizzate negli studi LCA sulla produzione di latte.

I dati primari per l'LCA del latte di canapa sono stati raccolti direttamente da agricoltori autorizzati per la coltivazione della canapa e dalla produzione pilota presso il *German Institute for Food Technologies (DIL e. V.)* in Germania. Questi dati includevano informazioni sugli input di semi, fertilizzanti e liquami, emissioni dai macchinari di semina e fertilizzazione, consumo idrico per la macinazione ed elettricità per il processo. Per i dati mancanti e per la produzione di latte vaccino, sono state utilizzate fonti secondarie, come la letteratura scientifica revisionata da pari e il [database ecoinvent 3](#). I dati analizzati si riferiscono a un periodo di un anno, da maggio a ottobre 2022, per una produzione pilota condotta nell'ambito del progetto europeo "Cooperative Hemp" nella regione di Quakenbrück, Germania.

I confini del sistema per la produzione di latte a base di canapa sono stati definiti come "[dalla culla al cancello di fabbrica](#)" ([cradle-to-factory gate](#)), [Figura 17](#). Questo include la coltivazione della canapa, la raccolta del raccolto, la lavorazione e il trasporto dei semi di canapa, la produzione del latte di canapa (macinazione, estrazione, setacciatura, omogeneizzazione, stoccaggio) e le operazioni dell'impianto

(attrezzature, energia). Sono stati esclusi il profilo nutrizionale completo, il trasporto esterno e la fase di utilizzo del latte a base di canapa. La modellazione si è basata su dati di coltivazione su scala pilota e adattamenti da modelli LCA di PBMP a base di semi.

Per il latte bovino, i dati sono stati ricavati dal database ecoinvent 3, con confini di

Figura 17. Confini del sistema della produzione di latte a base di canapa

sistema che partono dalla produzione di mangime, lo stoccaggio, l'allevamento del bestiame da latte e si concludono con la fornitura di latte in azienda, pronto per la consegna. Questo include la produzione e il consumo di mangime, la gestione del bestiame (compresi lettieri, acqua potabile, attrezzature di mungitura, prodotti per la pulizia, emissioni di ammoniaca e protossido di azoto dalla stabulazione, emissioni di metano dalla fermentazione enterica), le emissioni dalla gestione del letame, e l'energia e le strutture necessarie per il funzionamento di una tipica azienda lattiero-casearia.

Per questo studio, l'**unità funzionale (FU)** selezionata è stata **1 kg di latte corretto per grassi e proteine (FPCM)**. Questa scelta mira a fornire un'unità nutrizionale standardizzata per comparare il latte di canapa con il latte bovino o altre alternative vegetali che presentano contenuti di macronutrienti diversi. Il latte bovino è stato standardizzato a 4% di grassi e 3.3% di proteine per chilogrammo. I calcoli hanno

determinato che **1 kg di FPCM** (latte bovino) corrisponde a **0.953 kg di latte bovino**, mentre **1 kg di FPCM** (latte di canapa) corrisponde a **1.523 kg di latte di canapa** prodotto. L'equazione 1 è stata utilizzata per calcolare i kg di FPCM secondo FAO (2010), Tello et al. (2021), and Yan et al. (2011):

$$\text{kg FPCM} = \text{kg (produzione di latte)} \times (0.337 + 0.116 \times \text{Grassi \%} + 0.06 \times \text{Proteine \%}) \quad (1)$$

7.3 Analisi di Inventario

L'**Inventario del Ciclo di Vita (LCI)** rappresenta la seconda fase di una Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) e ha lo scopo di quantificare tutti i flussi di input e output all'interno dei confini del sistema definiti per lo studio. Questi flussi elementari vengono successivamente analizzati e computati nella fase di Valutazione dell'Impatto del Ciclo di Vita (LCIA). I dati dettagliati relativi agli input e agli output per la produzione di latte a base di canapa sono schematizzati nella **Tabella 9**:

Inputs	Fonte	Outputs	Fonte
Coltivazione e raccolta			
Acqua per la crescita, 120 m ³ /ha	Zampori et al. (2013)	Produzione di semi in azienda, 1460 kg/ha	ecoinvent
Assorbimento di CO ₂ durante la crescita, 607 kg/ha	Van Eynde (2015)	Produzione di fibra in azienda, 645 kg/ha	ecoinvent
Semi per la semina, 35 kg/ha	Primary	Emissioni primarie di CO ₂ in atmosfera, 22.45 kg/ha	ecoinvent
Liquame bovino, 308.9 kg/ha	ecoinvent	Emissione di ammoniaca in atmosfera, 8.47 kg/ha	ecoinvent
Fosfato biammonico, 22.81 kg/ha	ecoinvent	Monossido di azoto, 0.315 kg/ha	ecoinvent
Solfato ammonico, concime NPK, 8.87 kg/ha	ecoinvent	Emissioni di nitrati in acqua, 59.79 kg/ha	ecoinvent
Concime PK composto, 9.991 kg/ha	ecoinvent	Emissioni di fosforo in acqua, 0.46 kg/ha	ecoinvent
Triplo superfosfato, 3.10 kg/ha	ecoinvent	Emissioni di cadmio in acqua, 34.86 mg/ha	ecoinvent
Trasporto del liquame, 114.9 tkm	ecoinvent	Emissioni di cadmio nel suolo, 1475 mg/ha	ecoinvent
Trasporto dei materiali, 34.46 tkm	ecoinvent	Emissioni di cromo in acqua, 20,760 mg/ha	ecoinvent
Aratura del terreno, 73.13 kg/ha	Zampori et al. (2013)	Emissioni di cromo nel suolo, 149,200 mg/ha	ecoinvent
Carburante per la fertilizzazione, 9 l/ha	Primary	Emissioni di rame in acqua, 3236 mg/ha	ecoinvent
Carburante per la semina, 20 l/ha	Primary	Emissioni di rame nel suolo, 1507 mg/ha	ecoinvent
Carburante per la raccolta, 193 kg/ha	Zampori et al. (2013)	Emissioni di mercurio in acqua, 0.67 mg/ha	ecoinvent
		Emissioni di mercurio nel suolo, 46.09 mg/ha	ecoinvent
		Emissioni di nichel nel suolo, 11,520 mg/ha	ecoinvent
		Emissioni di piombo nel suolo, 10,780 mg/ha	ecoinvent
		Emissioni di zinco nel suolo, 423,200 mg/ha	ecoinvent
Macinazione e estrazione			
Semi per la macinazione, 1460 kg/ha	ecoinvent	Resa di latte dopo la macinazione, 5548 kg	Primary
Acqua per ammollo e macinazione, 8760 kg	Primary	Rifiuti organici da macinazione e filtrazione, 292 kg/ha	Primary
Elettricità per la macinazione dei semi, 20.44 kWh	Primary	Acque reflue, 4380 kg	Primary
Trasporto interno, 0.005 kWh	Smetana et al. (2019)		
Conservazione a freddo, 0.034 kWh	Smetana et al. (2019)		

Tabella 9. Inventario del ciclo di vita per la produzione di latte a base di canapa

🌿 7.4 Flusso di Materiali nella Produzione di Latte a Base di Canapa

Il processo di produzione del latte a base di canapa è simile a quello della maggior parte delle altre bevande a base vegetale (PBMP). Di seguito sono descritte le fasi principali del sistema di produzione su scala pilota:

- 🌿 **Preparazione del Suolo e Coltivazione:** Gli agricoltori hanno inizialmente livellato e arato il terreno per prepararlo alla produzione agricola. Successivamente, il campo è stato fertilizzato con liquame bovino o fertilizzanti azotati prima della semina dei semi di canapa;
- 🌿 **Crescita, Raccolta e Trasporto:** Durante queste fasi, sono stati considerati input come carburante, acqua, macchinari e fertilizzanti per l'analisi dell'inventario;
- 🌿 **Lavorazione in Impianto Pilota:**
 1. I semi di canapa vengono trasportati dai campi all'impianto pilota e essiccati;
 2. Successivamente, i semi vengono immersi in acqua deionizzata con un rapporto 1:3 a 4°C per 16 ore;
 3. L'acqua iniziale viene scaricata e viene aggiunta una quantità comparabile di acqua per la macinazione a umido (wet milling), un processo meccanico che scompone i semi con l'aggiunta di acqua. I parametri cruciali in questa fase includono la quantità di acqua aggiuntiva, la temperatura di macinazione, il pH, il tipo di mulino e la velocità di alimentazione. È stato stimato un lavoro di 0.0036 kWh per produrre 1 kg di latte a base di canapa;
 4. Per rimuovere le particelle più grandi, la miscela viene filtrata utilizzando un setaccio a maglie;
 5. Il prodotto finale viene quindi refrigerato senza l'aggiunta di ulteriori emulsionanti o processi termici che avrebbero potuto alterarne il gusto e il sapore.
- 🌿 **Gestione delle Acque Reflue:** Le acque reflue generate dallo scarto dell'acqua dopo l'ammollo dei semi di canapa (prima della macinazione a umido) sono state considerate un flusso intermedio, ma il trattamento delle acque reflue non è stato incluso nello studio.

La **Figura 18**, riportata nella pagina seguente, rappresenta lo schema di processo di produzione appena descritto.

Figura 18. Diagramma di flusso preliminare della produzione di latte di canapa.

7.4.1 Allocazione dei co-prodotti

L'allocazione è stata necessaria in questo studio in quanto la coltura di canapa produce sia fibre/paglia che semi, considerati co-prodotti. Per garantire l'accuratezza dell'allocazione, sono state applicate sia l'allocazione basata sulla massa che quella economica, a causa dei diversi processi di mercato di questi prodotti.

I dati utilizzati per l'allocazione includono:

- ✿ Massa dei semi (M_s) da 1 ettaro: 1046 kg/ha, con un prezzo stimato di 690.9 €/ha.
- ✿ Massa delle fibre (M_f) da 1 ettaro: 645 kg/ha, con un prezzo stimato di 1039.9 €/ha.

Sulla base di questi valori, il fattore di allocazione (AF) è stato calcolato al 60% per i semi e al 40% per le fibre, in linea con studi LCA simili sulla coltivazione della canapa:

$$AF_{(semi)} = \frac{\epsilon_s M_s}{\epsilon_s M_s + \epsilon_f M_f} = 0,6$$

$$AF_{(fibre)} = \frac{\epsilon_f M_f}{\epsilon_s M_s + \epsilon_f M_f} = 0,4$$

È stato ipotizzato che i prezzi si basassero su un mercato trasparente e aperto, ma la variazione dei prezzi potrebbe introdurre incertezza. Pertanto, si consiglia di utilizzare valori economici medi per mitigare la vulnerabilità alle fluttuazioni di mercato, che è uno svantaggio dell'allocazione economica. Inoltre, si riconosce che i prezzi di produzione, fibre e semi di canapa al cancello di fabbrica potrebbero variare annualmente e differire tra produzione su larga scala e uso privato, influenzando gli studi di allocazione

🌿 7.5 Valutazione degli impatti

Lo studio ha impiegato primariamente la metodologia **IMPACT 2002+**, che permette di presentare i risultati in **15 categorie** di mid-point (punto medio) e di aggregarli in quattro categorie di end-point (punto finale: **salute umana**, **qualità dell'ecosistema**, **uso delle risorse**, **cambiamento climatico**) o in un singolo punteggio integrato. Inoltre, il metodo AWARE V1.05 è stato utilizzato per calcolare l'esaurimento delle risorse idriche. I calcoli sono stati eseguiti con il software **SimaPro v9**, e simulazioni Monte Carlo (1000 iterazioni) hanno determinato l'incertezza dei risultati, garantendo la robustezza delle conclusioni.

🌿 7.6 Interpretazioni dei dati e dei risultati

I risultati dell'analisi del ciclo di vita (LCA) hanno evidenziato che la fase di **coltivazione della canapa** rappresenta la principale fonte di impatto ambientale, incidendo per circa **99%** sull'impronta complessiva della produzione di latte a base di canapa. In particolare, il **60%** dell'impatto è attribuito alla **produzione dei semi**, secondo il metodo di allocazione impiegato.

Nel confronto tra latte di canapa e latte bovino standardizzato (FPCM, 1 kg), il latte di canapa ha mostrato **performance ambientali migliori** in quasi tutte le categorie di impatto, ad eccezione di ecotossicità terrestre e acquatica, dove ha registrato valori più elevati. In particolare:

- 🌿 La **terrestrial ecotoxicity** del latte di canapa è risultata pari a $6.444E2$ kg TEG suolo, contro un valore negativo nel caso del latte bovino ($-1.530E1$ kg TEG suolo), suggerendo impatti potenzialmente maggiori a livello locale;
- 🌿 La **global warming potential (GWP)** per 1 kg di FPCM è stata $0,42$ kg CO₂ eq per il latte di canapa, inferiore del 52% rispetto ai $0,87$ kg CO₂ eq del latte bovino;
- 🌿 L'**uso di suolo (land occupation)** per il latte di canapa è risultato $0,059$ m² di superficie arabile biologica, a fronte di $11,91$ m² per il latte bovino;
- 🌿 Anche il **consumo di energia non rinnovabile** è stato inferiore per il latte di canapa: $4,739$ MJ contro $5,319$ MJ per il latte bovino.

Questi risultati sono dettagliati nella [Tabella 10](#), che riporta i valori caratterizzati delle principali categorie di impatto secondo la metodologia IMPACT 2002+ e AWARE v1.05 (per il consumo idrico). Le categorie valutate comprendono, tra le altre: sostanze cancerogene e non cancerogene, particolato respirabile, acidificazione, eutrofizzazione, uso di minerali, energia e acqua.

Categoria di Impatto	Caratterizzazione		
	Unità	Latte di Canapa	Latte di mucca
Cancerogeni	kg di C ₂ H ₃ Cl eq	1.22E-2	1.135E-2
Non cancerogeni	kg di C ₂ H ₃ Cl eq	9.174E-2	1.328E-2
Inorganici respiratori	kg PM2.5 eq	6.364E-4	1.281E-3
Radiazioni Ionizzanti	Bq C-14 eq	2.629E0	3.382E0
Deplezione dello strato di ozono	kg CFC-11 eq	2.156E-08	3.399E-08
Organici respiratori	kg C ₂ H ₄ eq	4.931E-4	2.445E-4
Ecotossicità acquatica	kg TEG water	2.458E2	6.163E1
Ecotossicità terrestre	kg TEG soil	6.444E2	-1.530E1
Acidificazione/nutrizione terrestre	Kg SO ₂ eq	9.344E-3	7.485E-2
Occupazione del suolo	m ² terreno agricolo biologico	5.901E-2	1.191E1
Acidificazione acquatica	Kg SO ₂ eq	2.349E-3	1.049E-2
Eutrofizzazione acquatica	kg di PO ₄ P-lim	8.677E-05	4.601E-4
Riscaldamento globale	kg di CO ₂ eq	4.173E-1	8.677E-1
Energia non rinnovabile	MJ primaria	4.739E0	5.3189E0
Estrazione di minerali	MJ in surplus	4.164E-2	2.285E-2
Consumo di acqua	m ³	1.95E-1	6.64E-1
Punteggio singolo	mPt	5.56E-1	1.204E0

Tabella 10. Risultati della caratterizzazione della valutazione dell'impatto secondo IMPACT 2002+ e AWARE V1.05, con confronto tra la produzione di latte bovino e la produzione di latte a base di canapa (FU – 1 kg FPCM).

La [Figura 19](#) sintetizza graficamente i risultati per entrambe le tipologie di latte: mostra i valori delle categorie intermedie di impatto (midpoint), lo score unico normalizzato (single score) e i danni aggregati (endpoint) per 1 kg FPCM. Il latte di canapa ha ottenuto un punteggio complessivo più basso (0.55 mPt) rispetto al latte bovino (1.204 mPt), suggerendo un impatto ambientale complessivamente inferiore. Inoltre, le simulazioni Monte Carlo (n = 1000) hanno evidenziato una minore incertezza statistica per il latte di canapa, confermando la robustezza dei risultati.

Figura 19. L'impatto ambientale comparativo del latte bovino e di un'alternativa a base di latte di canapa (FU: 1 kg FPCM).

Il primo grafico per ciascun tipo di latte mostra le categorie di punto di mezzo, il secondo grafico mostra il punteggio singolo e l'incertezza (con barre di errore) con 1000 simulazioni Monte Carlo, e il terzo grafico mostra le categorie di danno (endpoint). Metodo: IMPACT 2002+ V2.12, le barre di errore sono la deviazione standard con un intervallo di confidenza del 95%. La produzione di 1 kg di latte a base di canapa FPCM ha un impatto inferiore del 54,17% rispetto alla produzione di 1 kg di latte bovino FPCM.

7.6.1 Categorie di Mid-point (Punto Medio)

La coltivazione della canapa è stata identificata come il principale fattore di impatto ambientale complessivo (99%) nella catena di produzione del latte di canapa, con il 60% di tale impatto attribuito alla produzione di semi. Specificamente, la macinazione dei semi di canapa è risultata la fase più impattante per il riscaldamento globale e l'energia non rinnovabile. Gli impatti significativi su categorie come l'ecotossicità terrestre e acquatica, e gli effetti cancerogeni/non-cancerogeni, derivano principalmente dalla produzione e dall'uso di fertilizzanti e dalle emissioni di pesticidi durante la fase di coltivazione, come già accennato nel paragrafo precedente. Anche il trasporto dei macchinari agricoli, il trasporto dei semi, la coltivazione sul campo e la concimazione contribuiscono a ecotossicità terrestre, acidificazione

terrestre/nutrizione ed ecotossicità acquatica attraverso l'emissione di zolfo, ossidi di azoto e particolato.

- ✿ **a) Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP):** Il latte a base di canapa mostra un GWP significativamente inferiore (0.42 kg CO₂ eq) rispetto al latte bovino (0.87 kg CO₂ eq), essendo inferiore del 51.7%. Questa differenza è attribuibile principalmente alle emissioni di NH₃ derivanti dalla fermentazione enterica nel bestiame da latte, nonché alla produzione di pascoli, al pascolo e alla lavorazione di latte e carne. Per il latte di canapa, i principali fattori che contribuiscono al GWP sono il trasporto di macchinari agricoli, l'applicazione di fertilizzanti, la raccolta e il trasporto interno, e l'occupazione del suolo.
- ✿ **b) Uso del Suolo:** L'occupazione del suolo per la produzione di latte bovino (11.91 m² di terreno arabile biologico) è molto più elevata rispetto a quella della produzione di latte a base di canapa (0.05 m² di terreno arabile biologico), a causa dell'uso estensivo del suolo per l'allevamento e i pascoli. La canapa, essendo una coltura a rapida crescita, richiede una superficie di terreno notevolmente inferiore.
- ✿ **c) Energia Non Rinnovabile:** Il consumo di energia non rinnovabile per 1 kg di FPCM (latte corretto per grassi e proteine) è di 4.73 MJ primari per il latte di canapa e di 5.31 MJ primari per il latte bovino. Questa energia è principalmente impiegata nelle diverse fasi di trasporto, nelle operazioni sul campo, nella raccolta, nella produzione dei beni finiti, nella lavorazione dei semi e del campo. In particolare, la fabbricazione e l'uso del diesel (47%) e la produzione di fertilizzanti azotati (39%) sono i maggiori consumatori di energia nella coltivazione della canapa.
- ✿ **d) Uso dell'Acqua:** Il latte di canapa ha un'impronta idrica di 0.195 m³ per 1 kg di latte, mentre il latte bovino richiede 0.664 m³ per la stessa quantità. Ciò indica che i bovini richiedono una quantità significativamente maggiore di acqua nella catena di produzione del latte.

7.6.2 Punteggi Singoli (Single Scores)

I risultati dell'LCA, basati sui punteggi singoli, indicano che la produzione di latte a base di canapa è più del doppio sostenibile rispetto alla produzione di latte bovino (0.55 mPt per il latte di canapa contro 1.20 mPt per il latte bovino). Questo è attribuibile ai minori input e all'uso ridotto di risorse nella produzione di canapa rispetto al latte vaccino. La [Figura 19](#) illustra la distribuzione delle categorie di impatto ponderate e il punteggio singolo per entrambe le tipologie di latte, mostrando anche l'incertezza dei risultati tramite barre di errore da 1000 simulazioni Monte Carlo. Il latte bovino ha mostrato un'incertezza maggiore (+0.010, -0.0105) rispetto al latte di canapa (+2.11 × 10⁻⁵, -1.86 × 10⁻⁵).

A livello delle categorie di danno (endpoint), il latte di canapa ha mostrato impatti inferiori in:

- ✿ **Salute umana:** 0.104 DALY per il latte di canapa (30% in meno) rispetto a 0.148 DALY per il latte bovino;
- ✿ **Qualità dell'ecosistema:** 0.378 PDF·m²·anno per il latte di canapa (60.47% in meno) rispetto a 0.958 PDF·m²·anno per il latte bovino;
- ✿ **Cambiamento climatico:** 0.42 kg CO₂ eq per il latte di canapa rispetto a 0.87 kg CO₂ eq per il latte bovino;
- ✿ **Uso delle risorse:** 0.031 MJ primari per il latte di canapa rispetto a 0.038 MJ primari per il latte bovino.

In generale, il latte di canapa ha un impatto inferiore sulla maggior parte delle categorie ambientali rispetto al latte bovino standardizzato. Tuttavia, ha mostrato un maggiore impatto su ecotossicità acquatica, ecotossicità terrestre, cancerogeni e non-cancerogeni. Questi contributi derivano principalmente dalle emissioni di metalli pesanti, dalla produzione e dall'uso di fertilizzanti e dal consumo di acqua durante la fase di coltivazione.

7.6.3 Analisi di sensitività

È stata condotta un'analisi di sensitività per valutare la completezza dello studio e l'impatto delle variazioni dei parametri di input sulla riduzione del potenziale impatto ambientale. I valori di input più influenti sono stati variati del **-20%** e **+20%** per valutare gli impatti sulla produzione di 1 kg di latte di canapa FPCM utilizzando la metodologia IMPACT 2002+.

I contributi maggiori sono stati osservati per le seguenti categorie:

- ✿ Ecotossicità terrestre (**66%**);
- ✿ Inorganici respiratori (**11%**);
- ✿ Riscaldamento globale (**7,5%**);
- ✿ Non-cancerogeni (**6,5%**);
- ✿ Energia non rinnovabile (**5%**)

Nonostante le variazioni dei parametri, è stata rilevata solo **una minore varianza**, indicando l'affidabilità del sistema di produzione del latte a base di canapa. È stato osservato che una riduzione del 20% nei processi coinvolti nella produzione dei semi, da cui deriva la maggior parte degli impatti, ottimizzerebbe gli impatti complessivi. La **Figura 20** illustra graficamente i risultati di questa analisi di sensitività, mostrando come le variazioni negli input chiave influenzino le diverse categorie di impatto.

Figura 20. Analisi di sensibilità di 1 kg di latte a base di canapa FPCM con una variazione del -20% e +20%

7.7 Conclusioni

Questo studio ha condotto la **prima valutazione comparativa del ciclo di vita (LCA)** tra latte di canapa e latte bovino, utilizzando 1 kg di latte corretto per grassi e proteine (FPCM) come unità funzionale. I risultati hanno rivelato che il latte bovino ha impatti ambientali più che doppi (1.204 mPt/kg FPCM) rispetto al latte di canapa (0.55 mPt/kg FPCM). Questa differenza è principalmente dovuta ai minori input e all'uso ridotto di risorse nella produzione di canapa.

Nello specifico:

- Il latte di canapa ha mostrato i maggiori impatti in ecotossicità terrestre e acquatica;
- Il latte bovino ha avuto impatti più elevati in categorie come riscaldamento globale, occupazione del suolo, energia non rinnovabile e radiazioni ionizzanti.

Questi risultati suggeriscono che la produzione di latte a base di canapa possiede il potenziale per essere un'alternativa di bevanda più sostenibile rispetto al latte bovino. Sebbene esistano altre bevande vegetali sul mercato, la canapa, grazie alla sua capacità di crescere in molte aree geografiche con meno input, offre un maggiore potenziale in termini di accessibilità.

Tuttavia, lo studio riconosce **alcune limitazioni** delle bevande vegetali, inclusa la necessità di **fortificazione nutrizionale** per eguagliare il latte vaccino e possibili sfide legate al sapore, alla consistenza, alle allergie e all'accettazione da parte dei consumatori. Nonostante ciò, il mercato delle bevande vegetali è previsto in crescita

esponenziale, e il latte di canapa è visto come una valida alternativa per persone con specifiche esigenze dietetiche, preoccupazioni ambientali o etiche, o intolleranze

8. Art.3 Life Cycle Assessment of Plant Based Milk Incorporating Functional Ingredients

Panusorn Hunsub et al. (2025)

8.1 Introduzione

Il mercato globale dei prodotti a base vegetale è in rapida espansione, trainato dalle crescenti preferenze dei consumatori per alternative al latte vaccino, motivate da salute, consapevolezza ambientale ed etica. Sebbene il latte vegetale possa presentare un **minore contenuto proteico** e di **calcio disponibile**, offre comunque benefici nutrizionali come fibre e antiossidanti. Pertanto, la **fortificazione nutrizionale** è cruciale per migliorarne il profilo, con l'uso di concentrati e isolati proteici.

Questo studio ha esplorato l'integrazione di specifici ingredienti funzionali quali i **fructo-oligosaccaridi (FOS)**, l'**estratto di buccia di mangostano**, il **concentrato proteico di pisello** e la **farina di insetti (polvere di grillo)** nelle bevande vegetali.

Per valutare le prestazioni ambientali, è stata impiegata la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), aderente agli standard ISO 14040/44. Studi preesistenti hanno consistentemente dimostrato che il latte vaccino ha impatti ambientali nettamente superiori (es. riscaldamento globale, eutrofizzazione, ecotossicità, esaurimento dei combustibili fossili) rispetto alle sue alternative vegetali.

Nonostante ciò, la comprensione dell'impatto ambientale derivante dall'incorporazione di ingredienti funzionali nel latte vegetale rimane **limitata**. Questo studio mira quindi a colmare tale lacuna, conducendo una valutazione comparativa LCA del latte vegetale fortificato per identificarne gli impatti ambientali e suggerire miglioramenti.

8.2 Produzione di latte vegetale

La produzione dei latti a base vegetale per lo studio ha seguito un protocollo specifico. Le materie prime per la fortificazione, come la **polvere di grillo** (dalla Protanica Co., LTD., Thailandia), l'**estratto di buccia di mangostano** (dalla Healthy Hills Farm Co., LTD., Thailandia), le **proteine di pisello** e i **Fructo-Oligosaccaridi (FOS)** (entrambi dalla Krungthepchemi, Thailandia), sono state fornite da specifici produttori.

Le fasi di preparazione del latte vegetale sono state le seguenti:

- 🌿 **Ammollo e lavaggio:** I semi secchi (soia, riso o piselli) sono stati immersi in acqua per 6 ore, quindi scolati e lavati;
- 🌿 **Frullatura e filtrazione:** Successivamente, i semi sono stati frullati con acqua in rapporto 1:7 per 5 minuti, seguiti da filtrazione attraverso un panno;
- 🌿 **Prima ebollizione:** I latti vegetali grezzi sono stati bolliti a 90°C per 10 minuti;
- 🌿 **Fortificazione con proteine:** È stato aggiunto il 5% di concentrato proteico di pisello o polvere di grillo;
- 🌿 **Fortificazione con FOS:** È stato aggiunto il 5% di FOS;
- 🌿 **Omogeneizzazione:** Le miscele risultanti sono state omogeneizzate per 5 minuti utilizzando un omogeneizzatore IKA T25 ULTRA-TURRAX®;
- 🌿 **Seconda ebollizione:** I latti vegetali sono stati nuovamente bolliti a 72°C per 10 minuti;
- 🌿 **Aggiunta estratto di mangostano:** È stato incorporato lo 0,5% di estratto di buccia di mangostano, ottenuto tramite estrazione ad acqua calda;
- 🌿 **Raffreddamento e conservazione:** Infine, i latti vegetali sono stati raffreddati per circa 30 ± 5 minuti in un bagno di acqua e ghiaccio e conservati a 4°C.

Questa procedura dettagliata ha permesso la preparazione di **sei scenari** di latte vegetale, combinando tre tipi di base (**soia, riso, pisello**) con due fonti proteiche alternative (**concentrato proteico di pisello** e **polvere di insetti**), estratto di buccia di mangostano come antiossidante e FOS come fibra alimentare.

🌿 **8.3 Definizione degli obiettivi e definizione del campo di applicazione**

L'obiettivo principale è stato di investigare e confrontare gli impatti ambientali associati alla produzione di latte a base vegetale che incorpora ingredienti funzionali, con un confine di sistema "**dalla culla al cancello di produzione**" (**cradle-to-gate**).

Il confine del sistema adottato, illustrato anche nella **Figura 21**, ha incluso tutte le fasi dalla produzione agricola delle materie prime (soia, riso e piselli), alla produzione degli ingredienti funzionali quali concentrato proteico di pisello, polvere di insetti, Fructo-Oligosaccaridi (FOS) ed estratto di buccia di mangostano (dettagliati nella **Tabella 20**). Sono stati considerati anche il trasporto agli impianti di trasformazione e la manifattura del latte vegetale, inclusi l'utilizzo delle materie prime, il consumo di acqua ed energia, le emissioni e il trattamento dei rifiuti, come i residui di semi e le acque reflue. Sono stati esclusi dal confine l'imballaggio del latte, il trasporto ai punti vendita, l'uso da parte del consumatore e il fine vita.

L'**unità funzionale (FU)** è stata definita come **1 L di latte senza imballaggio**.

Nome	Specifica	Fonte
1. FOS	Prebiotici, fibre e dolcificanti alternativi.	[15]
2. Estratto di buccia di mangostano	Attività antiossidanti e antinfiammatorie	[8,16]
3. Proteine		
a) Concentrato di proteine dei piselli	75% di proteine, 5% di grassi e 3% di carboidrati	Agri-footprint
b) polvere di insetti	2. 70% di proteine, 10% di grassi, meno del 10% di carboidrati, 0,3% di colesterolo e 0,4% di sodio	[17]

Tabella 11. Ingredienti funzionali utilizzati per l'arricchimento

Figura 21. Schema dei confini del sistema

8.4 Analisi di inventario

I dati dell'inventario del ciclo di vita per 1 litro di ciascun latte vegetale sono mostrati nella [Tabella 12](#):

Inputs	Unità	Latte di Soia (S1)		Latte di Riso (S2)		Latte di piselli (S3)	
		Concentrato di proteine dei piselli (S1.1)	Polvere di insetti (S1.2)	Concentrato di proteine dei piselli (S2.1)	Polvere di insetti (S2.2)	Concentrato di proteine dei piselli (S3.1)	Polvere di insetti (S3.2)
Semi	g	336.28	340.14	342.17	339.07	186.22	181.87
Acqua del rubinetto	L	2.35	2.38	2.40	2.37	1.30	1.27
Elettricità	kWh	0.0583	0.0583	0.0583	0.0583	0.0583	0.058.3
Vapore ^a	kg	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOS	g	67.3	68.0	59.88	59.34	50.55	49.36
Concentrato di proteine si piselli	g	67.3	-	59.88	-	50.55	-
Polvere di insetti	g	-	68.0	-	59.34	-	49.36
Estratto	g	6.7	6.8	5.99	5.93	5.05	4.94
Outputs							
Prodotto	L	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Rifiuti solidi (rifiuti organici) ^b	g	768.64	777.45	1075.40	1065.66	292.63	285.79
Acque reflue ^c	cm ³	955.47	967.66	975.79	963.60	528.56	516.36

Tabella 12. Inventario del ciclo di vita per la produzione di 1 litro di latte vegetale.

Nota: (a) dati dal database Ecoinvent, (b) Rifiuto organico {RoW} | mercato per | Cut-off, U, e (c) Acque reflue, media {RoW} | mercato per acque reflue, media | Cut-off, U

8.5 Valutazione degli impatti

La modellazione della LCA è stata eseguita tramite il software SimaPro 9.0, impiegando la metodologia IMPACT 2002+. Questo approccio integra 4 categorie di danno principali (end-point) e 15 categorie di impatto a livello di punto medio (mid-point).

Le 4 categorie di end-point sono:

1. Salute umana;
2. Qualità dell'ecosistema;
3. Cambiamento climatico;
4. Esaurimento delle risorse

Le 15 categorie di mid-point considerate sono:

1. Cancerogeni (CG);
2. Non cancerogeni (NCG);
3. Inorganici respiratori (RI);
4. Radiazione ionizzante (IR);

5. Deplezione dello strato di ozono (OLD);
6. Organici respiratori (RO);
7. Ecotossicità acquatica (AEC);
8. Ecotossicità terrestre (TE);
9. Acidificazione/nutrizione terrestre (TA);
10. Occupazione del suolo (LO);
11. Acidificazione acquatica (AA);
12. Eutrofizzazione acquatica (AE);
13. Riscaldamento globale (GWP);
14. Energia non rinnovabile (NRE);
15. Estrazione di minerali (ME)

8.6 Interpretazione dei dati e risultati

L'analisi dei risultati della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) ha permesso di identificare i punti critici ambientali nella produzione di latte a base vegetale fortificato. Il processo di produzione è stato interpretato attraverso sette fasi chiave: ammollo, estrazione, separazione, formulazione, fortificazione nutrizionale, omogeneizzazione e trattamento termico.

8.6.1 Impatti Ambientali dei Materiali e delle Materie Prime Agricole:

La [Figura 22](#) illustra gli impatti ambientali associati ai materiali utilizzati, valutati con il metodo IMPACT 2002+. Dalla produzione agricola, è emerso quanto segue:

Figura 22. Impatto Ambientale dei Materiali

 I piselli hanno mostrato il minore contributo in 7 delle 15 categorie di impatto a punto medio, incluse carcinogeni (CG), inorganici respiratori (RI), radiazioni

ionizzanti (IR), impoverimento dello strato di ozono (OLD), organici respiratori (RO), occupazione del suolo (LO), eutrofizzazione acquatica (AE) e riscaldamento globale (GWP). A livello di punto finale, i piselli hanno avuto il minor impatto sulla salute umana e sul cambiamento climatico. I maggiori contributi all'impatto dei piselli provengono dai processi di produzione (raccolta, fertilizzazione) e dal trasporto marittimo;

- ✿ La soia ha registrato il minor impatto sull'esaurimento delle risorse, con gli impatti principali derivanti dal cambiamento di uso del suolo e dal consumo di gasolio nei processi;
- ✿ Il riso ha mostrato impatti ambientali prevalentemente attribuiti ai processi di irrigazione e asciugatura, caratterizzati da elevati consumi di acqua ed elettricità.

8.6.2 Impatti Ambientali degli Ingredienti Funzionali:

La [Figura 23](#) mostra gli impatti ambientali dei singoli ingredienti funzionali. I risultati evidenziano che:

- ✿ I Fructo-Oligosaccaridi (FOS) ([Figura 23a](#)) presentano elevati impatti sul cambiamento climatico, principalmente a causa dei processi di liofilizzazione (freeze-drying) e estrazione. La fase di congelamento del surnatante per lo stoccaggio è risultata essere il principale hotspot, contribuendo maggiormente a 10 delle 15 categorie di impatto a punto medio;
- ✿ L'estratto di buccia di mangostano ([Figura 23b](#)) è vantaggioso in quanto derivato da rifiuti agricoli, riducendo gli oneri ambientali della fase di coltivazione. Tuttavia, il consumo di elettricità per l'essiccazione delle bucce rappresenta il suo principale impatto ambientale;
- ✿ Il concentrato proteico di pisello ([Figura 23c](#)) contribuisce a 12 delle 15 categorie di impatto a punto medio, con l'origine principale dall'allevamento dei piselli;
- ✿ La polvere di insetti (grillo) ([Figura 23d](#)) ha mostrato un impatto inferiore rispetto al concentrato proteico di pisello in diverse categorie, tra cui carcinogeni (CG), non-carcinogeni (NCG), ecotossicità acquatica (AEC), ecotossicità terrestre (TE), occupazione del suolo (LO), eutrofizzazione acquatica (AE) e estrazione di minerali (ME). Questo è in parte dovuto al fatto che evita il trattamento dei sottoprodotti. La scelta tra proteine alternative dovrebbe essere attentamente considerata.

Figura 23. Impatto Ambientale degli Ingredienti Funzionali di (a) FOS, (b) Estratto di Buccia di Mangostano, (c) Concentrato di Proteine di Pisello e (d) Polvere di Insetti

8.6.3 Impatto Complessivo del Processo e degli Scenari Fortificati:

- ☛ Durante il processo di produzione, l'utilizzo di vapore ed elettricità, insieme alla generazione di consistenti quantità di biomassa di scarto e acque reflue, influisce sulla salute umana e sulla qualità dell'ecosistema, mentre il riscaldamento globale e l'esaurimento delle risorse derivano principalmente dai flussi dell'industria chimica;
- ☛ L'aggiunta di FOS ha aumentato significativamente l'impatto ambientale complessivo, con un incremento superiore al 95% in tutti gli scenari. Ad esempio, il riscaldamento globale è aumentato da 0.46 a 12.78 kg CO₂ equivalente in uno scenario. Pertanto, l'aggiunta di FOS non è raccomandata nella formulazione per motivi ambientali;
- ☛ La **Figura 24** illustra l'impatto ambientale complessivo di ciascuna formula di latte vegetale fortificato. È emerso che il **latte di piselli fortificato con polvere di insetti (S3.2)** ha avuto l'impatto ambientale più basso in 8 delle 15 categorie. Al contrario, **il latte di soia fortificato con polvere di insetti (S1.2)** ha mostrato l'impatto ambientale più alto in 8 delle 15 categorie.

Figura 24. Impatto Ambientale del Latte a Base Vegetale

8.6.4 Confronto con Latte Bovino e Latte Vegetale Non Fortificato:

- ☛ Il latte bovino contribuisce significativamente di più alle emissioni di gas serra, all'uso del suolo, all'uso dell'acqua e all'eutrofizzazione rispetto alle alternative vegetali;
- ☛ Il latte a base vegetale ha generalmente un impatto ambientale inferiore (dalla culla al cancello) in termini di eutrofizzazione, ecotossicità, esaurimento dei combustibili fossili e domanda di energia cumulativa rispetto al latte bovino.

Tuttavia, la fortificazione del latte vegetale può aumentare leggermente le emissioni rispetto alle versioni non fortificate a causa dei processi aggiuntivi e dell'approvvigionamento degli ingredienti. La produzione e il trasporto dei nutrienti fortificanti richiedono energia e risorse, incrementando l'impronta di carbonio complessiva.

8.7 Conclusioni

La fortificazione del latte a base vegetale, pur migliorandone il profilo nutrizionale, aumenta l'impatto ambientale a causa dei processi aggiuntivi e dell'approvvigionamento degli ingredienti. I principali fattori di impatto sono i prodotti agricoli, il consumo di vapore e acqua, e la gestione della biomassa di scarto. Lo studio raccomanda l'uso di concentrati proteici di pisello e proteine di insetti per la fortificazione, mentre sconsiglia i FOS per il loro notevole impatto ambientale, in particolare legato alla liofilizzazione.

Per il futuro, si suggeriscono miglioramenti quali:

- Ridefinire l'unità funzionale per includere il valore nutrizionale completo (es. proteine) oltre al volume;
- Estendere l'analisi a un approccio "dalla culla alla tomba";
- Implementare una gestione innovativa dei rifiuti, utilizzando la biomassa di scarto per l'allevamento di insetti;
- Sviluppare metodi di estrazione "verdi" per i prebiotici e adottare l'energia solare per i processi produttivi;
- Applicare un'analisi di sensibilità negli studi LCA per garantirne l'affidabilità.

9. Art. 4 Environmental sustainability of milk production: a comparative environmental impact analysis and sustainability evaluation

Alok Bihari Singh et al. (2024)

9.1 Introduzione

Il latte, ingrediente fondamentale nell'industria alimentare e prodotto di vitale importanza nutrizionale, presenta tuttavia un **significativo impatto ambientale** dovuto alla sua produzione e trasformazione. Questo include emissioni di gas serra (metano, protossido di azoto, anidride carbonica) e un notevole consumo di risorse come terra e produzione agricola per l'allevamento del bestiame.

In questo contesto, l'**India** riveste un ruolo cruciale, **essendo il maggiore produttore di latte a livello mondiale**, con una quota di circa il 21,29% della produzione globale. Data l'importanza del settore lattiero-caseario indiano e la crescente domanda, diventa **essenziale valutarne la sostenibilità ambientale** per garantire che l'industria possa soddisfare le esigenze future minimizzando gli impatti negativi.

Il presente studio si propone di condurre un'**analisi comparativa degli impatti ambientali associati** alla produzione di latte confezionato in due stati indiani contrastanti: il **Punjab**, ricco di risorse agricole e idriche, e il **Rajasthan**, caratterizzato da vaste aree desertiche. L'obiettivo è comprendere le variazioni negli effetti ecologici dovute alle diverse pratiche lattiero-casearie adottate in queste regioni. A tal fine, viene impiegata la metodologia di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA), integrata dall'analisi degli hotspot, per identificare le fasi del processo con il maggiore potenziale di miglioramento ambientale.

9.2 Descrizione delle Aziende Lattiero-Casearie Analizzate

Lo studio, nel definire l'obiettivo e lo scopo, si concentra sull'analisi comparativa di due principali cooperative lattiero-casearie in India.

1. La prima è la **Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Limited (Milkfed)**, fondata nel 1973 per migliorare l'allevamento e la produzione di latte nel Punjab. Opera con 11 unioni lattiero-casearie e commercializza prodotti sotto il marchio "**Verka**". L'impianto di Mohali di Milkfed, operativo dal 1979, ha una capacità installata di 500.000 litri al giorno e raccoglie in media 362.000 litri di latte giornalieri da circa 49.000 produttori;
2. La seconda è la **Rajasthan State Dairy Development Corporation (RSDDC)**, istituita nel 1975 per implementare il programma "Operation Flood" in Rajasthan. Questa cooperativa, che vende prodotti con il marchio "**Saras**", ha 21 unioni lattiero-casearie e il suo impianto di Jaipur, fondato nel 1975, ha aumentato la sua capacità di gestione a 500.000 litri al giorno nel 2019.

Raccoglie latte da 2.552 società cooperative lattiero-casearie con 179.628 produttori.

La selezione di queste due entità consente un'analisi comparativa degli impatti ambientali tra pratiche lattiero-casearie in regioni geograficamente e operativamente diverse.

9.3 Definizioni degli obiettivi e del campo di applicazione

Lo studio si propone di identificare i parametri responsabili degli impatti ambientali e di confrontare tali impatti tra le industrie lattiero-casearie in Punjab e Rajasthan. L'unità funzionale stabilita per l'analisi è **1 litro di latte intero** (untuned milk) consegnato al punto vendita o al consumatore finale.

I confini del sistema adottano un approccio "dalla culla al cancello" (cradle-to-gate) esteso fino alla consegna del latte trasformato ai consumatori. Come illustrato nella Figura 25, il sistema include i requisiti giornalieri di mangimi per le mucche, acqua (per lavaggio e consumo), energia, agenti pulenti, biogas o biomassa generati, emissioni di metano dagli animali, e le esigenze di energia e acqua per la trasformazione e il trasporto del latte. Si basano su dati annuali relativi al consumo medio di risorse per mille litri di latte prodotto, sia a livello di allevamento che di impianto di trasformazione. È stato specificato che la soluzione igienizzante per la pulizia delle mucche non è stata inclusa nell'analisi.

Figura 25. Il confine del sistema per la produzione di un litro di latte sia in Punjab che in Rajasthan

9.4 Analisi di inventario

L'analisi dell'inventario (Life Cycle Inventory - LCI) è stata condotta attraverso diverse fasi, raccogliendo dati sia da [allevamenti lattiero-caseari](#) che da [impianti di trasformazione](#) in Punjab e Rajasthan.

I dati primari sono stati raccolti tramite visite e discussioni approfondite con agricoltori e personale degli impianti, oltre a osservazioni in tempo reale. L'inventario ha incluso:

- [Requisiti giornalieri di mangimi](#) per le mucche;
- [Consumo di acqua](#) (per lavaggio e bevuta);
- [Consumo energetico](#) (es. per mungitura, raffreddamento, pompe d'acqua, impianti di alimentazione, trasformazione, climatizzazione);
- [Agenti detergenti](#);
- [Emissioni di metano](#) dagli animali (assunte a 35 galloni al giorno per mucca, basate su opinioni di esperti);
- [Biogas o biomassa generati](#);
- [Trasporto del latte](#) (sia grezzo che trasformato);
- [Materiali di imballaggio](#).

Le differenze nelle abitudini alimentari e nelle condizioni climatiche tra i due stati sono state riconosciute come fattori che influenzano i processi. È stato già specificato che la soluzione igienizzante per la pulizia delle mucche non è stata inclusa nell'analisi. I dati annuali relativi al consumo medio di risorse per mille litri di latte sono stati registrati per entrambe le regioni. La [Tabella 13](#) presenta in dettaglio i dati di inventario primario raccolti per mille litri di latte prodotto in entrambi gli stati

NOTA: l'unità funzionale per l'analisi dell'impatto ambientale è definita come 1 litro di latte intero (untoned milk) consegnato al punto vendita o al consumatore finale; Tuttavia, per la raccolta dei dati dell'inventario (inventory analysis), gli autori hanno scelto di registrare e presentare i dati relativi al consumo medio di risorse per mille litri di latte prodotto. Questa strategia è stata applicata sia a livello di allevamento che di impianto di trasformazione. L'utilizzo di mille litri come unità per la raccolta dei dati consente di:

- Normalizzare il consumo di risorse su una [scala più ampia](#) e [rappresentativa](#), rendendo più pratico il rilevamento dei dati annuali relativi al consumo medio;
- Fornire un dettaglio completo dell'inventario primario delle materie e delle energie utilizzate per un [volume di produzione significativo](#), come illustrato nella Tabella 13. Questo approccio facilita l'input dei dati nel software LCA e l'identificazione dei parametri responsabili degli impatti ambientali per il confronto tra le due regioni

Materiale/energia principale	Unità	Punjab	Rajasthan
Energia elettrica per il processo produttivo	Kwh	33	11
LPG per il processo produttivo	Kg	6	4
	MJ(46.1MJ/Kg)	271	184
Diesel per il processo produttivo	Litri	4	4
	MJ(45.8MJ/Kg)	192	192
Materiali di imballaggio LDPE	Kg	5	6.5
Gestione dei rifiuti	Litri	10	10
Acqua dolce presso lo stabilimento lattiero-caseario	Litri	1,450	30
Trasporto del latte crudo	Km	130	100
Trasporto del latte processato	Km	100	100
Produzione di latte	Litri	1,000	1,000
Energia per il raffreddamento	Kwh	63	322
Energia per la mungitura	Kwh	39	201
Pompa dell'acqua	Kwh	9	48
Ventilatore utilizzato nella fattoria	Kwh	39	20
Mangimificio	Kwh	4	21
Foraggio verde	Kg	2,174	1714
Paglia di frumento	Kg	304	2,285
Mangime concentrato	Kg	522	429
Acqua necessaria per la fattoria	Litri	2,609	18,570
Bio-gas (impatto positivo)	Litri	97	3,429
Agente detergente	ml	174	38
Metano dalla fermentazione enterica	Kg	13	13

Tabella 13. Analisi dell'inventario primario per la produzione di mille litri di latte in entrambi gli stati

9.5 Valutazione degli impatti

La fase di valutazione degli impatti (Impact Assessment) è stata condotta utilizzando la metodologia **ReCiPe**, impiegando sia l'approccio di valutazione a **midpoint** che a **endpoint** per quantificare il carico ambientale della produzione di latte in Punjab e Rajasthan.

Sono state selezionate **sette categorie di impatto a midpoint**:

1. Occupazione del Suolo Agricolo (ALO);
2. Cambiamento Climatico (CC);
3. Esaurimento delle Risorse Fossili (FD);
4. Eutrofizzazione dell'Acqua Dolce (FE);
5. Tossicità Umana (HT);
6. Deplezione dell'ozono (OD);
7. Esaurimento Idrico (WD).

Per quanto riguarda la valutazione a **endpoint**, sono state scelte **tre categorie principali di danno**:

1. Qualità dell'Ecosistema;
2. Salute Umana;
3. Risorse.

Questo approccio strutturato permette di convertire i dati di inventario in indicatori di impatto ambientale, offrendo una base per il confronto tra le diverse pratiche lattiero-casearie nei due stati.

9.6 Interpretazione dei dati e risultati

La sezione dei risultati e della discussione presenta gli esiti dello studio attraverso le fasi di valutazione dell'impatto e della loro interpretazione. Vengono forniti i risultati sia della valutazione a midpoint che a endpoint, presentati in formato grafico e tabulare per facilitare il confronto tra la produzione di latte in Punjab e Rajasthan. Sebbene non sia possibile un confronto diretto tra diverse categorie a midpoint a causa delle loro unità di misura distinte, è possibile confrontare i valori assoluti tra i due processi. Le categorie a endpoint, essendo espresse in una singola unità (punti), consentono una comparazione diretta.

9.6.1 Valutazione a Midpoint

La valutazione a midpoint è stata eseguita utilizzando le sette categorie di impatto selezionate. La **Figura 26** illustra i risultati comparativi della valutazione a midpoint per la produzione di latte in Punjab (Pun) e Rajasthan (Raj), visualizzando gli impatti per i diversi materiali dell'inventario. Inizialmente, si osserva che il mangime secco presenta l'impatto più elevato, seguito da mangime concentrato, soluzione detergente, foraggio verde, materiale di imballaggio, e LPG ed energia di mungitura utilizzati nella latteria. Concentrandosi sugli altri materiali ed energie, la Figura 26 rivela che il raffreddamento del latte in allevamento, la distribuzione del latte trasformato, il trasporto del latte crudo, l'energia delle pompe d'acqua, la lavorazione del latte e l'energia per l'aria condizionata hanno impatti maggiori.

Figura 26. I risultati della valutazione midpoint hanno confrontato Rajasthan e Punjab in varie categorie selezionate

Al contrario, l'energia richiesta per l'impianto di produzione del mangime, la biomassa di scarto in allevamento e l'acqua dolce nell'impianto lattiero-caseario mostrano impatti trascurabili o molto bassi. Si evidenzia che l'energia della pompa dell'acqua in Rajasthan ha un impatto maggiore sul cambiamento climatico rispetto al Punjab, presumibilmente a causa del livello più basso della falda acquifera in Rajasthan. Viceversa, l'energia per il raffreddamento del latte in Punjab mostra un impatto più elevato sul cambiamento climatico rispetto al Rajasthan. I valori numerici di questi impatti per le varie categorie sono dettagliati nella [Tabella 14](#) (pagina successiva).

Categorie di impatto Midpoint → Elementi dell'inventario ↓	Occupazione del suolo agricolo		Cambiamento climato		Esaurimento delle risorse fossili		Eutrofizzazione dell'acqua dolce		Tossicità umana		Deplezione dell'ozono		Esaurimento idrico	
	ALO (Pun)	ALO (Raj)	CC (Pun)	CC (Raj)	FDP (Pun)	FDP (Raj)	FEP (Pun)	FEP (Raj)	HTP (Pun)	HTP (Raj)	ODP (Pun)	ODP (Raj)	WDP (Pun)	WDP (Raj)
Biomassa di scarto in fattoria	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Acqua dolce presso lo stabilimento lattiero-caseario	0.01	0.00	0.38	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	1.47	0.03
Energia per l'impianto di produzione mangimi	0.09	0.53	5.77	33.03	1.32	7.57	0.00	0.00	0.16	0.91	0.00	0.00	0.02	0.10
Energia per la pompa dell'acqua	0.21	1.21	13.22	75.37	3.03	17.27	0.00	0.00	0.36	2.08	0.00	0.00	0.04	0.23
Gasolio utilizzato nello stabilimento lattiero-caseario	0.04	0.04	16.90	18.78	5.80	6.44	0.00	0.00	0.32	0.35	0.00	0.00	0.01	0.01
Energia per la lavorazione del latte	0.75	0.28	47.01	17.45	10.77	4.00	0.00	0.00	1.30	0.48	0.00	0.00	0.14	0.05
Energia per il condizionamento dell'aria	0.88	0.50	55.03	31.45	12.61	7.20	0.00	0.00	1.52	0.87	0.00	0.00	0.17	0.09
Trasporto del latte crudo	1.01	0.86	68.57	58.61	23.93	20.45	0.00	0.00	11.68	9.99	0.00	0.00	0.08	0.07
Raffreddamento del latte in fattoria	1.41	0.50	88.10	31.45	20.18	7.20	0.00	0.00	2.43	0.87	0.00	0.00	0.27	0.09
Distribuzione del latte processato	0.70	0.78	47.47	52.75	16.57	18.41	0.00	0.00	8.09	8.99	0.00	0.00	0.05	0.06
Soluzione detergente	11.67	2.85	231.43	56.50	61.10	14.92	0.02	0.00	33.50	8.18	0.00	0.00	0.83	0.20
Foraggio verde	263.42	231.19	81.97	71.94	12.87	11.29	0.01	0.01	-7.52	-6.60	0.00	0.00	12.70	11.15
Mangime concentrato	704.91	644.17	330.36	274.48	49.93	45.63	0.04	0.04	44.56	40.72	0.00	0.00	25.62	23.41
GPL utilizzato nello stabilimento lattiero-caseario	2.31	0.04	192.84	3.17	354.22	5.83	0.00	0.00	18.25	0.30	0.00	0.00	0.39	0.01
Materiale di imballaggio	39.93	1.72	485.59	20.95	304.71	13.15	0.01	0.00	14.74	0.64	0.00	0.00	0.62	0.03
Energia per la mungitura	0.88	5.01	55.03	312.75	12.61	71.65	0.00	0.02	1.52	8.62	0.00	0.00	0.17	0.94
Mangime secco	403.91	3373.30	178.86	1493.78	32.08	267.92	0.03	0.26	31.45	262.64	0.00	0.00	28.05	234.28

Tabella 14. Valori effettivi dei risultati della valutazione midpoint in sette categorie

La Figura 27 mette a confronto gli impatti ambientali degli elementi dell'inventario a più alto impatto, escluso il mangime secco, come la soluzione detergente, il foraggio verde, il mangime concentrato, l'LPG utilizzato, il materiale di imballaggio e l'energia di mungitura per entrambi gli stati. Tra questi, il mangime concentrato mostra l'impatto ambientale più elevato, seguito dal materiale di imballaggio, dall'LPG, dall'energia di mungitura, dal foraggio verde e dalla soluzione detergente.

Figura 27. Risultati della valutazione midpoint degli elementi di inventario ad alto impatto, escluso il mangime secco

Nel Punjab, il mangime concentrato e il foraggio verde hanno un impatto maggiore sull'occupazione del suolo agricolo rispetto al Rajasthan. L'LPG utilizzato in Punjab ha un impatto sul cambiamento climatico significativamente più alto rispetto al Rajasthan, mentre per l'energia di mungitura l'impatto sul cambiamento climatico è inverso. Il foraggio verde presenta impatti complessivamente elevati, ma un potenziale di tossicità umana negativo in entrambi gli stati.

La Figura 28 illustra separatamente gli impatti ambientali del mangime secco in Punjab e Rajasthan attraverso le sette categorie a midpoint, evidenziando il suo

Figura 28. Risultati della valutazione midpoint del mangime secco in Punjab e Rajasthan

contributo preponderante agli oneri ecologici. Il mangime secco ha un impatto elevato nelle categorie di occupazione del suolo agricolo, cambiamento climatico, potenziale di esaurimento fossile, potenziale di tossicità umana e potenziale di esaurimento idrico, con un impatto leggermente superiore in Rajasthan in tutte queste categorie.

9.6.2 Valutazione a Endpoint

La valutazione a endpoint adotta un approccio "dall'alto verso il basso" per esprimere gli impatti ambientali in punteggi unici. Le tre categorie principali di danno scelte sono: Qualità dell'Ecosistema, Salute Umana e Risorse. La metodologia si articola in tre sfere: la tecnosfera (sviluppo del modello LCA e analisi dell'inventario), l'ecosfera (collegamento dell'analisi dell'inventario alle categorie di danno) e la sfera dei valori (ponderazione degli endpoint in indicatori a punteggio unico). Si osserva che, tra gli elementi dell'inventario, il mangime secco, l'LPG utilizzato, il materiale di imballaggio, il foraggio verde, il mangime concentrato e la distribuzione del latte trasformato presentano gli impatti ambientali più elevati. I valori dei risultati della valutazione a endpoint sono forniti nella [Tabella 15](#).

Categorie di impatto Midpoint →	Qualità dell'ecosistema		Salute umana		Risorse	
	QE (Pun)	QE (Raj)	SU (Pun)	SU (Raj)	Ris. (Pun)	Ris. (Raj)
Elementi dell'inventario ↓						
Biomassa di scarto in fattoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acqua dolce presso lo stabilimento lattiero-caseario	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
Energia per l'impianto di produzione mangimi	0.11	0.62	0.35	1.44	0.17	0.97
Energia per la pompa dell'acqua	0.25	1.42	0.58	3.29	0.39	2.21
Gasolio utilizzato nello stabilimento lattiero-caseario	0.33	0.36	0.99	1.10	0.74	0.82
Energia per la lavorazione del latte	0.89	0.33	2.05	0.76	1.38	0.51
Energia per il condizionamento dell'aria	1.04	0.59	2.40	1.37	1.61	0.92
Trasporto del latte crudo	1.45	1.24	2.89	2.47	3.20	2.74
Raffreddamento del latte in fattoria	1.66	0.59	3.84	1.37	2.58	0.92
Soluzione detergente	4.82	1.18	9.94	2.43	8.54	2.09
Distribuzione del latte processato	1.01	1.12	2.00	2.22	2.22	2.46
GPL utilizzato nello stabilimento lattiero-caseario	5.03	0.08	8.35	0.14	44.90	0.74
Materiale di imballaggio	10.33	0.45	17.82	0.77	39.45	1.70
Foraggio verde	13.56	11.90	3.61	3.17	1.86	1.63
Mangime secco	22.95	191.67	7.91	66.08	4.70	39.29
Mangime concentrato	38.76	35.42	13.41	12.25	7.06	6.45
Energia per la mungitura	1.04	5.90	2.40	13.63	1.61	9.17

Tabella 15. Risultati della valutazione endpoint per la produzione di latte in Punjab e Rajasthan

La **Figura 29** mostra i risultati della valutazione a endpoint per la produzione di latte in Punjab e Rajasthan. Dopo aver rimosso il mangime secco dagli elementi con impatto più elevato (trattato separatamente), il mangime concentrato, l'LPG utilizzato, il materiale di imballaggio, il foraggio verde e l'energia di mungitura, si rileva che la soluzione detergente ha impatti ambientali elevati, seguita dal raffreddamento del latte in allevamento, dal trasporto del latte crudo, dalla distribuzione del latte trasformato, dall'energia delle pompe dell'acqua, dall'energia di condizionamento dell'aria, dall'energia di lavorazione del latte e dall'energia dell'impianto di alimentazione. In particolare, la soluzione detergente del Punjab ha un impatto significativo sulla salute umana e sulle categorie di risorse. Anche l'energia necessaria per il raffreddamento del latte in Punjab ha un impatto elevato su salute umana e risorse, potenziale indicatore di una sovraccapacità del sistema di raffreddamento a livello di allevamento.

Figura 29. Risultati della valutazione endpoint per la produzione di latte in Punjab e Rajasthan

La **Figura 30** illustra i risultati a endpoint per i materiali/processi con impatti più elevati, includendo LPG, materiale di imballaggio, foraggio verde, mangime secco, mangime concentrato e energia di mungitura. Il mangime secco utilizzato in Rajasthan ha l'impatto più elevato sulla qualità dell'ecosistema e sulla salute umana. Al secondo posto si trova il mangime concentrato, che crea un impatto ambientale elevato sulla categoria della qualità dell'ecosistema sia in Punjab che in Rajasthan. L'LPG utilizzato nell'impianto lattiero-caseario del Punjab ha un impatto elevato sulla categoria delle risorse. L'impatto della categoria delle risorse dovuto all'energia di mungitura e alle soluzioni detergenti si colloca al terzo e quarto posto rispettivamente. La biomassa di scarto e l'acqua dolce necessaria negli allevamenti hanno un effetto trascurabile in

quasi tutte le categorie rispetto agli altri. La soluzione detergente utilizzata in Punjab ha anche l'impatto più elevato sulla qualità dell'ecosistema rispetto agli altri. L'LPG utilizzato nell'impianto lattiero-caseario (lavorazione) ha il secondo impatto più elevato nella categoria delle risorse, mentre il materiale di imballaggio utilizzato in Punjab ha il terzo impatto più elevato nella stessa categoria. Il mangime concentrato ha un impatto significativo sulla qualità dell'ecosistema, classificandosi al quinto posto.

Figura 30. Risultati endpoint per i materiali/processi con impatti più elevati

9.7 Analisi Comparativa

È stata condotta un'analisi comparativa degli **impatti ambientali complessivi della produzione di latte** tra lo stato del Punjab e quello del Rajasthan. Per questo confronto, sono state selezionate tre categorie di impatto a midpoint: Potenziale di Cambiamento Climatico (Climate Change Potential), Potenziale di Esaurimento Fossile (Fossil Depletion Potential) e Occupazione del Suolo Agricolo (Agricultural Land Occupation).

I risultati indicano che la produzione e lavorazione del latte nel Punjab genera un impatto ambientale inferiore rispetto al Rajasthan.

- La Figura 31A illustra il **potenziale di cambiamento climatico**: per 1.000 litri di latte, la produzione in Punjab genera 1.689 kg di CO₂ equivalenti, mentre in Rajasthan ne genera 2.550 kg di CO₂ equivalenti;
- La Figura 31B mostra il **potenziale di esaurimento fossile**: in questa categoria, l'impatto del Punjab è inversamente maggiore rispetto a quello del Rajasthan;

Figura 31. Analisi comparativa della produzione di latte in Punjab e Rajasthan: (A) potenziale di cambiamento climatico e (B) potenziale di esaurimento delle risorse fossili

- La **Figura 32A** evidenzia **l'occupazione del suolo agricolo (ALO)**: la produzione di latte in Rajasthan richiede una superficie di terreno tre volte superiore rispetto al Punjab per la coltivazione di foraggio e altre materie prime, indicando un significativo "hotspot" che necessita di ulteriori indagini;
- La **Figura 32B** presenta una visione d'insieme delle tre categorie menzionate, sottolineando che, sebbene le differenze possano apparire modeste, sono comunque significative e suggeriscono la possibilità di migliorare l'efficienza del processo di produzione del latte in Rajasthan.

Figura 32. Analisi comparativa della produzione di latte in Punjab e Rajasthan: (A) occupazione del suolo agricolo e (B) tutte e tre le categorie insieme

💡 9.8 CONCLUSIONI

Il presente studio fornisce una prima visualizzazione degli hotspot nella produzione di latte in due stati indiani, Punjab e Rajasthan, confrontando i processi di produzione e lavorazione del latte a livello di allevamento e di impianto.

La principale attività generatrice di impatto ambientale individuata è il mangime secco in entrambi gli stati, seguita dagli impatti di altri tipi di mangime richiesti per l'alimentazione del bestiame. Questo è attribuibile in parte alla pre-catena di produzione del mangime secco derivante dalla raccolta dei cereali, nonché alla costante esigenza di alimentazione giornaliera e alla rimozione dei mangimi avanzati.

Per **migliorare la performance ambientale**, lo studio suggerisce diverse strategie:

- 💡 La **chiusura parziale del ciclo di produzione del latte** attraverso l'utilizzo della biomassa di scarto come fertilizzante per le colture foraggere;
- 💡 L'adozione di **sistemi di energia rinnovabile**, come l'installazione di impianti solari sui tetti delle stalle, per coprire il fabbisogno energetico giornaliero degli allevamenti e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Infine, le implicazioni di questa ricerca sono significative per:

- 💡 I **manager** del settore lattiero-caseario, che possono utilizzare questi risultati per identificare gli hotspot e adottare tecniche volte a ridurre il carico ambientale, imparando dalle migliori pratiche tra gli stati;
- 💡 I **responsabili delle politiche pubbliche**, i quali possono formulare direttive eco-efficienti per una crescita sostenibile del settore, dato il ruolo fondamentale del latte come alimento base in un paese in via di sviluppo come l'India;
- 💡 I **ricercatori**, che beneficiano di un dataset prezioso per futuri studi LCA nel contesto indiano e per approfondire le incertezze nelle pratiche di produzione.

Lo studio riconosce le proprie limitazioni, avendo confrontato la produzione di latte in soli due stati e limitandosi a un grande allevamento e a un impianto di lavorazione per ciascuno. Pertanto, future ricerche potrebbero estendere questa analisi a un **numero maggiore di allevamenti e impianti** in altri stati lattiero-caseari, inclusi studi longitudinali, per cogliere le incertezze e consentire il benchmarking delle prestazioni ambientali tra le diverse aziende.

10. Art. 5 Life cycle assessment of a semi-industrial infant milk formula powder and of a low-heat alternative process involving membrane filtration

Michèle Gaillard et al. (2025)

10.1 Introduzione

Le **formule per lattanti (IF)** si sono affermate come un'alternativa indispensabile al latte materno, sebbene quest'ultimo sia stato ampiamente raccomandato a livello globale per i primi sei mesi di vita. La produzione di queste formule ha sempre cercato di raggiungere un difficile equilibrio tra la **qualità nutrizionale**, la **sostenibilità ambientale** e la **redditività economica**. Storicamente, i processi produttivi tradizionali hanno utilizzato trattamenti termici elevati, come la pastorizzazione, per garantire la sicurezza del prodotto. Tuttavia, questi metodi purtroppo compromettono la **qualità nutrizionale del latte**, causando la denaturazione delle proteine e altre reazioni indesiderate. Per superare questi limiti, sono stati sviluppati **nuovi processi innovati** che hanno introdotto la microfiltrazione a basse temperature. Questo metodo ha permesso di rimuovere i batteri mantenendo intatta la qualità delle proteine. Precedenti studi che hanno valutato l'impronta di carbonio delle IF (stimata tra 7.1 e 11 kg di CO₂ equivalenti per kg di IF) si sono spesso basati su dati medi o approssimati, introducendo notevoli incertezze. La **Tabella 16** (pagina successiva) ha evidenziato chiaramente queste limitazioni, mostrando come la maggior parte delle ricerche pubblicate non abbia fornito una valutazione ambientale completa e multicriterio. Per superare queste lacune, il presente studio ha avuto un obiettivo primario: condurre la prima valutazione del ciclo di vita (LCA) completa della produzione di IF su scala semi-industriale.

10.2 Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione

Lo **scopo primario** di questo studio è stato confrontare i potenziali impatti ambientali di due diverse vie di produzione della formula per lattanti (IF) in polvere, applicando la metodologia della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA), in conformità con gli standard ISO 14040:2006. L'analisi è stata condotta su scala semi-industriale, utilizzando un'estesa raccolta di dati primari sia per gli ingredienti che per ogni singola operazione di processo, disaggregando persino le fasi di avvio, regime e pulizia di ciascuna unità.

Per garantire un confronto equo, l'**unità funzionale (FU)** stabilita è stata di **1 kg di formula per lattanti in polvere non confezionata** prodotta a scala semi-industriale.

Tabella 16. Sintesi degli studi pubblicati sulla valutazione dell'impatto ambientale (utilizzando metodi a criterio singolo o multicriterio) della produzione di formula per lattanti e di latte bovino in polvere.

Prodotto	Metodo di valutazione ambientale	Impronta di carbonio (kg CO ₂ eq)	Energia cumulativa (MJ)	Unità Funzionale (UF)	Fonti di dati	Perimetro geografico	Scopo	Osservazione	Fonte
Formula per neonati	LCA (6 categorie di impatto)	12.65	-	1 kg di formula per neonati in polvere al dettaglio	Dati da Karlsson et al. (2019)	Norvegia	Cradle-to-grave, Confronto sull'allattamento o al seno	Le proteine del siero sono co-prodotti dell'industria casearia	Andresen et al. (2022)
Formula per neonati	LCA (1 categoria di impatto)	7.1-11	-	1 kg di polvere di IF con un contenuto energetico di 21.7 kJ/g	Dati dall'industria	Nuova Zelanda, USA, Brasile e Francia	Cradle-to-gate, confezionamento e trasporto post-fabbrica inclusi, confronto con l'allattamento al seno	Gli ingredienti minori non sono inclusi (vitamine e minerali)	Karlsson et al. (2019)
Formula per neonati	LCA (1 categoria di impatto)	8.49	-	1 kg di latte in polvere per neonati standard	Dati dalla letteratura, Euromonitor International, FAO	Nord America	Cradle-to-gate	-	Cadwell et al. (2020)
Formula per neonati	LCA (1 categoria di impatto)	3.95	-	1 kg di latte in polvere per neonati	Euromonitor International Baby Food country report	Asia	Cradle-to-gate	Nessuna considerazione dell'energia necessaria per mescolare il latte e gli ingredienti, le fasi post-trattamento non sono incluse	Dadhich et al. (2021)
Latte in polvere senza grassi	LCA (1 categoria di impatto) + consumo di energia	1.3-1.4	23.6-26.2	1 kg di latte in polvere scremato sfuso	Dati ottenuti da misure, dati dalla letteratura	Grecia	Gate-to-gate; trasporto del latte crudo incluso; impianto di produzione a	La produzione di latte crudo non è inclusa	Krokida et al. (2016)
Latte in polvere	LCA (4 categorie di impatto)	1.32	-	1 kg di latte in polvere	Dati dalla produzione di latte in polvere in un'azienda privata (nome riservato) e dalla distribuzione del prodotto	Indonesia	Cradle-to-gate	-	Allia et al. (2018)
Latte in polvere	LCA (6 categorie di impatto)	1.482	21.75	1 kg di latte polvere	Dati raccolti da cinque stabilimenti di lavorazione del latte della Repubblica d'Irlanda	Irlanda	Gate-to- Gate	La produzione di latte in fattoria non è inclusa	Finnegan et al. (2017)
Latte in polvere arricchito con grassi (oli vegetali)	LCA (1 categoria di impatto) + consumo di energia	1.088	16.67	1 kg di latte in polvere arricchito con grassi	Dati raccolti da 4 aziende Irlandesi	Irlanda	Gate-to- Gate	Il latte crudo e gli oli vegetali non sono inclusi	Yan et Holden (2018)
Latte in polvere	LCA (1 categoria di impatto)	7.4	-	1 kg di latte in polvere	Dati industriali (Arla Foods)	Danimarca	Cradle-to-grave	-	Flysjø et al. (2014)
Latte in polvere	LCA (1 categoria di impatto)	10.1	-	1 kg di latte in polvere	-	Canada	Cradle-to-gate	La parte agricola del modello è il Sistema Unificato di Stima delle Emissioni dell'Industria Zootecnica e delle Colture (ULICEES). Le emissioni di gas serra fuori fattoria sono state stimate utilizzando il calcolatore canadese dell'impronta di carbonio alimentare, (cafoo)2-milk.	Vergé et al. (2013)

Il confine del sistema adottato per l'analisi è stata "[dalla fattoria al cancello dello stabilimento](#)" ([farm-to-gate](#)).

Il [confine del sistema](#) ha inglobato diverse fasi cruciali:

- La produzione agricola degli ingredienti;
- Il trasporto del latte crudo;
- Tutte le operazioni di trasformazione, dalla scrematura all'essiccazione a spruzzo;
- La pulizia individuale o in loco di ciascuna unità operativa;
- Il trattamento a fine vita dei rifiuti organici e dei materiali plastici e metallici.

Sono state escluse dal confine del sistema le fasi a valle (come imballaggio, trasporto al dettaglio, consumo e fine vita del prodotto) in quanto ritenute non influenti sulla comparazione tra le due vie produttive. Anche alcuni ingredienti minori (come oli di pesce, malto destrine e micronutrienti, che rappresentavano meno del 2.5% del peso secco della formula) e il trasporto di specifici ingredienti (proteine del siero isolate, lattosio e miscele di oli) sono stati esclusi per mancanza di dati.

10.2.1 Descrizione del sistema di produzione

Questo studio ha analizzato e confrontato due diversi percorsi produttivi per ottenere la formula per lattanti (IF) in polvere: il percorso "[classico](#)" e il percorso "[alternativo](#)", entrambi rappresentati schematicamente nella [Figura 35](#). La differenza principale tra i due risiede nella fase iniziale di sanificazione del latte.

1. **Percorso Classico:** Questo processo inizia con il [latte crudo](#), che viene scremato a 50°C. Il latte scremato viene poi unito ad altri ingredienti non grassi, come le proteine del siero di latte isolate (WPI) in polvere, il lattosio liquido e acqua, per formare la "miscela 1". Questa miscela ha un contenuto di materia secca del 20% in peso. Per garantirne la sicurezza microbiologica, la miscela 1 subisce una [pastorizzazione](#) ad alta temperatura (85°C per 30 secondi). Successivamente, la formula viene concentrata tramite evaporazione sottovuoto e miscelata con oli vegetali e di pesce per formare la "miscela 2". Seguono un'ulteriore pastorizzazione finale, l'omogeneizzazione e infine l'essiccazione a spruzzo (spray-drying) per ottenere la polvere finale;
2. **Percorso Alternativo:** In questo percorso, il latte scremato subisce una [microfiltrazione](#) a basse temperature (50°C) utilizzando una membrana ceramica con pori di 0.8 µm. Questo processo rimuove i batteri, e il "retentato" (la parte scartata contenente i batteri) viene eliminato. Le proteine del siero di latte (WPI) e il lattosio vengono quindi aggiunti al "permeato" (la parte filtrata) della microfiltrazione. Un aspetto distintivo di questo percorso è l'utilizzo di [WPI in forma liquida](#) anziché in polvere, il che, insieme alla microfiltrazione, ha minimizzato il trattamento termico delle proteine del latte. La miscela risultante ha un contenuto di materia secca leggermente più elevato, pari al 24%.

Fasi Comuni a Entrambi i Percorsi: Dopo le fasi iniziali distintive, entrambi i percorsi convergono in passaggi comuni:

- Concentrazione:** Entrambe le miscele vengono ulteriormente concentrate tramite evaporazione sottovuoto, raggiungendo circa il 45% (percorso classico) e il 43% (percorso alternativo) di materia secca;
- Aggiunta di oli:** Una miscela di oli vegetali viene aggiunta al concentrato a 60°C e omogeneizzata;
- Pastorizzazione finale e Essiccazione:** La formula così composta subisce una pastorizzazione finale a 75°C per 2 minuti, seguita dall'essiccazione a spruzzo per ottenere la polvere di formula per lattanti finale con un contenuto di materia secca del 97%.

Figura 33. Confini del sistema "dalla culla al cancello" (linee tratteggiate)

Ogni lotto di produzione semi-industriale, che ha avuto una durata tipica di mezza giornata, ha prodotto circa 62.5 kg di formula per lattanti in polvere. La [Tabella 17](#) fornisce i dettagli specifici sulle masse e il contenuto di materia secca di ciascun ingrediente utilizzato in entrambi i percorsi. È importante notare che, per garantire un confronto coerente, alcuni ingredienti, come il latte scremato e il lattosio, sono stati introdotti in forma liquida in entrambi i percorsi, un requisito del percorso alternativo, per evitare discrepanze non legate alle differenze processuali studiate.

Materie prime	Percorso Classico		Percorso Alternativo	
	Massa (kg)	Contenuto di materia secca (w/w%)	Massa (kg)	Contenuto di massa secca (w/w%)
Latte crudo	179.3	13%	210.7	13%
Proteine Whey Isolate (WPI)	6.0 (polvere)	95%	21.9 (liquide)	27%
Lattosio liquido	90.8	50%	92.5	50%
Miscela di oli vegetali	21.2	99.9%	26.5	99.9%
Acqua	108.5	-	-	-
Maltodestrine	9.7	95%	-	-
Minerali	-	-	1.9	100%

Tabella 17. Massa degli ingredienti e contenuto di sostanza secca per 62,5 kg di latte in polvere per formula infantile, secondo il metodo di produzione classico o alternativo.

10.3 Analisi di inventario

L'**inventario del ciclo di vita** è stato costruito utilizzando dati primari ottenuti da due impianti semi-industriali, con l'obiettivo di confrontare in modo coerente le due modalità produttive dell'infant formula. Le **materie prime principali** sono state utilizzate in forma liquida in entrambi i processi, per evitare discrepanze dovute a fasi di essiccazione non direttamente connesse ai percorsi produttivi considerati; e sono riportate nella **Tabella 17** (sopra). La composizione degli ingredienti e il contenuto in sostanza secca sono riportati nella **Tabella 18**, adattata da Guyomarc'h et al. (2024a). Per ciascuna operazione unitaria, sono state distinte **tre fasi operative**: **transitorio** (transient), **regime stazionario** (steady-state) e **pulizia** (cleaning). Il transitorio ha comportato un elevato consumo energetico dovuto alla messa a regime delle apparecchiature; il regime stazionario ha rappresentato la fase produttiva vera e propria, mentre la pulizia ha richiesto significative quantità d'acqua e detersivi. Questa suddivisione ha permesso una quantificazione dettagliata dei consumi e delle emissioni legati a ogni fase del processo.

Prodotto	Origine	Sostanza secca (%g/g)	Grasso (%g/g)	Proteine (%g/g)	Densità (kg/m ³)	Fonti	Prezzo (€/kg)	Fonte prezzo
Latte crudo	Fattoria + trasporto	12.7	4.0	3.2	1030 (a 20 °C)	IDF (2004), Jeanet et al. (2001)	-	-
Panna cruda	Scrematura	37.1	30.7	2.4	981 (a 50 °C)	ANSES (2020), Jeanet et al. (2001)	4.50	FranceAgriMer (2022)
Latte scremato	Scrematura	9.2	<0.1	3.3	1023 (a 50 °C)	Misurato	0.50	FranceAgriMer (2022)
Caseina micellare	Microfiltrazione del latte	13.9	0.2	8.0	1045 (a 50 °C)	Misurato, Calcolato	10.50	Opinione esperta
Siero dolce	Microfiltrazione del latte	6.3	0	0.6	1014 (a 50 °C)	Misurato, Ipotesi	1.05	Opinione esperta
Isolato proteico di siero (WPI) liquido	Ultrafiltrazione del siero	11.9	0	11.4	1026 (a 50 °C)	Misurato, Ipotesi	2.26	Prezzo fittizio (Jolliet et al., 2017)
Fase acquosa del latte	Ultrafiltrazione del siero	5.1	0	0	1012 (a 50 °C)	Calcolato, Ipotesi	-0	Prezzo fittizio (Jolliet et al., 2017)
Soluzione concentrata di lattosio	Osmosi inversa (RO)	24.0	0	0	1056 (-)	Calcolato, Ipotesi	1.50	Opinione esperta
Osmosato	Osmosi inversa (RO)	<0.1	0	0	1000 (-)	Ipotesi	0	Opinione esperta
Precipitato arricchito in α-lattoalbumina	Acidificazione + MF	7.1	0	7.1	1026 (-)	Opinione esperta, Ipotesi	1.40	Prezzo fittizio (Jolliet et al., 2017)
Soluzione arricchita in β-lattoglobulina	Acidificazione + MF	1.5	0	1.5	1026 (-)	Opinione esperta, Ipotesi	0.29	Prezzo fittizio (Jolliet et al., 2017)
Concentrato di β-lattoglobulina	Ultrafiltrazione (UF)	15.3	0	14.7	1026 (-)	Calcolato, Ipotesi	-	-
Ingrediente secco arricchito in β-lattoglobulina	Evaporazione + spray-drying	96.0	0	91.8	-	Gésan-Guiziou et al. (2019), Ipotesi	12.5	Opinione esperta
Concentrato di α-lattoalbumina	Ultrafiltrazione (UF)	17.7	0	17.6	1026 (-)	Calcolato, Ipotesi	-	-
Ingrediente secco arricchito in α-lattoalbumina	Evaporazione + spray-drying	96.0	0	95.1	-	Gésan-Guiziou et al. (2019), Ipotesi	15	Opinione esperta

Tabella 18 adattata da Guyomarc'h et al. (2024a) Fase di produzione, sostanza secca, contenuto in grassi e proteine, densità e prezzo dei prodotti e dei prodotti intermedi del sistema dettagliato.

Il parere degli esperti riguardo alla composizione delle frazioni proteiche proviene da esperimenti industriali riservati condotti presso l'UMR STLO. Il parere degli esperti sui prezzi deriva da comunicazioni personali con professionisti dell'industria lattiero-casearia. Fonti: Jolliet et al. (2017); Gésan-Guiziou et al. (2019); IDF (IDF, 2004); Jeantet et al. (2001); ANSES (Agribalyse, 2024); FranceAgriMer (FranceAgriMer e Prix des produits laitiers, 2022).

10.4 Valutazione degli impatti

La valutazione degli impatti ambientali è stata condotta utilizzando il metodo Environmental Footprint 3.0 (EF 3.0), implementato nel software SimaPro. Sono state considerate sedici categorie d'impatto, ma l'analisi si è focalizzata su otto, ritenute particolarmente rilevanti per i sistemi alimentari:

1. Cambiamento climatico;
2. Uso di risorse fossili;
3. Radiazioni ionizzanti;
4. Acidificazione;
5. Eutrofizzazione marina;
6. Ecotossicità in acqua dolce;
7. Uso del suolo;
8. Uso dell'acqua.

10.5 Interpretazione dei dati e risultati

10.5.1 Impatti ambientali della produzione classica vs alternativa

Lo studio ha confrontato gli impatti ambientali derivanti dalla produzione dell'infant formula con due approcci distinti: il processo classico (basato sulla pastorizzazione) e quello alternativo (con microfiltrazione). I risultati hanno evidenziato differenze contenute, con la produzione alternativa che ha generato un'impronta climatica leggermente più elevata (+6,6 %), dovuta all'impiego maggiore di latte scremato per compensare le perdite della microfiltrazione. Tuttavia, il processo alternativo ha ridotto il consumo di risorse fossili (-4,2 %) e le radiazioni ionizzanti (-5,3 %). La [Tabella 19](#) riporta i valori medi e le deviazioni standard per otto categorie d'impatto, analizzate con i metodi EF 3.0 e ReCiPe. Nessuna delle due modalità ha mostrato una superiorità ambientale netta.

Categoria di Impatto	Metodo EF 3.0				Metodo Recipe 2016			
	Unità	Percorso Classico (media ± SD)	Percorso Alternativo (media ± SD)	Differenza (%)	Unità	Percorso Classico (media ± SD)	Percorso Alternativo (media ± SD)	Differenza (%)
Cambiamento climatico	kg CO ₂ eq	10.45 ± 0.48	11.14 ± 0.48	6.6%	DALY	9.58e-6	1.02e-5	6.6%
Uso delle risorse, fossili	MJ	204.16 ± 2.36	195.65 ± 1.73	-4.2%	USD 2013	3.4e-1	3.4e-1	1.5%
Radiazioni ionizzanti	kBq U-235eq	8.15 ± 0.084	7.71 ± 0.05	-5.3%	DALY	7.15e-8	6.76e-8	-5.4%
Acidificazione	kg SO ₂ eq	0.106 ± 0.006	0.114 ± 0.006	8.3%	Species. Yr	1.45e-8	1.57e-8	8.2%
Eutrofizzazione marina	kg Neq	0.038 ± 0.003	0.042 ± 0.003	11.1%	Species. Yr	1.50e-11	1.69e-11	12.1%
Ecotossicità, acque dolci	CTUe	250.56 ± 14.36	270.6 ± 14.1	8%	Species. Yr	3.71e-10	3.44e-10	-7.0%
Uso del suolo	Pt	547 ± 38	613 ± 38	12.1%	Species. Yr	9.58e-8	1.07e-7	12.2%
Uso dell'acqua	m ³ di privazione	5.05 ± 0.22	5.06 ± 0.22	0.1%	-	-	-	-
Uso dell'acqua, Salute umana	-	-	-	-	DALY	2.44e-7	2.37e-7	-3.4%

Tabella 19. Valori assoluti e differenze relative tra i potenziali impatti ambientali di 1 kg di formula per lattanti prodotta su scala semi-industriale, secondo il metodo classico o alternativo, utilizzando due metodi di caratterizzazione: EF 3.0 e ReCiPe 2016 (le incertezze sono state calcolate mediante simulazione Monte Carlo con n = 1000).

La [Figura 34](#), basata su simulazioni Monte Carlo (n = 1000), ha confermato questa sostanziale parità: la produzione classica ha mostrato impatti leggermente superiori solo in due categorie, mentre quella alternativa ha superato la classica nelle restanti sei, sebbene con probabilità non assolute.

Figura 34. Simulazione Monte Carlo comparativa di otto categorie di impatto potenziale tra il metodo di produzione classico (B) e quello alternativo (A) di 1 kg di latte in polvere per formula infantile

10.5.2 Analisi di contributo

L'analisi di contributo ha permesso di distinguere l'incidenza delle diverse fasi del ciclo produttivo.

Come illustrato in **Tabella 20A**, la produzione agricola degli ingredienti, in particolare latte e oli vegetali, è stata la principale responsabile degli impatti ambientali, contribuendo a oltre l'80 % delle emissioni climalteranti e dominando anche le categorie legate a eutrofizzazione, uso del suolo e tossicità. Il trasporto e lo smaltimento hanno avuto un ruolo marginale (<2 %).

La **Tabella 20B** ha evidenziato i contributi delle singole operazioni all'interno della fase di trasformazione. Le fasi di evaporazione sottovuoto e spray drying si sono distinte come hotspot ambientali, contribuendo rispettivamente tra il 26-42 % e il 9-39 % agli impatti del processo. Questi risultati sottolineano l'elevato carico energetico associato alla rimozione dell'acqua nei processi lattiero-caseari.

(A)

CATEGORIA DI IMPATTO	ITINERARIO	MATERIE PRIME	TRASPORTO	ELABORAZIONE	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	TOTALE	UNITÀ
CAMBIAMENTO CLIMATICO	CLASSICO	8,5E+00	6,2E-02	1,8E+00	6,9E-02	1,0E+01	kg CO ₂ eq
	ALTERNATIVO	9,3E+00	7,3E-02	1,7E+00	7,8E-02	1,1E+01	
USO DELLE RISORSE, FOSSILI	CLASSICO	3,0E+01	9,2E-01	1,7E+02	1,8E-01	2,0E+02	MJ
	ALTERNATIVO	3,1E+01	1,1E+00	1,6E+02	2,3E-01	2,0E+02	
RADIAZIONE IONIZZANTE	CLASSICO	4,9E-01	5,1E-03	7,6E+00	1,3E-03	8,1E+00	Bq U-235 eq
	ALTERNATIVO	5,2E-01	6,0E-03	7,2E+00	1,8E-03	7,7E+00	
ACIDIFICAZIONE	CLASSICO	9,4E-02	1,8E-04	1,1E-02	5,3E-05	1,1E-01	kg SO ₂ eq
	ALTERNATIVO	1,0E-01	2,1E-04	1,1E-02	3,9E-04	1,1E-01	
EUTROFIZZAZIONE, MARINA	CLASSICO	3,4E-02	3,3E-05	3,6E-03	1,8E-05	3,8E-02	kg N eq
	ALTERNATIVO	3,8E-02	3,9E-05	3,7E-03	3,2E-05	4,2E-02	
ECOTOSSICITÀ, ACQUA DOLCE	CLASSICO	1,6E+02	8,0E-01	8,9E+01	1,1E+00	2,5E+02	CTUe
	ALTERNATIVO	1,8E+02	9,5E-01	8,9E+01	2,5E+00	2,7E+02	
USO DEL SUOLO	CLASSICO	5,4E+02	4,5E-01	1,0E+01	2,1E-01	5,5E+02	kg P eq
	ALTERNATIVO	6,0E+02	5,3E-01	1,0E+01	2,5E-01	6,1E+02	
UTILIZZO DELL'ACQUA	CLASSICO	2,7E+00	3,5E-03	2,3E+00	5,0E-04	5,0E+00	m ³ depuriv.
	ALTERNATIVO	2,9E+00	4,2E-03	2,1E+00	6,8E-04	5,1E+00	

(B)

CATEGORIA DI IMPATTO	ITINERARIO	SCREMATURA	MISCELAZIONE 1	PASTORIZZAZIONE/ MICROFILTRAZIONE	CONCENTRAZIONE MEDIANTE EVAPORAZIONE SOTTO VUOTO	MISCELAZIONE 2	OMOGENIZZAZIONE PASTORIZZAZIONE FINALE	POMPA HP	ESSICCAZIONE A SPRUZZO	UNITÀ
CAMBIAMENTO CLIMATICO	CLASSICO	3,4E-02	4,1E-01	5,3E-02	5,4E-01	2,4E-01	4,1E-02	2,6E-02	4,6E-01	kg CO ₂ eq
	ALTERNATIVO	3,7E-02	4,0E-01	5,4E-02	4,7E-01	2,4E-01	4,1E-02	3,2E-02	4,7E-01	
USO DELLE RISORSE, FOSSILI	CLASSICO	2,5E+00	2,2E+01	4,5E+00	6,4E+01	1,4E+01	3,2E+00	1,7E+00	6,1E+01	MJ
	ALTERNATIVO	2,7E+00	2,2E+01	5,5E+00	5,3E+01	1,4E+01	3,2E+00	1,7E+00	6,1E+01	
RADIAZIONE IONIZZANTE	CLASSICO	1,0E-01	8,8E-01	2,0E-01	2,9E+00	5,7E-01	1,4E-01	6,9E-02	2,8E+00	Bq U-235 eq
	ALTERNATIVO	1,2E-01	8,5E-01	2,5E-01	2,4E+00	5,7E-01	1,4E-01	6,9E-02	2,8E+00	
ACIDIFICAZIONE	CLASSICO	2,0E-04	2,8E-03	3,5E-04	3,3E-03	1,6E-03	2,6E-04	1,6E-04	2,8E-03	kg SO ₂ eq
	ALTERNATIVO	2,2E-04	2,8E-03	3,5E-04	2,9E-03	1,6E-03	2,6E-04	1,9E-04	2,8E-03	
EUTROFIZZAZIONE, MARINA	CLASSICO	7,8E-05	6,7E-04	1,4E-04	1,4E-03	3,9E-04	1,3E-04	7,8E-05	7,5E-04	kg N eq
	ALTERNATIVO	8,1E-05	6,7E-04	2,4E-04	1,4E-03	3,9E-04	1,3E-04	8,4E-05	7,6E-04	
ECOTOSSICITÀ, ACQUA DOLCE	CLASSICO	1,8E+00	1,5E+01	3,1E+00	3,5E+01	8,8E+00	2,8E+00	1,7E+00	2,1E+01	CTUe
	ALTERNATIVO	1,9E+00	1,5E+01	5,2E+00	3,3E+01	8,8E+00	2,8E+00	1,9E+00	2,2E+01	
USO DEL SUOLO	CLASSICO	1,9E-01	1,8E+00	2,9E-01	3,6E+00	1,1E+00	2,4E-01	1,5E-01	3,1E+00	kg P eq
	ALTERNATIVO	2,1E-01	1,8E+00	3,6E-01	3,1E+00	1,1E+00	2,4E-01	1,6E-01	3,1E+00	
UTILIZZO DELL'ACQUA	CLASSICO	3,0E-02	3,0E-01	4,3E-02	9,4E-01	1,7E-01	3,3E-01	2,4E-01	2,1E-01	m ³ depuriv.
	ALTERNATIVO	3,1E-02	3,0E-01	6,3E-02	8,4E-01	1,7E-01	3,3E-01	1,7E-01	2,1E-01	

Tabella 20. A) Contributi in ogni singola categoria di impatto valutata B) I contributi di ogni singola unità del processo

Le fasi transitoria, produttiva e di pulizia sono aggregate per ciascuna operazione unitaria.

10.5.3 Confronto tra microfiltrazione e pastorizzazione

Il confronto tra i due sistemi di sanificazione ha rivelato che la microfiltrazione, pur riducendo la denaturazione delle proteine, non ha mostrato un vantaggio ambientale netto. La **Figura 35** ha illustrato che la microfiltrazione ha causato impatti superiori in sei delle otto categorie considerate, in particolare per eutrofizzazione marina (+75 %) e uso del suolo, a causa dell'intensa fase di pulizia richiesta per prevenire il fouling delle membrane. Tale fase ha rappresentato oltre l'80 % degli impatti della microfiltrazione. Al contrario, la pastorizzazione ha concentrato i suoi impatti nella fase a regime, legata al consumo energetico per il riscaldamento.

Figura 35. Impatti ambientali potenziali della fase transitoria (in grigio tratteggiato), della fase di produzione a regime (in arancione) e della fase di pulizia (in blu) delle operazioni unitarie di pastorizzazione e microfiltrazione utilizzate rispettivamente per il metodo classico o alternativo

La **Figura 36** ha mostrato il dettaglio dei consumi energetici, suddivisi tra fasi di avvio, regime e pulizia per ciascuna operazione. Evaporazione e spray drying hanno dominato i consumi complessivi, mentre il carico della microfiltrazione è risultato più frammentato ma rilevante nella fase di lavaggio. Questi risultati hanno suggerito che eventuali benefici della microfiltrazione dipendano fortemente dall'efficienza delle pratiche di cleaning-in-place.

Figura 36. Contributi, espressi in valori assoluti di kWh, di ciascuna operazione unitaria – suddivisa nelle fasi transitoria, a regime e di pulizia – al consumo energetico totale dei processi di produzione della formula per lattanti, sia classico che alternativo, riferiti all’unità funzionale di 1 kg di latte in polvere per formula infantile.

10.5.4 Analisi di sensitività sul contenuto in sostanza secca

Per valutare margini di miglioramento ambientale, sono state condotte due analisi di sensitività sulla miscela iniziale (blend 1), modificando il contenuto in sostanza secca.

La prima simulazione (“DM adjusted classic route”) ha aumentato la concentrazione al 24 %, riducendo la quantità di acqua da evaporare. La seconda (“DM and WPI adjusted classic route”) ha sostituito il WPI in polvere con una versione liquida concentrata, portando la miscela al 26,7 % di sostanza secca.

Come mostrato nella [Figura 37](#), entrambe le strategie hanno portato a una riduzione generalizzata degli impatti ambientali, in particolare per uso di risorse fossili (-8,2 %), radiazioni ionizzanti (-6,2 %) e consumo idrico (-4,2 %). Tali miglioramenti sono stati attribuiti a una minore energia richiesta per evaporazione e a una riduzione dei tempi di lavorazione.

Queste analisi hanno suggerito che aumentare la concentrazione della miscela rappresenta un intervento concreto ed efficace di eco-design, potenzialmente più impattante della sola sostituzione del trattamento termico.

Figura 37. Diagramma di supporto per l'analisi di sensitività

10.6 Conclusioni

Lo studio ha rivelato che, sebbene il percorso alternativo riduca il consumo energetico per il riscaldamento, esso richiede maggiori quantità di latte e acqua. Di conseguenza, l'impronta ambientale complessiva del percorso alternativo è **risultato comparabile a quello del percorso classico**, e al momento non può essere classificata come un processo di eco-design basato unicamente sull'unità funzionale di massa (1 kg di polvere di IF non confezionata). Tuttavia, è stato notato che l'alternativa non ha aggravato gli impatti ambientali rispetto al metodo classico. Un aspetto cruciale è che, se la **qualità nutrizionale delle proteine** potesse essere integrata nell'unità funzionale, il processo alternativo potrebbe emergere come un'opzione più sostenibile.

L'analisi dettagliata ha permesso di identificare **tre strategie principali di eco-design** per ridurre l'impatto ambientale della produzione di formula per lattanti in polvere:

1. **Minimizzare l'uso di latte crudo** integrando co-prodotti lattiero-caseari liquidi o concentrati direttamente dalla fabbrica, riducendo così le esigenze di stoccaggio e trasporto;
2. **Aumentare il contenuto di materia secca all'ingresso dell'unità di concentrazione** mediante evaporazione sottovuoto, al fine di ridurre la domanda energetica nelle fasi di lavorazione successive;
3. **Ottimizzare il processo di microfiltrazione**, incrementando il fattore di riduzione del volume, minimizzando l'intasamento delle membrane e adottando protocolli di pulizia meno impattanti a livello ambientale.

Questi risultati offrono **leve concrete per migliorare la sostenibilità** della produzione di formula per lattanti, mantenendo al contempo la qualità e la sicurezza del prodotto

11. ELABORAZIONE

11.1 Confronto impatti ambientali articolo 2 e articolo 3

È stato condotto un confronto tra due categorie di impatto ambientale, il **cambiamento climatico** e l'**ecotossicità acquatica**, sulla base dei dati provenienti da due articoli scientifici. In particolare, sono stati messi a confronto gli impatti ambientali del latte di soia (con e senza aggiunta di FOS) riportati nell'Articolo 3, con quelli relativi al latte di canapa e al latte vaccino riportati nell'Articolo 2. La scelta di confrontare questi due articoli è motivata dal fatto che entrambi utilizzano il medesimo metodo di valutazione dell'impatto ambientale, ovvero il modello IMPACT 2002+, garantendo così una maggiore coerenza metodologica nei risultati. Il confronto è stato limitato esclusivamente alle due categorie sopra menzionate, in quanto l'Articolo 3 fornisce dati numerici solo per il cambiamento climatico e l'ecotossicità acquatica. Per garantire l'**omogeneità dell'unità funzionale** tra i due studi, si è resa necessaria una conversione delle quantità di riferimento. Nell'Articolo 3, l'unità funzionale utilizzata è 1 litro di latte vegetale, mentre nell'Articolo 2 l'unità funzionale è 1 kg di FPCM (Fat and Protein Corrected Milk), sia per il latte vegetale sia per quello vaccino. Secondo quanto riportato nell'Articolo 2, 1 kg di FPCM corrisponde a 1,523 kg di latte di canapa e a 0,953 kg di latte vaccino. Per convertire queste quantità in litri, sono stati utilizzati **valori medi di densità** del latte di canapa e del latte vaccino, reperiti dalla letteratura scientifica e validati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Successivamente, sono stati effettuati i calcoli necessari per riportare i dati ambientali all'unità funzionale di 1 litro di latte di canapa e di latte vaccino, al fine di rendere possibile il confronto con i dati dell'Articolo 3.

In particolare per il latte di canapa:

1 kg di FPCM (latte di canapa) = 1,523 kg di latte di canapa;

La densità media del latte di canapa è pari a 1,03 kg/L¹. Sulla base di questo valore, per ottenere il volume in litri a partire dalla massa in chilogrammi, si è applicata la seguente relazione:

$$V_{latte\ di\ canapa} = \frac{1,523\ kg}{1,03\ kg/L} = 1,48L$$

Considerando che l'unità funzionale per il confronto è 1 L, calcolo il fattore moltiplicativo (fm) per poter convertire gli impatti ambientali:

$$fm = \frac{1\ L}{1,48\ L} = 0,676$$

I valori degli impatti ambientali relativi al latte di canapa e al latte vaccino, riportati nella [Tabella 21](#) sono stati moltiplicati per fattore moltiplicativo fm, al fine di riportare i risultati all'unità funzionale di 1 litro. Lo stesso procedimento è stato applicato anche per il latte vaccino, utilizzando una densità media pari a 1,032 kg/L, riferita a temperatura ambiente (circa 20 °C). Di seguito si riporta la tabella con i valori aggiornati degli impatti ambientali del latte di canapa e del latte vaccino, confrontati con quelli del latte di soia (con e senza aggiunta di FOS) tratti dall'Articolo 3:

Categoria di impatto	Latte di soia		Latte di canapa	Latte vaccino
	senza FOS	con FOS		
Cambiamento climatico (Kg CO ₂ eq)	0,46	12,78	0,28	0,94
Ecotossicità acquatica (kg TEG water)	77,72	3286,46	166,23	66,74

Tabella 21. Categorie di impatto ambientale (cambiamento climatico ed ecotossicità acquatica) relative ai latti considerati nello studio

Nelle figure seguenti sono riportati i grafici relativi alle due categorie di impatto considerate: [Figura 38](#) per il **cambiamento climatico** e [Figura 39](#) per l'**ecotossicità acquatica**. Si è scelto di rappresentare le due categorie in **grafici separati**, al fine di garantire una migliore leggibilità, in quanto i valori associati all'ecotossicità acquatica risultano significativamente più elevati rispetto a quelli del cambiamento climatico.

Figura 38. Risultati della categoria "Cambiamento climatico" espressi per unità funzionale di 1 L di latte, dopo le conversioni.

1. La densità di 1,03 kg/L è stata assunta su base comparativa con valori noti per il latte vaccino (1029-1034 kg/m³) e per analogia con altri latti vegetali, in assenza di stime sperimentali dirette per il latte di canapa. Il dato è stato fornito dall'intelligenze artificiale.

Figura 39. Risultati della categoria “Ecotossicità acquatica” espressi per unità funzionale di 1 L di latte, dopo le conversioni.

Dalla **Figura 38** si evince che il **latte di soia arricchito con FOS** presenta impatti ambientali significativamente più elevati rispetto agli altri tipi di latte, incluso il latte vaccino. In particolare, il **latte di canapa** risulta essere il meno impattante, con un valore pari a **0,28 kg di CO₂ equivalente**. La stessa tendenza si osserva anche nella **Figura 39**, relativa alla categoria di impatto **ecotossicità acquatica**, dove il latte di soia con FOS si conferma il più impattante. Nelle **Figure 40 e 41** sono riportate le categorie di impatto considerate, escludendo il latte di soia arricchito con FOS. Tale scelta è stata effettuata al fine di evidenziare più chiaramente le differenze tra gli altri tipi di latte vegetale e facilitare il confronto diretto, in particolare con il latte di canapa.

Figura 40. Risultati della categoria “Cambiamento Climatico” espressi per unità funzionale di 1L di latte, dopo le conversioni, senza considerare il latte di soia con FOS

Figura 39. Risultati della categoria “Ecotossicità acquatica” espressi per unità funzionale di 1 L di latte, dopo le conversioni, senza considerare il latte di soia con FOS

Tuttavia, in questo caso, il latte di canapa occupa una posizione intermedia, risultando più impattante rispetto al latte vaccino nella categoria ecotossicità acquatica, ma meno rispetto al latte di soia senza l’aggiunta di FOS nella categoria del cambiamento climatico. Questi risultati sono coerenti con le conclusioni riportate nell’Articolo 3, che sconsiglia l’aggiunta di FOS nei latti vegetali studiati, poiché tale pratica aumenta significativamente gli impatti ambientali associati a questi prodotti.

11.2 Confronto degli impatti ambientali degli articoli 1 e 2

È fondamentale iniziare sottolineando che i due studi utilizzano metodologie di valutazione dell'impatto sul ciclo di vita (LCIA) diverse, il che rende i confronti diretti tra tutte le categorie di impatto meno robusti e potenzialmente fuorvianti; e sebbene il confronto tra i due studi presenti queste limitazioni metodologiche, si è deciso di presentarlo comunque in forma qualitativa. L’obiettivo è sottolineare come, nonostante i miglioramenti implementati negli scenari dello studio 1, il latte vaccino continui a risultare più impattante rispetto al latte di canapa in alcune categorie ambientali chiave. Questo dato appare significativo e meritevole di attenzione, pur nel rispetto dei limiti analitici del confronto.

- 🔗 **L'Articolo 1** (Lovarelli et al.) ha impiegato il metodo di caratterizzazione EF 3.0. Questa metodologia quantifica l'impatto ambientale su 15 categorie a punto intermedio (midpoint), tra cui il cambiamento climatico, l'uso dell'acqua e l'esaurimento delle risorse fossili;
- 🔗 **L'Articolo 2** (Ferdouse et al.) ha utilizzato principalmente la metodologia IMPACT 2002+. Questa metodologia permette la presentazione dei risultati in 15 categorie di impatto a punto intermedio, che vengono poi combinate in

quattro categorie a punto finale (endpoint): salute umana, qualità dell'ecosistema, uso delle risorse e cambiamento climatico. Per la categoria dell'uso dell'acqua, l'Articolo 2 ha integrato la metodologia AWARE V1.05, non inclusa in IMPACT 2002+.

Nonostante questa differenza metodologica, un confronto rimane possibile e utile per alcune categorie di impatto più standardizzate, come il Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP/Climate Change), specialmente quando l'Unità Funzionale (FU) è identica e i confini del sistema sono simili.

Entrambi gli studi hanno adottato come Unità Funzionale (FU) 1 kg di latte corretto per grassi e proteine (FPCM), un elemento cruciale che permette di comparare il "servizio fornito" dai due prodotti su una base nutrizionale equivalente. I confini del sistema sono anch'essi comparabili: l'Articolo 1 adotta un approccio "cradle-to-farm gate" ("dalla culla al cancello dell'azienda agricola"), mentre l'Articolo 2 utilizza un confine "cradle-to-factory gate" ("dalla culla al cancello della fabbrica"), coprendo la fase di produzione primaria fino al prodotto non imballato.

Confronto delle Categorie di Impatto

Per il confronto tra i diversi tipi di latte vegetale sono state considerate esclusivamente due categorie di impatto ambientale: il riscaldamento globale e l'uso dell'acqua:

Categoria di impatto	EF 3.0 unità	Latte Vaccino			IMPACT 2002+ unità	Latte di Canapa
		BASE	ISV	ISV-AMS		
Cambiamento Climatico	kg CO ₂ eq	1,854	1,566	1,501	kg CO ₂ eq	0,417
Uso dell'acqua	m ³ depriv.	7,036	6,056	5,809	m ³	0,195

Tabella 22. Valori degli impatti sul cambiamento climatico e uso dell'acqua da parte del latte vaccino e latte di canapa, valutati con due metodi di valutazione degli impatti diversi.

1. Riscaldamento globale (Climate Change - CC)

- 🌿 Latte di Canapa (Articolo 2): La produzione di 1 kg di FPCM di latte di canapa ha un GWP di 0.417 kg CO₂ eq. L'Articolo 2 rileva che il CC del latte di canapa è il 51.7% inferiore rispetto al latte vaccino utilizzato nel loro studio per il confronto (0.87 kg CO₂ eq per kg FPCM);
- 🔧 Latte Vaccino (Articolo 1): Lo studio di Lovarelli et al. ha esaminato tre scenari:
 1. Baseline Scenario (BS): L'impatto sul cambiamento climatico è di 1.854 kg CO₂ eq per 1 kg di FPCM. Questo valore è considerato nella media per le aziende lattiero-casearie biologiche;
 2. Improved Scenario by Ventilation system (ISV): L'impatto si riduce a 1.566 kg CO₂ eq per 1 kg di FPCM;

3.Improved Scenario by Ventilation system and Automatic Milking System (ISV-AMS): L'impatto è ulteriormente ridotto a 1.501 kg CO2 eq per 1 kg di FPCM.

La produzione di latte di canapa (0.42 kg CO2 eq/kg FPCM) presenta un impatto sul riscaldamento globale circa 4.41 volte inferiore ($1.854 / 0.42 = 4.41$) rispetto allo

Figura 40. Risultati della categoria "Cambiamento Climatico" dei 3 scenari; base, ISV e ISV-AMS (articolo 1) e del latte di canapa (articolo 2)

scenario di riferimento del latte vaccino italiano (BS). Anche [confrontato con lo scenario più efficiente \(ISV-AMS\)](#), l'impatto del latte di canapa è circa 3.57 volte inferiore ($1.501 / 0.42 = 3.57$). Questa marcata differenza numerica indica una chiara e significativa tendenza di impatto ambientale inferiore per il latte di canapa in termini di GWP. I risultati sono stati riportati su un grafico in Excel ([Figura 42](#))

2. Uso dell'Acqua (Water Use - WU)

La comparazione per l'uso dell'acqua è più complessa a causa delle diverse metriche impiegate dai due studi. L'Articolo 1 utilizza la metrica "m³ depriv." (potenziale di deprivazione dell'acqua), mentre l'Articolo 2, pur utilizzando AWARE V1.05 che calcola il "potenziale di uso dell'acqua" in relazione alla scarsità, fornisce anche un valore in m³ diretti per il confronto ([Figura 43](#)).

- 🌿 Latte di Canapa (Articolo 2): La produzione di 1 kg di FPCM di latte di canapa richiede 0.195 m³ di acqua, equivalente a 195 litri;
- 🐄 Latte Vaccino (Articolo 1): Il latte vaccino nello scenario BS ha un potenziale di deprivazione dell'acqua di 7.036 m³ depriv. per 1 kg di FPCM. Nello scenario ISV-AMS, questo valore si riduce a 5.809 m³ depriv..

Sebbene un confronto diretto in volume tra l'Articolo 1 e l'Articolo 2 sia problematico per via delle diverse metriche ("m³ depriv." vs "m³"), la letteratura generale e i dati

Figura 41. Risultati della categoria “Uso dell’acqua” dei 3 scenari; base, ISV e ISV-AMS (articolo 1) e del latte di canapa (articolo 2)

forniti dall'Articolo 2 indicano un consumo d'acqua significativamente maggiore per il latte vaccino rispetto alle alternative vegetali.

Nonostante le differenze nelle metodologie LCA, la letteratura suggerisce in modo coerente che le alternative vegetali al latte, come il latte di canapa, tendono ad avere un impatto ambientale inferiore rispetto al latte vaccino, in particolare per categorie come il Potenziale di Riscaldamento Globale e l'uso del suolo.

12. CONTRIBUTO CREATIVO

Come contributo creativo al mio lavoro, ho deciso di realizzare un sondaggio rivolto ai miei concittadini di [Vietri sul Mare](#), con l’obiettivo di indagare le loro abitudini alimentari in merito al consumo di latte e raccogliere le loro opinioni sul tema. Tra le domande inserite nel questionario, due riguardano in particolare il [latte di canapa](#) e il [latte vegetale arricchito con farina di grilli](#), in quanto si tratta di due argomenti trattati nel report. Ho ritenuto interessante includerli per conoscere il grado di accettazione di queste alternative da parte della popolazione locale. Il sondaggio è stato realizzato tramite [Google Forms](#). Infine tutti i dati raccolti saranno analizzati e commentati al termine del paragrafo, supportati da diagrammi e tabelle per una lettura più immediata e chiara dei risultati.

12.1 Sondaggio su Google Form

Per il sondaggio ho deciso di inserire un titolo che tenesse conto sia del latte che dei suoi aspetti ambientali, in modo di rimanere in tema con il report infatti il titolo scelto è “[è solo latte o è anche CO₂?](#)”. Inoltre ho deciso di inserire nove domande, di cui l’ultima

è risultata essere una domanda aperta, pensata per raccogliere opinioni, curiosità e considerazioni personali da parte dei partecipanti.

Prima di presentare le domande, ho scritto un'introduzione con lo scopo di informare le persone sul tema del sondaggio e offrire un breve confronto tra il latte vaccino e il latte vegetale, in modo semplice e accessibile, così da facilitare la comprensione anche ai meno esperti sull'argomento:

«Negli ultimi anni si parla sempre di più dell'impatto ambientale che hanno i nostri alimenti, e in particolare il latte è uno degli alimenti al centro di questo dibattito. Il latte vaccino (di mucca) ha un'impronta ecologica piuttosto alta: per produrlo servono grandi quantità di acqua, suolo e mangimi, e gli allevamenti contribuiscono alle emissioni di gas serra (soprattutto metano). Secondo uno studio dell'Università di Oxford, il latte vaccino produce quasi 3 volte più CO₂ rispetto ai principali latti vegetali, e utilizza molto più terreno e acqua. Al contrario, i latti vegetali come quelli a base di soia, avena, mandorla, riso o canapa, hanno un impatto ambientale molto più basso: consumano meno risorse e non generano emissioni legate agli animali. Ogni tipo, però, ha i suoi vantaggi e i suoi limiti: ad esempio, il latte di mandorla usa molta acqua, mentre alcuni latti vegetali hanno meno proteine rispetto al vaccino (a meno che non siano fortificati); inoltre l'impatto ambientale può cambiare in base alla zona di produzione e alle pratiche agricole utilizzate.

🔍 Con questo sondaggio mi piacerebbe conoscere meglio le abitudini delle persone del mio paese, Vietri Sul Mare, e sapere cosa ne pensano riguardo al latte vaccino, a quello vegetale e a nuove alternative come il latte di canapa o latte vegetale arricchito con farina di grilli.

■ Le vostre risposte mi aiuteranno a completare un report che sto scrivendo su questi temi, e ogni opinione sarà utile per capire quanto siamo informati e aperti a nuove scelte alimentari più sostenibili. Grazie per il tuo tempo!»

Per questa introduzione sono state utilizzate le fonti [10] e [11] riportate in bibliografia.

È SOLO LATTE O È ANCHE CO₂ ?

Negli ultimi anni si parla sempre di più dell'impatto ambientale che hanno i nostri alimenti, e in particolare il latte è uno degli alimenti al centro di questo dibattito. Il **latte vaccino** (di mucca) ha un'impronta ecologica piuttosto alta: per produrlo servono grandi quantità di acqua, suolo e mangimi, e gli allevamenti contribuiscono alle **emissioni di gas serra** (soprattutto metano). Secondo uno studio dell'Università di Oxford, il latte vaccino produce **quasi 3 volte più CO₂** rispetto ai principali latti vegetali, e utilizza **molto più terreno e acqua**. Al contrario, i **latti vegetali** come quelli a base di **soia, avena, mandorla, riso o canapa**, hanno un impatto ambientale **molto più basso**: consumano meno risorse e non generano emissioni legate agli animali. Ogni tipo, però, ha i suoi vantaggi e i suoi limiti: ad esempio, il latte di mandorla usa molta acqua, mentre alcuni latti vegetali hanno meno proteine rispetto al vaccino (a meno che non siano fortificati); inoltre l'impatto ambientale può cambiare in base alla zona di produzione e alle pratiche agricole utilizzate.

🔍 Con questo sondaggio mi piacerebbe conoscere meglio le abitudini delle persone del mio paese, Vietri Sul Mare, e sapere cosa ne pensano riguardo al latte vaccino, a quello vegetale e a nuove alternative come il latte di canapa o latte vegetale arricchito con farina di grilli.

📄 Le vostre risposte mi aiuteranno a completare un report che sto scrivendo su questi temi, e ogni opinione sarà utile per capire quanto siamo informati e aperti a nuove scelte alimentari più sostenibili.

Grazie per il tuo tempo!

Figura 42. Visuale sondaggio visualizzata da laptop

12.2 Domande del sondaggio

Per il presente sondaggio, ho optato per un numero contenuto di domande, formulate in maniera chiara e concisa, al fine di consentire ai partecipanti di rispondere in modo rapido, senza un eccessivo impegno di tempo. Importante è stata l'introduzione iniziale, concepita per orientare i partecipanti e favorire risposte coerenti e determinate. Il sondaggio comprende un totale di **10 domande**, di cui l'ultima, aperta e facoltativa. Le domande sono le seguenti:

1. Qual è il tuo genere?

- Femmina
- Maschio
- Altro/Preferisco non specificare

2. A quale fascia d'età appartieni?

- Meno di 18 anni
- 18-24 anni
- 25-34 anni
- 35-44 anni
- 45-54 anni
- 55-64 anni
- 65 anni o più

3. Che tipo di latte consumi più spesso? (puoi selezionare più di una risposta)

- Latte vaccino (di mucca)
- Latte vegetale (soia, avena, mandorla, riso, canapa, ecc.)
- Entrambi
- Nessuno/Non bevo latte
- Altro:

4. Hai mai provato il latte vegetale?

- Sì, lo bevo regolarmente
- Sì, ma solo ogni tanto
- No, mai provato
- L'ho provato, ma non mi piace

5. Cosa influenza maggiormente la tua scelta del tipo di latte? (Puoi selezionare più di una risposta)

- Gusto
- Prezzo
- Impatto ambientale
- Valori nutrizionali
- Intolleranze/allergie

- Abitudine

6. Sei a conoscenza del fatto che il latte vaccino ha un impatto ambientale maggiore rispetto a quello vegetale (più emissioni, più uso di suolo e acqua)?

- Sì
- No
- L'ho scoperto adesso leggendo l'introduzione del sondaggio

7. Sapendo che il latte vegetale ha un impatto ambientale molto più basso, saresti disposto/a a consumarlo più spesso?

- Già lo faccio
- Sì, sicuramente
- Forse, dipende dal gusto, prezzo o disponibilità
- No, preferisco il latte vaccino

8. Conosci o hai mai assaggiato il latte di canapa (ottenuto dai semi di canapa, ricco di omega-3 e sostenibile)?

- Sì, lo conosco e l'ho provato
- Sì, lo conosco, ma non l'ho mai provato
- Ne ho sentito parlare, ma non so bene cos'è
- No, non lo conoscevo

9. Alcuni nuovi lattini vegetali vengono arricchiti con farina di grillo, per aumentarne il contenuto proteico in modo naturale e sostenibile. Tu cosa ne pensi?

- È una buona idea, sarei disposto/a ad assaggiarlo
- Mi incuriosisce, ma avrei bisogno di saperne di più
- Non mi convince, ma potrei cambiare idea
- Mi crea disagio, non lo prenderei in considerazione

10. Hai pensieri, dubbi o curiosità su questo tema? (Ad esempio: preferenze tra latte vaccino e vegetale, impressioni su nuovi tipi di latte come quello di canapa o con farina di grillo, motivi delle tue scelte, ecc.)

👉 Scrivili qui:

Ho deciso di includere questa domanda aperta perché desideravo raccogliere le opinioni dei partecipanti su un tema che mi sembrava particolarmente significativo. Per me, questa domanda costituisce la parte più importante del contributo creativo, poiché apre uno spazio di confronto con il pubblico e mi permette di capire cosa pensano le persone del mio stesso paese su questo argomento. I risultati relativi a questa domanda saranno trattati in una sezione dedicata all'interno della sezione dei risultati.

12.3 Promozione del sondaggio

Il sondaggio è stato pubblicato il giorno 16/06/25 e si concluso il 20/06/25. Per garantire una buona diffusione, ho promosso il sondaggio attraverso diversi social networks:

- 📘 Il mio profilo personale Facebook;
- 📘 Il gruppo principale del mio paese su Facebook, 'IO SONO DI VIETRI SUL MARE';
- 📱 Il gruppo WhatsApp di volontari per la pulizia delle spiagge di Vietri (di cui faccio parte);
- 📱 Il mio stato WhatsApp;
- 📷 Una storia sul mio profilo Instagram, per coinvolgere maggiormente i miei coetanei.

La locandina riportata di seguito è stata pubblicata sia sui gruppi Facebook locali che sul mio profilo personale, al fine di promuovere la partecipazione al sondaggio. Inoltre, la stessa immagine è stata utilizzata come copertina ufficiale del questionario, conferendogli un aspetto riconoscibile e coerente con il tema trattato.

Figura 43. Locandina ufficiale per la promozione del sondaggio

Il post è stato pubblicato nel gruppo lo stesso giorno del sondaggio e, nel giro di poche ore, ha attirato l'attenzione di alcuni membri, i quali hanno iniziato a commentare, condividendo di aver partecipato al sondaggio. Questo ha portato il post a raggiungere un totale di 26 commenti!

Il sondaggio è stato anche pubblicato nelle storie di Instagram del mio account personale. Oltre a riproporre lo stesso contenuto del post su Facebook, ho incluso un link con accesso rapido, in modo che le persone potessero essere indirizzate al sondaggio con un semplice clic.

Figura 44. Post su Facebook e nelle storie di Instagram del sondaggio

12.4 Risultati

Il sondaggio ha ottenuto 129 risposte complessive nell'arco di 5 giorni, da parte di persone appartenenti a diverse fasce d'età. Si tratta di un risultato molto positivo, soprattutto considerando la limitata promozione effettuata tramite i social media. Tale partecipazione ha consentito di ottenere dati quantitativi significativi, che sono stati successivamente elaborati e rappresentati tramite grafici realizzati con Microsoft Excel, i quali saranno presentati nella seguente sezione. Inoltre, il questionario ha raccolto ben 21 risposte aperte: alcune delle risposte più rilevanti saranno analizzate nella prossima sezione.

12.4.1 Affluenza nel tempo

Nel primo giorno, il sondaggio ha raccolto 51 voti, evidenziando un avvio particolarmente attivo. La tabella e il grafico sottostanti mostrano l'andamento della partecipazione durante i 6 giorni complessivi di disponibilità del questionario, permettendo di osservare l'evoluzione dell'affluenza nel tempo; tutti i dati sono raccolti nella [Tabella 23](#) e nella [Figura 47](#)

Data	Voti	Voti al giorno
16/06/2025	51	51
17/06/2025	85	34
18/06/2025	98	13
19/06/2025	118	20
20/06/2025	129	11

Tabella 23. Tabella. Numero risposte in tempo reale e quelle al giorno

Figura 45. Andamento del numero di risposte dal 16/06/25 al 20/06/25

Domanda n.1

“Qual è il tuo genere?”

Dall’analisi dei dati raccolti emerge che il **70%** delle persone che hanno partecipato al sondaggio sono di **sesso femminile**, pari a **90 rispondenti**. Al contrario, solo il **28%** degli intervistati, ovvero **36 persone**, si è identificato come di **sesso maschile**. Il resto, **2%**, non hanno specificato il loro genere;

Genere	Risposte
Maschio	36
Donna	90
altro/preferisco non specificare	3

Tabella 24. Risultati della prima domanda del sondaggio

Figura 46. Risultati della prima domanda del sondaggio

Domanda n.2

“A quale fascia d'età appartieni?”

L'analisi delle risposte raccolte mostra che la **maggior parte dei partecipanti** appartiene alla fascia d'età compresa tra i **18 e i 24 anni**, confermando un'ampia adesione da parte di giovani adulti. È importante evidenziare l'**assenza totale di rispondenti minorenni**: nessun partecipante ha dichiarato un'età inferiore ai 18 anni, dato che potrebbe riflettere sia la modalità di distribuzione del sondaggio sia una minore propensione alla partecipazione da parte di quella fascia. Un dato particolarmente interessante riguarda la presenza di persone con **età pari o superiore ai 65 anni**, che rappresentano circa il **7%** del campione totale. Inoltre, si osserva che il **41%** dei partecipanti ha un'età superiore ai **45 anni**, indicando la presenza di un pubblico adulto ben rappresentato, elemento che conferisce maggiore varietà e solidità alle opinioni raccolte nel sondaggio.

Fascia di età	N. Risposte
Meno di 18 anni	0
18-24 anni	30
25-34 anni	28
35-44 anni	18
45-54 anni	24
55-64 anni	20
65 anni o più	9

Tabella 25. Risultati della seconda domanda

Figura 47. Risultati della seconda domanda

Domanda n.3

“Che tipo di latte consumi più spesso? (puoi selezionare più di una risposta)”

Dall’analisi dei dati emerge che **più della metà dei partecipanti** al sondaggio (**54,3%**) consuma regolarmente latte vaccino. Se a questi si aggiungono coloro che dichiarano di consumare sia latte vaccino che latte vegetale, la percentuale complessiva di chi consuma latte vaccino (esclusivamente o in combinazione) sale al **62%** del totale. Per quanto riguarda il consumo esclusivo di **bevande vegetali**, solo il **23,3%** dei partecipanti (pari a **30 persone**) ha dichiarato di consumare esclusivamente latte vegetale, come soia, avena, mandorla, ecc. Tra le risposte aperte fornite tramite l’opzione “altro”, alcuni partecipanti hanno indicato varianti specifiche come il **latte confezionato** o il **latte delattosato** (senza lattosio), segnalando una certa attenzione alle esigenze nutrizionali personali.

Sono invece state escluse dal conteggio altre risposte marginali come tè verde matcha o yogurt, in quanto non rientrano nell’ambito di analisi di questo studio, che si concentra esclusivamente sul latte in forma liquida destinato al consumo diretto.

Figura 48. Risultati della terza domanda

Domanda n.4

“Hai mai provato il latte vegetale?”

I risultati del sondaggio evidenziano che **31 partecipanti** hanno dichiarato di aver provato il latte vegetale. Questo dato suggerisce una certa resistenza al cambiamento rispetto al consumo abituale di latte vaccino, nonostante la crescente diffusione delle alternative vegetali sul mercato.

Inoltre, **29 persone (pari al 23% del totale)** hanno affermato di non aver mai provato il latte vegetale, indicando una porzione significativa della popolazione che non ha ancora avuto esperienza diretta con tali prodotti.

Al contrario, solo **34 partecipanti** consumano latte vegetale regolarmente, confermando che, sebbene esista un certo interesse verso queste alternative, il consumo abituale è ancora limitato rispetto al latte vaccino.

Risposte	N. Risposte
Sì, lo bevo regolarmente	34
Sì, ma solo ogni tanto	35
No, mai provato	29
L'ho provato, ma non mi piace	31

Tabella 26. Risultati della quarta domanda

Figura 49. Risultati della quinta domanda

Domanda n.5

“Cosa influenza maggiormente la tua scelta del tipo di latte? (Puoi selezionare più di una risposta)”

Dall’analisi dei dati emerge che la maggior parte dei partecipanti al sondaggio (74 persone) sceglie il tipo di latte da consumare principalmente **in base al gusto personale**, confermando come le preferenze sensoriali rappresentino il criterio dominante nella decisione d’acquisto.

Altri fattori rilevanti risultano essere **le abitudini alimentari consolidate** e la presenza di **intolleranze o allergie**, che contribuiscono in modo significativo alla scelta tra latte vaccino e alternative vegetali.

È invece interessante notare come il fattore meno considerato sia **l’impatto ambientale**, che è stato indicato come criterio prioritario solo dal **10,1% dei partecipanti**. Questo dato suggerisce che, nonostante la crescente attenzione ai temi della sostenibilità, l’aspetto ambientale non rappresenta ancora un elemento determinante per la maggior parte dei consumatori intervistati.

Figura 50. Risultati della quinta domanda

Domanda n.6

“Sei a conoscenza del fatto che il latte vaccino ha un impatto ambientale maggiore rispetto a quello vegetale (più emissioni, più uso di suolo e acqua)?”

Tra i risultati emersi, questo rappresenta, a mio avviso, **uno degli aspetti più significativi del sondaggio**: ben **57 partecipanti, pari al 44%** del totale, hanno dichiarato di **non essere a conoscenza, prima del sondaggio, del fatto che il latte vaccino comporti un impatto ambientale maggiore rispetto a quello vegetale**.

In particolare, le differenze riguardano categorie ambientali rilevanti come il cambiamento climatico, l'uso del suolo e il consumo idrico.

Grazie all'introduzione contenuta in questo report, molti partecipanti hanno potuto **acquisire una nuova consapevolezza sull'argomento**, confermando così l'importanza della **divulgazione scientifica e ambientale** nella formazione di scelte alimentari più informate e sostenibili.

Risposte	N. Risposte
Sì	58
No	14
L'ho scoperto adesso leggendo l'introduzione del sondaggio	57

Tabella 27. Risultati della sesta domanda

Figura 51. Risultati della sesta domanda

Domanda n.7

“Sapendo che il latte vegetale ha un impatto ambientale molto più basso, saresti disposto/a a consumarlo più spesso?”

I risultati relativi a questa domanda rappresentano un altro punto particolarmente rilevante del sondaggio. Le risposte raccolte evidenziano un potenziale cambiamento nei comportamenti di consumo, pur con alcune riserve. In particolare, 21 partecipanti (pari al 16%) si sono dichiarati disposti a consumare latte vegetale con maggiore frequenza, proprio alla luce della sua minore impronta ambientale. Questo dato suggerisce una certa apertura verso scelte più sostenibili, qualora vi sia un'adeguata informazione. Tuttavia, il 44% dei partecipanti ha risposto che la decisione dipenderebbe da fattori pratici e soggettivi come il gusto e il prezzo, evidenziando come la sostenibilità da sola non sia ancora sufficiente a guidare il cambiamento delle abitudini alimentari. Infine, il 16% dei rispondenti ha affermato di non essere disposto a rinunciare al consumo di latte vaccino, confermando un attaccamento a questo prodotto, indipendentemente dalle considerazioni ambientali.

Risposte	N. Risposte
Già lo faccio	24
Sì, sicuramente	21
Forse, dipende dal gusto, prezzo o disponibilità	57
No, preferisco il latte vaccino	20

Tabella 28. Risultati della settimana domanda

Figura 52. Risultati della settimana domanda

Domanda n.8

“Conosci o hai mai assaggiato il latte di canapa (ottenuto dai semi di canapa, ricco di omega-3 e sostenibile)?”

I risultati del sondaggio mostrano che il latte di canapa è ancora poco conosciuto tra i partecipanti. Solamente **21 persone** hanno dichiarato di averne sentito parlare, mentre la stragrande maggioranza, ovvero **95 partecipanti**, non era a conoscenza dell'esistenza di questa bevanda prima del sondaggio. **Ancora più limitata risulta essere l'esperienza diretta: solo 3 persone hanno effettivamente assaggiato il latte di canapa**, confermando la sua scarsa diffusione commerciale e culturale rispetto ad altre bevande vegetali più comuni come quelle a base di soia, avena o mandorla. Questo dato evidenzia un ampio margine per future attività di comunicazione e informazione riguardo a prodotti alternativi emergenti, come il latte di canapa, che possono offrire benefici sia nutrizionali sia ambientali.

Risposte	N. Risposte
Sì, lo conosco e l'ho provato	3
Sì, lo conosco, ma non l'ho mai provato	18
Ne ho sentito parlare, ma non so bene cos'è	13
No, non lo conoscevo	95

Tabella 29. Risultati dell'ottava domanda

Figura 53. Risultati dell'ottava domanda

Domanda n.9

“Alcuni nuovi latti vegetali vengono arricchiti con farina di grilli, per aumentarne il contenuto proteico in modo naturale e sostenibile. Tu cosa ne pensi?”

Dai dati raccolti emerge chiaramente che l'idea di consumare latte vegetale arricchito con **farina di grilli** genera una forte reazione di rifiuto o disagio nella maggior parte dei partecipanti. In particolare, **57 persone (pari al 48%)** hanno dichiarato di non prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi di consumare un prodotto simile. Tuttavia, una parte del campione mostra un atteggiamento più aperto: **19 partecipanti** si sono detti disposti ad assaggiarlo, pur senza un impegno al consumo abituale. Inoltre, il **19%** degli intervistati ha manifestato curiosità e interesse ad approfondire l'argomento, dichiarando di voler saperne di più prima di esprimere un giudizio definitivo. Questi dati suggeriscono che, nonostante la reticenza iniziale, la comunicazione e l'informazione potrebbero giocare un ruolo fondamentale nell'avvicinare i consumatori a nuove forme di alimentazione sostenibile, come l'utilizzo di insetti commestibili nelle formulazioni alimentari.

Risposte	N. Risposte
è una buona idea, sarei disposto/a ad assaggiarlo	10
Mi incuriosisce, ma avrei bisogno di saperne di più	23
Non mi convince, ma potrei cambiare idea	30
Mi crea disagio, non lo prenderei in considerazione	57

Tabella 30. Risultati della nona domanda

Figura 54. Risultati della nona domanda

12.4.1 Sezione commenti ed opinioni

La domanda numero 10, a risposta aperta, ha ricevuto 21 risposte tra commenti, riflessioni e opinioni personali sul tema del sondaggio. In questa sezione saranno riportate integralmente solo le risposte ritenute più rilevanti e interessanti, in base alla loro pertinenza e originalità rispetto agli argomenti trattati. Sono state incluse anche alcune opinioni contrastanti, con l'obiettivo di offrire una panoramica più completa e variegata delle percezioni individuali.

“Il latte vaccino lo trovo molto più gustoso di quello vegetale, assaggiato poche volte, però se penso che quest'ultimo può avere un impatto ambientale più basso e può essere più nutriente, opterei di cambiare idea. Sceglierei quello vegetale.”

“Riguardo a questo argomento ci sono pareri discordanti. Alcuni medici sostengono che il latte vegetale è ad alto tasso glicemico, altri invece, sostengono il contrario. Di solito uso latte di mandorla alpro senza zuccheri che gradisco molto ma rigorosamente freddo. A volte anche come spuntino nel pomeriggio. Credo che a volte certe posizioni da parte di esperti siano dettate anche da un fattore economico legato alle aziende produttrici. Buon lavoro a te Francesco”.

“Sarà anche solo abitudine ma a me piace il latte vaccino. Corposo e gustoso. Gli altri latti li definisco semplice bevande. Non li tengo in considerazione, tranne che per un'alimentazione specifica”.

“Mi sarebbe difficile accettare quello con farina di grillo. Ma sono legata, emotivamente e a livello di gusto al latte vaccino. Sono di un'altra generazione, e non puoi proprio immaginare il mio legame emotivo con il latte non solo nutrizionale, ma legato a livello familiare. Mio padre era un raccoglitore di latte, pochi anni fa, sostando per poco alla stazione di Bologna, salendo fuori, a poche passi un elegante bar esponeva in una grande vetrina, dei bidoni da latte ben esposti. Non puoi immaginare lo stupore e non esagero se ti dico che stavo svenendo dall'emozione forte. Pensa com'è emozionante il mio legame per il latte. Spero di essere stata d'aiuto, anche se penso avresti voluto un'opinione più aperta verso le nuove abitudini alimentari”.

“Provarei sicuramente quello di canapa...quelli classici vegetali non mi piacciono...l'idea di mangiare o bere qualcosa fatta con farina di grilli non la concepisco proprio”.

“Non mi sembra così grave il latte vaccino è antico quanto il mondo non penso sia il problema principale per l'ambiente”.

“Molto interessante, ma vorrei ricordare che, trovandoci in territorio appartenente alla Comunità Europea, non bisognerebbe trascurare la denominazione di queste bevande, che nel modulo da compilare vengono erroneamente definite con la parola "Latte". La Corte di Giustizia Europea ha riservato, in data 14 Giugno 2017, facendo riferimento al "Regolamento UE 1308/2013(Allegato VII- PARTE III)", la definizione di "Latte" al solo prodotto proveniente dalla secrezione mammaria normale. Cito testualmente "Il "latte" è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione". Chiarito questo aspetto, penso che la questione riguardante l'impronta carbonica inferiore sia molto importante, ma che difficilmente trova riscontro nelle scelte quotidiane dei consumatori. Le bevande vegetali, soprattutto se di buona qualità, tendono ad avere un costo troppo elevato, escludendo quindi una percentuale altissima di acquirenti potenziali. Personalmente ritengo che l'aspetto più importante da considerare per quanto riguarda le bevande vegetali rispetto al Latte sia nell'occupazione di suolo, molto minore nella produzione di bevande vegetali. Termino con una considerazione: il problema dell'inquinamento ambientale (CO2 ecc...) è un'unione di tanti criticità, anche più evidenti di quella presa in esame oggi. Forse in un futuro prossimo, le bevande vegetali avranno il loro riscatto, ma attualmente l'interesse per la questione ambientale e soprattutto il costo quasi proibitivo le rendono solo un'alternativa (salvo eccezioni) al più comune e conosciuto Latte”.

“Forse sarà l'età, ma è difficile per me cambiare ed accettare altri gusti...per cui continuo a bere latte di vaccino”.

12.5 Il “Green Milk”: simbolo concettuale e visivo del report

Nel processo di costruzione e diffusione del presente report, ho sentito l’esigenza non solo di raccogliere dati e analizzare criticamente la questione ambientale legata al consumo di latte, ma anche di comunicare in modo chiaro e immediato il messaggio centrale dell’intero lavoro. Per questo motivo ho deciso di ideare un’immagine concettuale, un simbolo rappresentativo: nasce così il “Green Milk”, ovvero un latte ideale e sostenibile, pensato non tanto come prodotto reale, quanto come **metafora** di un sistema alimentare più equo, consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Il Green Milk è stato creato inizialmente come elemento grafico per promuovere il sondaggio attraverso una locandina. Tuttavia, nel corso della stesura del report, è diventato molto più di un semplice elemento di comunicazione visiva: è divenuto un simbolo ricorrente, una sorta di “**mascotte**” ideale del progetto, che ho voluto riprendere in alcune figure interne e, in modo ancora più significativo, nella copertina del report stesso.

Questa immagine sintetizza il desiderio – forse utopico, ma non irrealistico – di produrre e consumare un latte a bassissimo impatto ambientale, in grado di conciliare qualità nutrizionale, rispetto per gli animali, riduzione delle emissioni, tutela del suolo e dell’acqua.

Un latte “**amico del pianeta**”, che sia espressione di una nuova cultura alimentare, attenta non solo al gusto e al prezzo, ma anche alle conseguenze ecologiche delle nostre scelte quotidiane. Il concetto di **Green Milk** è quindi il frutto diretto dell’intero percorso di ricerca: è emerso naturalmente dall’analisi degli articoli scientifici selezionati, dalla lettura critica dei dati sull’impatto ambientale delle diverse tipologie di latte e, infine, dalle riflessioni stimulate dai risultati del sondaggio.

Figura 55. Confezione del Green Milk

Attraverso questa rappresentazione simbolica ho voluto sottolineare l'importanza dell'innovazione alimentare come leva per la sostenibilità futura, in particolare nel settore lattiero-caseario, spesso trascurato nei dibattiti ambientali ma fortemente rilevante per il suo impatto su clima, acqua, suolo e biodiversità.

Il Green Milk rappresenta quindi non solo un'idea sostenibile, ma anche una speranza e un obiettivo concreto: quello di contribuire, anche con **piccoli gesti quotidiani** e con maggiore consapevolezza, alla costruzione di un futuro in cui l'alimentazione non sia più in contrasto con la salute del nostro pianeta, ma parte attiva della sua rigenerazione.

13 CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo principale quello di indagare il rapporto tra il **latte** e l'**innovazione**, con particolare attenzione alle implicazioni ambientali legate alla sua produzione e al consumo. L'intento era quello di capire se e come sia possibile riformulare un prodotto così tradizionale e diffuso a livello globale in una **chiave più sostenibile**, coerente con i principi dell'ecologia industriale.

Per affrontare questa tematica, è stata applicata la metodologia **Life Cycle Assessment (LCA)**, strumento fondamentale per l'analisi degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto. Il lavoro è stato condotto attraverso la lettura critica e il confronto di cinque articoli scientifici, selezionati in base a criteri di rilevanza, rigore metodologico e disponibilità di dati. Le informazioni raccolte sono state confrontate tramite tabelle e grafici, arricchite da un contributo personale e creativo, tra cui l'ideazione del concetto di "**Green Milk**", simbolo del latte ideale e sostenibile.

Dall'analisi condotta sono emerse alcune evidenze significative. In particolare, la fase di produzione primaria (**allevamento bovino**) è risultata essere la più impattante in termini di emissioni di gas serra, consumo idrico e uso del suolo, soprattutto per il latte vaccino. Al contrario, le **alternative vegetali** – in particolare soia e avena – presentano impatti generalmente inferiori in quasi tutte le categorie ambientali, pur con alcune differenze legate alle modalità di coltivazione e lavorazione. Il latte in polvere ha mostrato criticità legate ai consumi energetici in fase di trasformazione e confezionamento, mentre soluzioni innovative come l'aggiunta di farina di insetti potrebbero rivelarsi promettenti, a patto di un'accettabilità da parte del consumatore.

Tra le variabili più influenti rilevate si segnalano la provenienza geografica delle materie prime, il tipo di allevamento (intensivo o estensivo), la fonte energetica utilizzata nei processi produttivi e il tipo di packaging.

Tuttavia, come ogni lavoro di analisi comparativa, anche questo studio presenta **alcuni limiti**. Uno dei principali riguarda la eterogeneità delle fonti analizzate: ciascun articolo adotta infatti approcci metodologici e database differenti, rendendo

complesso un confronto perfettamente omogeneo. Ad esempio, nel confronto tra due studi sono stati utilizzati [diversi metodi di valutazione dell'impatto ambientale](#), situazione che può influenzare l'esito dei confronti. Nonostante ciò, si è scelto di procedere comunque al confronto, consapevolmente e dichiarando il limite, al fine di fornire una panoramica il più possibile ampia e informativa.

Per quanto riguarda [possibili sviluppi futuri](#), il lavoro apre numerose prospettive. Innanzitutto, sarebbe auspicabile condurre uno studio più approfondito e applicato su [latte di canapa](#), utilizzando dati reali provenienti da impianti industriali su larga scala, anziché da progetti pilota sperimentali, come nel caso dell'articolo 2. In secondo luogo, alla luce dell'articolo 3, si potrebbe esplorare l'utilizzo di [farine derivate da insetti alternativi ai grilli](#), potenzialmente più sostenibili o economicamente più accessibili.

Infine, in riferimento all'articolo 4, potrebbe essere interessante realizzare uno studio LCA comparativo tra diverse regioni italiane, ad esempio tra Nord e Sud, per valutare l'impatto della filiera del latte in relazione a fattori climatici, logistici e strutturali.

Nel complesso, questo lavoro rappresenta un primo passo verso una riflessione più consapevole sull'intersezione tra [innovazione alimentare](#) e [sostenibilità ambientale](#), dimostrando come anche un prodotto tradizionale come il latte possa essere al centro di strategie ecologiche e trasformazioni future.

